

Santiago
de
Cali
Distrito Especial

Puro
Corazón
por Cali

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ENFOQUES

PARA LA GESTIÓN E INNOVACIÓN
DEL TERRITORIO EN LA TRANSICIÓN DE

CALI DISTRITO

EL CAMINO PARA EL BUEN VIVIR Y
EL BIEN-ESTAR COLECTIVO,
HACIA LA DISTRITALIZACIÓN
CALI UNIDA POR LA VIDA

ENFOQUES DE DERECHOS,
DIFERENCIAL Y DE CAPACIDADES

Alcalde de Santiago de Cali

Jorge Iván Ospina Gómez

Gerente Proyecto Cali Distrito

Carlos Alberto Rojas Cruz

Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Mónica Andrea Jiménez Valencia

Equipo Académico

Milena María Barco López

José Lurduy Ortegón

***Integrantes Componente Expansión de la
Democracia-Proyecto Cali Distrito***

Milena María Barco L

José Lurduy O

Diego Londoño

Gislina Díaz

Camilo Saavedra

Jesús Galeano

Raúl palacios

Edison Carabalí

Hernando Diez

Diseño y diagramación

Isabella Velasco Pabón

Santiago de Cali, febrero 2023

EL BUEN VIVIR Y EL BIEN - ESTAR COLECTIVO¹

HACIA LA DISTRITALIZACIÓN CALI UNIDA POR LA VIDA, EL CAMINO PARA BUEN VIVIR Y EL BIEN-ESTAR COLECTIVO

Se exponen en este documento los temas centrales que el Equipo de profesionales del componente Expansión de la Democracia del Proyecto Cali Distrito de la SDTYPC- analizó en el año 2022 en el proceso de construcción de la Distritalización, las propuestas del Modelo Político Administrativo, las localidades y del Plan Estratégico de Transición. No es sólo un informe sobre eventos realizados en el proceso de socialización, se proyecta aquí una perspectiva social en el proceso de construcción social del territorio distrital y **construir una Visión de Desarrollo Integral Territorial**.

Los temas propuestos fueron y son resultado de los conversatorios, tulpas, eventos realizados con los sectores más representativos de la sociedad civil del distrito en mesas de diálogo en busca de consensos territoriales. Citamos los ejes centrales tratados y en este documento planteados.²

1. El Buen vivir y Bien-Estar Colectivo

La concepción del Buen vivir y Bien-Estar³ Colectivo, sobre los principios de equilibrio, armonía,⁵ convivencia, solidaridad, reciprocidad, verdad, honestidad, visión de colectivo, sentido de unidad⁶ y participación⁴. Los componentes de calidad de vida, los enfoques de derechos, diferencial, de género.

2. El modelo de ordenamiento territorial en torno al agua

El tema de la diferenciación entre los urbano y los rural, la deuda social con el campo, la brecha territorial, y el manejo ambiental.⁷ Como derecho, principio y competencia de la entidad territorial.

El ordenamiento territorial en torno al agua, al manejo adecuado de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas, las cuencas hidrográficas, fue sujeto de propuestas de diversos sectores a que las localidades como organización política administrativa territorial tuvieran como eje de organización las cuencas hidrográficas. **Fortalecer la cultura ambiental, con énfasis en la cultura del agua y ordenamiento territorial integral.**

1. Actualizado 13-02-23 Jose Lurduy Ortegón – Asesor CDE-SDTYPC.

2. Ver informe de estas actividades en el capítulo 6 del documento: HACIA LA DISTRITALIZACIÓN CALI UNIDA POR LA VIDA ...EL CAMINO PARA EL BUEN VIVIR Y EL BIEN-ESTAR COLECTIVO ENFOQUES DE DERECHOS, DIFERENCIAL Y DE CAPACIDADES - SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA – Equipo componente Expansión de la democracia. 2023. Radicado en el Concejo de Cali dic.2022- marzo 2023.

3. Documento citado numeral 1.1. página 11 y ss

4. Buen vivir, vivir bien, Alfonso Ibáñez, Noel Aguirre, ediciones desde abajo, 2013 Ídem

5. Documento citado “HACIA LA DISTRITALIZACIÓN CALI UNIDA POR LA VIDA ...” numeral 1.6.

6. Documento citado capítulo 2., lo ambiental en el capítulo 3 en especial la brecha urbana rural.

7. Documento citado capítulo 3. Numerales 3.1 a 3.3.

3. La expansión de la democracia y una cultura de paz social.

El Distrito de Cali debe garantizar además de los enfoques de derechos, diferencial, de género, socioambiental, del Bien - Estar, de Reconciliación y de Paz de sus habitantes.⁸ garantizar los derechos laborales, el trabajo digno y los derechos de las comunidades étnicas, su autonomía, formas propias de organización, cultura y legislación propia a sus usos y costumbres.

Lo anterior será posible, si en el proceso de Distritalización procuramos fortalecer la expansión de la democracia, la cultura política, la gobernanza democrática como nueva Gestión Pública, los diálogos sectoriales y la organización del modelo territorial distrital, aquí propuestos, con una metodología de construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba (Bottom -Up), la construcción social territorial y de futuro, la ruralidad, la resignificación del territorio y cómo la concebimos una localidad.

La propuesta general de estructura de localidades, el rol de la cartografía social, los temas de fuentes de recursos del distrito y las localidades, son los aspectos centrales del modelo político administrativo propuesto.

La normatividad que nos guía, las leyes Orgánicas, Estatutarias, Ordinarias, los fallos de la corte que sustentan nuestras posiciones legales y administrativas y las normas municipales vigentes sobre los temas de Planeación, fiscales y demás políticas públicas hoy establecidas son las bases fundamentales del proceso de Distritalización.

4. Una pedagogía de la participación

Llegar a estos temas fue resultado de la preparación y realización de dos esfuerzos colectivos:

1. El proceso de investigación social, Investigación Acción-Participativa y cartografía social descriptiva realizado en el segundo semestre del año 2021. En temas Fiscales, sociales, características poblacionales, cartográficos catastrales y prediales de las comunas y corregimientos actuales y los indicadores de pobreza.

2. Los diálogos de saberes con los líderes y lideresas que participaron en el proceso. ***150 eventos realizados en la zona urbana y rural, 5.000 participantes*** de todos los sectores de la sociedad civil y de la Alcaldía.

3. Un ejercicio de escucha y pedagogía de la pregunta, que nos da como resultado: ***“Nuestra apuesta en el Plan de Transición Estratégico Cali Distrito”***.

Encontrarán en este documento nuestras perspectivas propuestas como colectivo SDTYPC -Proyecto Cali Distrito, para el proceso de la transición, conclusiones generales y compromisos.

⁸ Documento citado “HACIA LA DISTRITALIZACIÓN CALI UNIDA POR LA VIDA, Capítulo 1 Numerales 1.4 - 1.5

5. Cali Unida por la vida, el proceso de distritalización.: Una apuesta en el contexto del cambio que exige el país.

Para la Gerencia y el equipo de la SDTYPC que contribuimos a CONSTRUIR LA TRANSICIÓN de Cali a Distrito Especial, bajo las orientaciones del Sr. Alcalde Jorge Iván Ospina, encontramos las mayores cercanías y convergencias conceptuales, organizativas, programáticas con los Ejes de transformación y transversales del “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” Presentado reciente al Congreso de la República.

Como lo narramos es este resumen ejecutivo, en nuestro documento conceptual visionamos y proyectamos para la distritalización y transición seis (6) temas afines que veníamos trabajando y que este Plan Nacional Desarrollo Nacional 2022-2026 - propone en la búsqueda del cambio social-territorial.

1. El camino para lograr el buen vivir,⁹ como visión de país.

2. La Paz Territorial¹⁰ Que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna.

3. Los actores diferenciales para el cambio¹¹ y expansión de capacidades, los enfoques de derechos, de género, diferencial y multisectorial.

4. El ordenamiento del territorio alrededor del agua.¹² Los procesos de ordenamiento se harán con la participación de las comunidades. Se fortalecerán las capacidades de los gobiernos y las comunidades para la democracia y la gobernanza territo-

rial. Se actualizará la metodología que clasifica las entidades territoriales por tipologías. Se reconoce la autonomía de los territorios étnicos, y se fortalecerán las herramientas para mejorar la base fiscal de los municipios y se diseñarán recursos estables y regulares para los esquemas asociativos territoriales.

5. Relaciones dinámicas campo-ciudad: El PND coloca en “primer plano la interacción entre el campo y la ciudad. “Es el momento de ruralizar la conciencia urbana, y de esta forma que los habitantes de las aglomeraciones asuman su responsabilidad en la conservación de los ríos, los páramos, los bosques y las ciénagas”.¹³

6. La gobernanza inclusiva,¹⁴ como procesos de diálogo social, participación en la toma de decisiones. El país garantizará el tratamiento justo de todos los colombianos a través de la participación efectiva, inclusiva, diferencial y con perspectiva de género en la toma de decisiones sobre el desarrollo ambiental.

Como se puede apreciar con los temas enunciados **El proceso de distritalización - Cali Unida por la vida.** Encaja en las propuestas generales del PND. 2022-2026

Este documento contribuye a conceptualizar y enriquecer el debate sobre la nueva tipología de las entidades territoriales que se propondrán a la Ley de Ordenamiento Territorial y de los Distrito en recursos y competencias para las entidades territoriales, como los propone el PND 2022-2026 y el distrito se debe adecuar a estos procesos de cambio.

9. Página 55, “BASES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 ‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA’ (BPD) Fuente DNP. Feb/2023

10. Ídem, Eje transversal 1, Art. 4 PND – Fuente DNP

11. Ídem, Pagina 59 BPD. Eje transversal 2, Art. 4 PND y CAPÍTULO VIII ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO- ARTÍCULO 56. SISTEMA NACIONAL DE IGUALDAD Y EQUIDAD.

12. Ídem, página 32, 48. Eje de Transformación 1 del – BPD- DNP. Art. 3 y 21 y siguientes - PND

13. Ídem página 2 BPD-DNP

14. Ídem página 40,43 – Gobernanza multinivel - BPD-DNP

De igual manera el distrito, cuenta con avances normativos en los enfoques de derechos y vocaciones, mediante los Acuerdos que ha aprobado el Concejo Distrital en temas como:

Decreto No.2039 del 01-12-2020 - PIGCC CALI. – CAMBIO CLIMÁTICO
ACUERDO NO. 0463 DE 2019 - POLÍTICA ECONOMICA CALI
ACUERDO 0512 - 2021 - EAT TRANSPORTE
ACUERDO 0517 de 2021 - MUJERES EMPRENDEDORAS
ACUERDO 0519 DE 2021 - MERCADOS AGROLÓGICOS
ACUERDO No. 0526 de 2021 - POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
ACUERDO 0544 DE 2022 SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PLAN DECENAL DE ETNOEDUCACIÓN AFRO
ACUERDO 458 DE 2018 PLAN DECENAL DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI 2018 - 2028: CALI, HACIA UN TERRITORIO INTERCULTURAL”
ACUERDO NO.0549 POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO
ACUERDO NO.0560 POLÍTICA PÚBLICA DE DEPORTES
ACUERDO NO.0562 POLITICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS.

Están en preparación los proyectos de Acuerdo: Sistema Distrital y Política Pública de Participación. En el proyecto de acuerdo del Modelo Político Administrativo de Cali Distrito, se integra el Sistema Distrital de Planeación.

El Plan Nacional de Desarrollo propone definir derroteros, mediante políticas públicas de Derechos Humanos, Equidad e igualdad, Sistema de planeación, política de participación, hábitat, vivienda, turismo y transporte y seguridad.

Reformas que debemos tener en cuenta en nuestro proceso de transición y con la experiencia que se tiene, participar en el diseño de estas políticas y nuestra integración al proceso de cambio social en Colombia.

En el documento: HACIA LA DISTRITALIZACIÓN. CALI UNIDA POR LA VIDA ...hacemos de manera ampliada los desarrollos temáticos esbozados en esta presentación con la referencia de lo que fueron las programaciones, conversaciones, tulpas y eventos, espacios de diálogos sociales-comunitarios – socializaciones- que dieron como resultado los temas aquí enunciamos y los documentos elaborados por las mesas de diálogos convocadas.

Esos documentos allí referenciados también son resultado de nuestra labor. Fueron o lo serán entregados a la administración por los líderes sociales, como propuestas al proceso de Distritalización.

Y la recomendación es que las JAL de las localidades estén conformadas por 15 Ediles.

Las propuestas aquí enunciadas hacen parte de los objetivos del Distrito, de acuerdo con las normas vigentes.

1. Descentralizar el poder: funciones del Alcalde distrital a los Alcaldes locales y desconcentración de funciones a las localidades.

2. Descentralizar los recursos fiscales (Transferencias de recursos de Ingreso Corrientes de Libre Destinación (ICLD) a las localidades-Fondos de Desarrollo Local.

3. Expandir la Democracia: Elección de 15 Ediles por localidad, mayor participación y control social por parte de la ciudadanía.

4. Democracia y Planeación Participativa: Incidencia ciudadana en la Formulación de los Planes de Desarrollo Local y Presupuestación Participativa.

Apoyamos en todo su contenido la localidad rural, resultado de las propuestas de las comunidades rurales en los procesos de socialización, logro de estas comunidades que respaldamos y que sentimos también como un producto de nuestro trabajo de campo.

Al final de este texto agradecemos a las personas que nos ayudaron a forjar esta propuesta y estas ideas y nos señalaron los senderos del que-hacer. Los líderes y lideresas de la ciudad que amamos y que nos permitieron a través de espacios de diálogo ciudadano, generar una propuesta de territorio futuro.

Equipo profesional SDTYPC- Proyecto CDE- Componente Expansión de la Democracia.

TABLA DE CONTENIDO

P ág.

1. EL BUEN VIVIR Y EL BIEN - ESTAR COLECTIVO	4
TABLA DE CUADROS	10
TABLA DE ILUSTRACIONES	11
ANEXOS	11
INTRODUCCIÓN	12
1.1 CALI DISTRITO , EL CAMINO HACIA EL BUEN VIVIR. UNA VISIÓN DE LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO DE ABAJO HACIA ARRIBA. (“Bottom-up”)	26
1.2 EL BUEN VIVIR COMO UNA ALTERNATIVA AL DESARROLLO	31
1.3 EXPANDIR LA DEMOCRACIA PROPÓSITO DE LA DISTRITALIZACIÓN.	32
1.4 ¿QUÉ ES LA EXPANSIÓN DE LA DEMOCRACIA? Y ¿CÓMO PROMOVER LA INCIDENCIA CIUDADANA EN LAS DECISIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	35
1.5 APRENDER A ESCUCHAR RUTA PARA REACTIVAR LA PARTICIPACIÓN. APUESTA CENTRAL DE CALI DISTRITO POR EL BUEN VIVIR	38
1.6 MEJOR CALIDAD DE VIDA.	41
1.7 SANTIAGO DE CALI, PANDEMIA Y ESTALLIDO SOCIAL.	43
1.8 RESIGNIFICACIÓN DEL TERRITORIO – CONSTRUYENDO IDENTIDAD	44
2. DE LOS ENFOQUES: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL.	45
2.1 ENFOQUE DE DERECHOS Y CAPACIDADES.	46
2.2 ENFOQUE DIFERENCIAL.	48
2.2.1 ENFOQUE DE CICLO DE VIDA	49
2.2.2 ENFOQUE DE DISCAPACIDAD	50
2.2.3 ENFOQUE ÉTNICO Y CULTURAL	50

2.2.4 ENFOQUE DE GÉNERO.	51
2.2.5 ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ENFOQUE INTERCULTURAL	52
3 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO Y LA SOSTENIBILIDAD COMO PARTE DE UNA CULTURA TERRITORIAL.	53
3.1 LO RURAL GARANTE DE LA SOSTENIBILIDAD DISTRITAL	56
3.2. DERECHO, PRINCIPIO Y COMPETENCIA AMBIENTAL.	62
3.3. ¿QUÉ Y CÓMO PENSAR Y ACTUAR EN EL CONTEXTO LOCAL, CALI DISTRITO?	68
4 NUESTRA APUESTA EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSICIÓN: LAS LOCALIDADES PARA EL BUEN VIVIR Y MEJOR CALIDAD DE VIDA.	70
4.1. ¿QUÉ ES UNA LOCALIDAD?	73
5 PROCESO DE DISTRITALIZACIÓN, LAS LOCALIDADES Y LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.	74
5.1 LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS LOCALIDADES	75
5.2. LA FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE DISTRITALIZACIÓN	81
5.2.1. POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ORDEN DISTRITAL	81
5.2.2. POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ORDEN LOCAL	81
6. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS PARA LA TRANSICIÓN DE CALI DISTRITO ESPECIAL. DE ABAJO HACIA ARRIBA	83
6.1. PLAN DE TRABAJO PARA SOCIALIZACIÓN DE LOS TEMAS DE CALI DISTRITO.	83
6.2. CONVERSATORIOS – DIÁLOGOS - TULPAS – TALLERES PROGRAMACIÓN REALIZADA DE SOCIALIZACIÓN Y DIÁLOGOS SOCIALES-	95
6.3. RESUMEN DE SOCIALIZACIONES Y SISTEMATIZACIÓN	96
7. METODOLOGÍA: DIÁLOGOS LOCALES Y COMUNIDADES INCLUYENTES CONVERSATORIOS COMO DIÁLOGO SOCIAL	98

7.1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES	98
7.2. PREGUNTAS ORIENTADORAS	100
7.3. METODOLOGÍA PROPUESTA Y EN MEJORA PARA EL PROCESO DE LOS CONVERSATORIOS:	101
7.4. PROCESOS CONSENSUALES: DIÁLOGO DE SABERES- PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA Y SUS RESULTADOS	103
7.5. PREGUNTAS MOVILIZADORAS – 224 A LA FECHA	105
8. NORMOGRAMA DISTRITOS APOYO DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN	114
9. CONSENSOS MÍNIMOS RAZONABLES EN TORNO A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO.	120
AGRADECIMIENTOS TOTALES	125
10. ANEXO N° 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO.	126

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1: Complementariedad entre desarrollo y derechos humanos	47
Cuadro 2: El enfoque de derechos también supera el enfoque de necesidades	47
Cuadro 3: Sujetos Del Enfoque Diferencial	49
Cuadro 4: Conceptos de los enfoques	52
Cuadro 5: Enfoque intercultural	52
Cuadro 6: Dimensiones e Indicadores de Pobreza Multidimensional	57
Cuadro 7: Índice de Pobreza Multidimensional Hogares de Cali frente a otras ciudades capitales y Colombia	58
Cuadro 8: Índice de Pobreza Multidimensional de Hogares de Cali en zona urbana y rural	58
Cuadro 9: Indicadores de Privaciones en Hogares Cali	59
Cuadro 10: Grupos de valor y sector social.	84
Cuadro 11	86
Cuadro 12: Eventos socialización proceso transición Cali Distrito - CONVERSATORIOS - TULPAS - MESAS SECTORIALES - TALLERES.	96
Cuadro 13: Metodología propuesta y en mejora para el proceso de los conversatorios	101
Cuadro 14: Proceso de retroalimentación de diálogos	103
Cuadro 15: Orden normativo establecido en la Ley 1617 de 2013 aplicable a los Distritos Especiales en Colombia a febrero 2023	115
Cuadro 16	121
Cuadro 17	123

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Ciudades incluidas en el índice IESE Cities in Motion 2022	14
Ilustración 2: Índice de desempeño	15
Ilustración 3: Relación entre economía y proyección internacional	16
Ilustración 4: Dimensiones de economía y medioambiente	17
Ilustración 5: Dimensiones de movilidad y transporte, y medioambiente	18
Ilustración 6: Dimensiones de economía y capital humano	19
Ilustración 7: Dimensiones de tecnología y cohesión social	20
Ilustración 8: Relación entre economía y proyección internacional	21
Ilustración 9: Dimensiones de tecnología y medioambiente	22
Ilustración 10: Posición actual de las ciudades en el ICIM y su tendencia	23
Ilustración 11: Varianza entre las dimensiones de las ciudades	24
Ilustración 12: Ruta para reactivar la participación en el distrito	38
Ilustración 13: Calidad de Vida entendida con sus componentes	71
Ilustración 14: Esquema para abordar la fase de socialización - Conversatorios	85

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1: Registro fotográfico – Fuente propia Equipo Expansión de la Democracia	126
---	-----

INTRODUCCIÓN

Cali, un Distrito para la VIDA, un Territorio que colectivamente armoniza el relacionamiento entre la Administración Distrital y la Ciudadanía y afianza la búsqueda de la solución a necesidades básicas insatisfechas de sus comunidades, da trámite a la Reconciliación y genera acciones que perfeccionan las condiciones de vida de sus habitantes, el ordenamiento territorial en torno al Recurso Hídrico y la Paz Territorial.

Resulta de gran interés la mirada y los distintos planteamientos de la ciudadanía, a partir de la búsqueda de armonía, complementariedad y la construcción del conocimiento, de la validación de los procesos de acuerdos comunes, y del proceso de comprensión de las divergencias, en el derecho a soñar el SENTIDO DE LA VIDA, tomando protagonismo en la nueva integración político-administrativa (las Localidades del Distrito Santiago de Cali), el consenso y la construcción de la vida armoniosa carente de violencias.

La consolidación de los aportes y sentires expresados por los sectores sociales y comunidad en general, tanto rurales como urbanas, gremiales y de la sociedad civil, reunidas en los espacios participativos, convocados por los equipos interdisciplinarios del componente Expansión de la Democracia y cuyo propósito es, dar a conocer el contexto

conceptual, legal y administrativo del Proceso de transición Cali a Distrito, permitieron conocer la expresión viva de la comunidad, dejando como aprendizaje la construcción del eje central de la transición: *el Buen Vivir*.

El eje fundamental de este ejercicio que ahora se presenta es la gente, tomado con un enfoque de abajo hacia arriba (Bottom Up) y considerando al ser humano desde su realidad cotidiana, desde el sentir profundo de sus necesidades y su relación con la gobernanza de su territorio, no como un simple y frío dato estadístico que llevaba a percibir las diferentes culturas como conceptos abstractos y residuales.

La transición *CALI DISTRITO*, tiene un gran reto: *EL BUEN VIVIR*, en donde se rediseñe el territorio con acciones para la transformación afirmativa de la misma, minimizando los impactos de las problemáticas en cuanto a la movilidad, la desigualdad, la pobreza o la contaminación, y las secuelas que demarca la crisis de la pandemia COVID-19 y un estallido social, entre otras.

De ahí la importancia de compilar la mirada de la comunidad: qué tipo de Distrito quieren ser, en qué tipo de ciudad quieren vivir, trabajar y disfrutar, cómo se sueñan su entorno para el desarrollo de sus vidas.

La construcción de “Cali Distrito” se está haciendo desde los territorios, con los pueblos originarios y la comunidad urbana y rural, en un proceso inclusivo, de desarrollo concertado, a través de consensos mínimos, aprendiendo a escuchar - una bondad que acompaña el proceso de transición de CALI municipio a CALI DISTRITO-, se retoma y defiende las culturas y expresiones sociales locales y se propone nuevas formas de relacionamiento, que permiten estrechar la relación entre la administración pública y la comunidad, el equipo de Cali Distrito ha compartido espacios de conversación con la comunidad en el territorio, que ha permitido mirar con optimismo, hacia un ejercicio que posibilita construir un nuevo pacto social por el buen vivir.

El reto es enorme pero no imposible y el camino ya echó a andar. Encontrarnos todas y todos, construir nuevos lazos de Desarrollo Humano sostenible, es la actual opción en diálogo, discusión y construcción y uno de los desafíos en esta transición a CALI DISTRITO, que permita a la Administración Pública, estar más cercana a la gente y sea posible superar las enormes brechas y conflictos que atentan con la estabilidad de la vida en todas sus manifestaciones de nuestro territorio.

Estamos construyendo la transición de CALI DISTRITO, desde la conversación pública, los acuerdos para la gestión política y administrativa del territorio, desde una perspectiva intercultural, que nos permite reconocer la existencia de procesos culturales, que en la diversidad y la intercul-

turalidad resignifican lo local desde lo cotidiano”. Pensar la DISTRITALIZACIÓN de Santiago de Cali, desde el ejercicio de la escucha mutua entre Estado-Comunidad.

Para dar respuestas a estas solicitudes de la comunidad, se requiere un proceso de revisión estratégica, priorizar acciones que apalanquen los cambios necesarios, a través de la gobernanza, la gobernanza inteligente (smart governance), que identifique y dé protagonismo al llamado de la comunidad, a las prioridades y cambios requeridos por ella, involucrando los componentes y grupos e instituciones sociales, con una visión global que permita minimizar las amenazas del desarrollo urbano

Nuestra ciudad de *Santiago de Cali*, se encuentra en el puesto **148/183**, en el ranking del **ÍNDICE IESE CITIES IN MOTION 2022**, (plataforma de investigación del Centro para la Globalización y la Estrategia del IESE Business School y el Departamento de Estrategia del IESE), que realiza esta medición de análisis, cómo elemento para facilitar la comprensión de la realidad de una ciudad, incluye un total de 101 indicadores en 9 dimensiones: capital humano, cohesión social, economía, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación urbana, proyección internacional y tecnología. Este índice permite medir la sostenibilidad a futuro de 183 principales ciudades del mundo, así como la calidad de vida de sus habitantes

Ilustración 1: Ciudades incluidas en el índice IESE Cities in Motion 2022

Business School - Índice IESE Cities in Motion 2022

Puede utilizarse como una referencia, que nos indica, cuáles son los posibles elementos que dinamizan la base de la recuperación, así como aquellos de mayor vulnerabilidad que presenta la ciudad.

De acuerdo al índice “Cities in Motion 2022”, en el ranking por dimensiones, se ubica a Santiago de Cali, en el puesto 148 entre 183 ciudades de 80 países.

Ilustración 2: - Índice de desempeño

Fuente: IESE Business School - Índice IESE Cities in Motion 2022 / ST-633

Igualmente, en este índice se ubica a ciudades como Bogotá en el puesto 132 y Medellín en el 138.

Ilustración 4: Dimensiones de economía y medioambiente

se analizan las dimensiones de economía y medioambiente. La primera de ellas se considera en el eje de las ordenadas, mientras que la segunda lo hace en el de las abscisas. En la zona superior izquierda de la figura se encuentran varias ciudades asiáticas y americanas que destacan por tener un buen desempeño en la dimensión de economía, pero deficiente en medioambiente. Se podría pensar que un alto desarrollo económico va en detrimento del bienestar medioambiental si las urbes no tienen en cuenta criterios ecológicos durante ese desarrollo.

Ilustración 5: Dimensiones de movilidad y transporte, y medioambiente

podemos observar la dimensión de movilidad y transporte - eje de ordenadas- y la de medioambiente -eje de abscisas-. En la zona superior izquierda se sitúan urbes con buen rendimiento en la primera de las dimensiones citadas, pero malo en la segunda. En el área superior derecha se ubican aquellas que presentan una buena gestión en ambas dimensiones. en el área inferior derecha, se encuentra el grupo de urbes que tienen un gran nivel de desempeño medioambiental, pero bajo en movilidad y transporte.

Ilustración 6: Dimensiones de economía y capital humano

se muestra la relación entre las dimensiones de economía y capital humano. Tal como se puede apreciar, las ciudades que ocupan una buena posición en economía también la tienen en capital humano, situándose en la parte superior derecha de la figura.

Ilustración 7: Dimensiones de tecnología y cohesión social

Refleja la relación entre las dimensiones de tecnología y cohesión social. Es posible observar que, en términos generales, las ciudades más pobladas logran un buen desempeño en tecnología a costa de uno malo en cohesión social.

Ilustración 8: Relación entre economía y proyección internacional

Se presenta la relación entre las dimensiones de economía y proyección internacional. Aquí, habitualmente, se observaba un patrón: las ciudades tenían o bien un buen desempeño en ambas dimensiones o, por el contrario, malo también en ambas. Esto evidenciaba una relación entre las dimensiones, es decir, un buen desempeño en economía se podría traducir en una mejor proyección internacional o, al contrario, un mal desempeño en economía se manifiesta en una menor proyección internacional.

Ilustración 9: Dimensiones de tecnología y medioambiente

Se relacionan las dimensiones de tecnología y medioambiente. Aquí encontramos cuatro grupos divididos en los respectivos cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo aparecen las urbes caracterizadas por tener buen desempeño en tecnología, pero no en medioambiente, en el cuadrante inferior izquierdo se sitúan aquellas con mala performance en ambas dimensiones, en el cuadrante superior derecho se encuentran aquellas con buen desempeño en ambas dimensiones, por último, en el grupo de ciudades con mal desempeño en tecnología, pero bueno en medioambiente.

El índice sintético ICIM ofrece un ranking de ciudades teniendo en cuenta diversos aspectos de estas. Las distintas dimensiones analizadas ofrecen una visión amplia e integradora de lo que representa una ciudad, a la vez que permiten un mayor entendimiento de su composición y evolución a lo largo del tiempo.

Los resultados del índice de este año no pueden interpretarse de manera aislada, sino que deben entenderse en el contexto de incertidumbre económica y social que se vive a nivel mundial. En buena medida, la crisis sanitaria de la COVID-19 se refleja en muchas de las dimensiones.

Sin embargo, los efectos de la guerra en Ucrania aún están por verse en la economía real, en la sociedad e, incluso, en el medioambiente. Teniendo en cuenta aspectos como: El impacto de la COVID-19, la importancia del capital humano, Resiliencia como nuevo paradigma urbano, Los ODS como marco de referencia, la colaboración como mecanismo fundamental en la transformación urbana.

Tomado de: IESE Business School - Índice IESE Cities in Motion 2022 / ST-633

Cali, tiene sus necesidades y oportunidades, sus bondades, debilidades y fortalezas propias, es única e irreplicable, para lo cual este proceso de transición a Distrito ha de ser, una oportunidad de mejora de las capacidades de desarrollo humano y la Gobernanza en el marco de la construcción del eje del **Buen Vivir**.

Por lo que deberá diseñar un plan propio, establecer sus prioridades y ser lo suficientemente flexible, para dar cabida a todos los grupos de interés, todos suman desde sus posibilidades al proceso de mejora, debe desarrollar un ecosistema de tejido social, que involucre a toda la ciudadanía en la construcción de Cali Distrito, afianzando la consolidación de su desempeño... una ciudad retadora y potenciada, capaz de asumir este cambio a través del relacionamiento asertivo Estado-Ciudadanía., el Ordenamiento Territorial en torno al Recurso Hídrico y la Paz Territorial.

“La resiliencia de las ciudades adquirirá una relevancia inédita en las agendas urbanas, pero sólo será posible alcanzarla si todos los actores sociales —sector público, empresas privadas, organizaciones cívicas e instituciones académicas— contribuyen y colaboran para alcanzar este objetivo común”.

- Pascual Berrone

1.1 CALI DISTRITO EL CAMINO HACIA EL BUEN VIVIR. UNA VISIÓN DE LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO DE ABAJO HACIA ARRIBA. (“Bottom-up”)

Para nosotros es esencial que el proceso de diagnóstico, análisis, diseño, formulación, e implementación de las políticas públicas (planes, programas, proyectos) se construyan, de abajo hacia arriba:

Siguiendo estos postulados para incorporar los diseños científicos y técnicos sobre el ordenamiento territorial se deben implementar métodos participativos (IAP – Investigación Acción participativa), con los aportes de personas idóneas de cada unidad territorial (Fals B. 2000, 41). Líderes sociales, académicos, trabajadores sociales de diferentes disciplinas y los habitantes de los territorios como sujetos y agentes de los procesos.

En este proceso participativo es fundamental implementar la cartografía social y cultural que es descriptiva de relaciones humanas y ecologías del espacio. Mapas resultados de la acción social, del conocimiento de los habitantes del territorio, que corrigen y les dan sabor, sentido y corrección a los mapas oficiales, estos ejercicios son fundamentales para determinar los límites reales y de sus actividades económicas, sociales, culturales, ambientales (Fals B. 2000, 86).

Siguiendo este enfoque de abajo hacia arriba y de IAP- Estos ejercicios fueron realizados por el equipo profesional y de investigadores del Componente Expansión de la Democracia del Proyecto Cali Distrito Especial - CDE, en los temas fiscales y poblacionales, en los conversatorios, diálogos ciudadanos y procesos de socialización del proceso de transición y en los talleres realizado conjun-

tamente con el DAPM para las consultas a líderes sociales sobre las localidades y Modelo político Administrativo, con el apoyo del Equipo CDE-SDTYPC- Expansión de la democracia.

La gobernanza democrática, la descentralización del poder, la participación social, los cabildos, asambleas populares, procesos autogestionarios, consejos sectoriales, la democracia directa, son expresión de la democracia participativa. Siguiendo a Fals Borda “La participación adecuada es aquella que rompe la relación de sumisión entre gobernantes y gobernados, para acercarlos a unos y otros, en planos respetuosos de derechos y deberes mutuos, los que terminen con la soberbia de los empleados públicos” (Fals B. Ciencia propias y colonialismo intelectual, 1987)

La construcción social del territorio, la participación, sus formas, espacios, mecanismo, instancias, audiencias públicas, diálogos sociales, presupuestos participativos, el control social son parte esencial de la expansión de la democracia. El propósito de la Distritalización y de la organización política administrativa de las localidades, con sus órganos de gobierno: Juntas administradoras locales, alcaldes locales y corregidores (rurales) es precisamente eso.

Con base a lo anterior es donde adquiere sentido en el diseño del Modelo Político Administrativo de Cali como Distrito especial y su implementación el enfoque de políticas “Bottom-up” de abajo hacia arriba (Peters, B. Guy. 1995).¹⁵

15 Director de investigación “Modelos alternativos del proceso de la política pública: de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo”. Gestión y Política Pública 4 (2), segundo semestre: pág. 257-276. PDF

“Se puede decir que las “políticas” se ocupan de aquellas esferas consideradas como “públicas”, a diferencia de una lista parecida que se podría elaborar con expresiones que implican la idea de “lo privado”. La idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva. Lo público comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes” (Parsons, W, 2007, 36, 37)

“son la aproximación al proceso de las políticas públicas en función de los insumos (inputs) recibidos, en forma de flujos provenientes del entorno, mediados a través de canales de insumo (partidos, medios de comunicación, grupos de interés); las demandas dentro del sistema político (insumos internos) y su conversión en resultados (outputs) e impactos de las políticas públicas... Los marcos que han dominado este campo, desde la década de 1960 en adelante, derivan de la combinación del enfoque de “etapas” propuesto por el modelo de “sistema político” de Lasswell, Simón e Easton. Los libros de texto que, en el sentido en que lo diría Kuhn (véase la sección 1.8), aportaron la “ciencia normal” o el análisis de políticas públicas fueron, en su mayoría, derivados de la fusión de los modelos de toma de decisiones y “sistema” político de Lasswell, Simón e Easton (véanse, por ejemplo. Jones, 1970; Frohock, 1979; Dye, 1972 y Sharkanslly, 1970)”. (Citado por Parsons, W. 2007, 58)

Este enfoque “favorece la participación de las bases, el proceso de implementación implica la “formulación de una política pública” de aquellos que participan en el proceso de “ponerla en práctica” (Wayne Parsons, 2007).¹⁶ *“El modelo de políticas públicas de abajo hacia arriba considera que los procesos implican la negociación y la construcción de consensos*, que a su vez implican dos contextos o entornos: las aptitudes gerenciales y las culturas de las organizaciones que participan en la implementación de las políticas públicas..., así como el entorno político en el que deben funcionar”. O desde el enfoque de políticas con la comunidad en el marco de los ciudadanos con derechos y deberes (Wayne Parsons, 2007, 523-525)

Para Roth Andre-Noel, (2002), con la política de “Bottom-up” se procura construir la política con reglas, procesos, estructuras organizativas, en la adopción y concertación de su implementación con los destinatarios, opositores o con ambos (109,110), analizar el comportamiento de los individuos y grupos organizados y corregirlos desde este nivel (pág. 126): Enfoque de buen gobierno y de gestión pública, propuestas bien concebidas, responsables comprometidos, apoyo político y social, entornos favorables (págs. 114-120), y la capacidad de aprendizaje (pág. 110, 123)

Para Ordoñez-Matamoros¹⁷ G. El modelo “Bottom-up”, expresa la construcción participativa de la política pública, construcción de consensos teniendo en cuenta que habrá intereses opuestos en los agentes que afectan la acción. Y que en la implementación sea necesario que los ejecutores e

16. Análisis realizado por Wayne Parsons, 2007, paginas 484, 485, 486, 487, 488, 480

17. Manual de análisis y diseño de políticas públicas, UniExternado de Colombia.2013

innovadores sean flexibles al cambio en una situación en la que se estará en aprendizaje continuo a lo largo del proceso. Tanto la ciudadanía como la administración son actores esenciales en el proceso de implementación para obtener éxito, y donde la técnica y la política se aproximan en busca de resultados efectivos (2013, 214-216). **La Política es el marco conceptual y la técnica su aplicación** a través de acciones estratégicas de corto mediano y largo plazo (ver la matriz de Proceso de Transición)

En el proceso de transición a Cali Distrito, se tiene como perspectiva la consolidación del modelo político administrativo, (Lo Político como relaciones de poder)¹⁸ y que éste, represente a la sociedad con todas sus condiciones y atributos, y La Política, como proceso de cambio de las relaciones de poder,¹⁹ para lo cual es necesario partir de una base fundamental que es el reconocimiento de la población que la habita, a través de estudios de caracterización social descriptiva.²⁰

Esta aproximación a la realidad social es la herramienta fundamental para establecer lazos de comunicación más efectivos y eficientes entre ciudadanos y gobernantes, con el único fin de construir consensos en el proceso de consolidación de una democracia incluyente, donde todos tengamos las mismas oportunidades y beneficios tal como han sido consignados en nuestra constitución política, en un verdadero Estado Social de Derecho. El nuevo MODELO POLÍTICO ADMINISTRATIVO de Cali como Distrito, debe procurar transformar las

relaciones de poder hoy existentes como municipio y pasar a unas nuevas relaciones de poder. **La descentralización y desconcentración del poder central a las Localidades** (Sentencia 534/2005 de la Corte Constitucional)²⁰

Para adentrarnos en el análisis poblacional participativo de Santiago de Cali, debemos partir de la definición general que se colige de Nuestra Constitución Política (Art.40, CP 1991), donde podemos advertir de su contenido que la democracia colombiana es “un sistema que permite a sus ciudadanos a través de elecciones populares, elegir a sus gobernantes, los cuáles compiten para obtener el favor de los electores”. Es además un sistema reglado legalmente, mediante el cual el gobierno tiene un poder limitado, ya que debe rendir cuentas y es evaluado y controlado, por un juez natural, por la opinión pública, la ciudadanía, los medios de comunicación y las instituciones.

En términos generales, en el ejercicio del poder político de la ciudadanía (C.P. Art. 40) la democracia supone participación y competición. De esta sencilla definición también podemos extraer que una democracia así concebida, implica la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión y libertad de asociación.

En el transcurso de las socializaciones con la comunidad se evidenció un interés activo en el conocimiento del proceso de transición a Cali Distrito Especial y las nuevas perspectivas de ciudad futura, hubo valiosos aportes de la ciudadanía, los cuales en su mayoría confluyeron en la posibilidad de tener una ciudad con más oportunidades para

18. Chantal Mouffe, El retorno de lo político, 1999. En torno a lo político, 2007. Construir pueblo, Hegemonía y radicalización de la democracia, 2015. Agonística, 2014.

19. Informe de Caracterización Poblacional – Componente Expansión de la Democracia – dic. 2021
<https://drive.google.com/file/d/1bCzTtIN6p47MLrJp9HfY-SvIcUmTxpp9/view?usp=drivesdk>

20. Sentencia 534/2005, numeral 9.2 página 33. párrafo 3 ...establece: “la existencia de localidades actúa como un mecanismo de profundización del principio de participación ciudadana, al permitir la injerencia más directa de los ciudadanos, ya sea personalmente o por medio de comunidades organizadas, en la adopción de las decisiones que los afectan, en la fiscalización de los servicios públicos a cargo del distrito, y en el control del ejercicio de la función administrativa. Las localidades hacen posible la inmediatez o acercamiento entre los administradores y los administrados, al permitir instancias gubernamentales próximas al ciudadano.”

todas las personas que la habitan y sobre todo un lugar común, para el “*Buen Vivir*”.

Este concepto surge de las interacciones con los cabildos indígenas en los conversatorios y fue asumido por el equipo de Expansión de la Democracia, como una sugerencia responsable de quienes en su cosmogonía viven en plenitud con el entorno.

“El Modelo Distrital propuesto tiene sentido, si se hace para Expandir la Democracia, lo dice la ley, para eso son las localidades, pero no sólo por eso, sino, porque a lo que tiene que apuntar es a desarrollar la democracia participativa - la ciudadanía *participe en las decisiones que los afectan - y a desconcentrar el poder* (no sólo las funciones).

Esto implica implementar el preámbulo, y los artículos 1,2,3 de la Constitución Política. Un modelo de sociedad que elegimos en 1991 y que aún no realizamos: Estado Social de Derecho fundado en la Dignidad Humana (*enfoque de derechos*) y esto significa el reconocimiento de la persona y sus planes de vida (*desarrollo de capacidades humanas y sociales*). Este modelo parte de las propuestas que hemos planteado (texto en negrillas), con base en el desarrollo humano sostenible y un nuevo modelo de Estado (estructuras flexibles) y de formas de gobernar más abiertas al público y desde lo público” (Lurduy J. Propuestas plan de transición cultura política - ampliar la democracia y nueva gestión de lo público. 27-04-2022).

Pero qué es entonces el ¿BUEN VIVIR?

El Sumak Kawsay en palabras de nuestros pueblos originarios del sur – Desde la Patagonia, Bolivia, Perú, Ecuador – que en su legendaria movilización social nos han heredado sus mandatos, el de mandar obedeciendo, como significado de quien administra un territorio obedece a sus electores. Lo que en palabras de la hermenéutica jurídica occidental se denomina mandato imperativo.

El buen vivir trae los elementos de las economías alternativas, como una contrapuesta al modelo neoliberal del desarrollo y el brutal crecimiento económico capitalista. (Lurduy, J., 2-04-2022). ***Buenos Vivires y Transiciones:*** La vida Dulce, bella, querida, buena, en plenitud: convivir en armonía. (Aura Isabel Mora Compiladora 2020. UNIMINUTO)

“El buen vivir es una concepción de vida”, de vincular al hombre con la naturaleza desde una posición de respeto, la oportunidad de devolverle la ética a la convivencia humana; porque es necesario un nuevo contrato social, en que puedan convivir la unidad en la diversidad y porque es la oportunidad de oponerse a la violencia del sistema”²¹

El sumak es la plenitud y lo sublime, y ***kawsay*** es la vida. La vida en plenitud, ***la armonía*** en el ***equilibrio*** interno y externo de una comunidad

descansa sobre los principios de equilibrio, armonía, convivencia, solidaridad, reciprocidad, verdad, honestidad, visión de colectivo, sentido de unidad y participación.²²

Lo que implica repensar un nuevo tipo de sociedad y de sistemas de vida y desarrollo integral del ser humano. Muy diferente a los sistemas de vida depredadores en los que estamos inmersos.

Repensar la ciudad, su entorno con base en el buen vivir, implica un debate profundo sobre la sociedad que queremos construir.

En este marco, el proceso de CALI DISTRITO, deberá rescatar los principios aquí esbozados y hacerlos tangibles en nuestro accionar. Y ello implica que este proceso tendrá como guía: ***el enfoque de la dignidad humana, la protección de los derechos humanos y del medio ambiente*** como fundamento de este proceso.

Ante el “Buen Vivir y Bien-estar Colectivo (Amartya Sen, 1999, 53-58) se requiere pensar en la capacidad de diálogo asertivo de los actores de la sociedad civil, de los representantes electos, de los líderes y de los académicos, para permitir afianzar ese lazo armónico entre el ***Buen Vivir*** y el proceso de la ***Reconciliación***.

21. Pablo Dávalos, *El Sumak Kawsay*, buen vivir, citado en Buen vivir, vivir bien, Alfonso Ibáñez, Noel Aguirre, ediciones desde abajo, 2013

22. Ídem páginas 25 a 27

1.2 EL BUEN VIVIR COMO UNA ALTERNATIVA AL DESARROLLO

El Buen Vivir es un conjunto de ideas que tienen origen en los países andinos y, gracias a su enorme potencial y aplicabilidad, han ganado en penetración y difusión. Lo anterior hace que su filosofía sea tenida en cuenta en los procesos de desarrollo territorial, pues el *Buen Vivir* es casi *un estado ideal del ser humano*.

Mirado en el contexto de Cali Distrito, El Buen Vivir o sumak kawsay, significa una oportunidad *para construir colectivamente una nueva forma de organización de la vida misma*. Puede constituir un paso cualitativo importante al pasar del “desarrollo propiamente dicho” y sus múltiples sinónimos, a una visión diferente planteada desde las comunidades, mucho más rica en contenidos, no sin presentar algunas complejidades.

Cuando se escucha a las comunidades expresar sus observaciones y lo que esperan de Cali Distrito, se nota que lo hacen desde una cosmovisión diferente a lo tradicional, el arraigo a sus raíces comunitarias aflora y se puede percibir un deseo de emancipación al saber que podrán en un futuro asumir bajo su propia responsabilidad el desarrollo de su Localidad.

1.3 EXPANDIR LA DEMOCRACIA PROPÓSITO DE LA DISTRITALIZACIÓN.

Complementario a lo anterior se hace de vital importancia, tener en cuenta los procesos de CULTURA POLÍTICA y CIUDADANA.²³ La cultura política es el conjunto de valores, actitudes, normas, creencias, conocimientos y juicios compartidos por los miembros de una comunidad relativos a las instituciones, los procesos, las organizaciones y los hechos políticos.

“La cultura política se construye en lo cotidiano, en las relaciones que la ciudadanía mantiene en su vida cotidiana; en el intercambio de conocimientos y reproducción de valores, en la aplicación de las normas, en los hechos alternativos propuestos ante la regulación social. De igual manera en ello influye la opinión pública y los medios de comunicación de masas y la razón y el control social.

La cultura política es simbólica, afectiva, lúdica, recreativa, innovadora, evaluativa, pasiva o activa, negativa o positiva según las nuevas corrientes del pensamiento alternativo y social. Se da de acuerdo con la posición sociocultural, al conocimiento y nivel cultural que los individuos, las clases sociales y las agrupaciones comunitarias que tenga la sociedad. Está determinada por el grado de participación y democracia que se dé en la sociedad, por las tradiciones e imaginarios colectivos, es un proceso de aprehensión y construcción permanente

y continuo.

La pedagogía de la participación y el propósito de expandir la democracia debe propender por mejorar la cultura política y hacerla propositiva y activa, promover los valores y actitudes que amplíen la democracia y el mejoramiento del accionar político y cívico del ciudadano, buscar que se exprese por los diversos canales que la sociedad construye para expresar sus opiniones”. (Lurduy, J., 2-04-2022)

Asumir la comunicación con las diferentes comunidades es un proceso de conquista de empatías, toda vez que encontramos ciudadanos reacios a querer participar, a dialogar, a tener confianza en los proyectos públicos sociales, están tan cansados de los mismos ejercicios, en los cuales se les plantearon horizontes de prosperidad futura que a la postre no vieron reflejados en el mejoramiento de sus condiciones de vida y por el contrario hicieron una manifestación expresa de la asimetría social en que se encuentran.

La ciudadanía, los líderes de las organizaciones, la administración pública, la dirigencia política, entre otras, debemos contribuir a que haya una manifestación libre del individuo y la sociedad. Frente a los fenómenos políticos, que son de nuestro interés; además proveer espacios y los instrumentos

23. José Lurduy O. Módulo Mecanismos de Participación Corporación Ciudad y Vida. 2003

para que la cultura política se manifieste en todo su esplendor.

Es necesario fomentar una cultura de la participación social efectiva y la comprensión por parte de la sociedad de las políticas públicas y de acercamiento de la ciudadanía a la administración, a fin de recoger sus conceptualizaciones y que estos trasciendan al campo de la acción política directa, electiva y a los procesos de cambio social y de toma de decisiones; es hacer cultura ciudadana y construir ciudadanía.

“Esto es contrario a la perspectiva que propende diseñar los procesos en el sector público de una manera Estructuralista, sujeto a metodologías inflexibles que, al ser aplicados al *modelo por procesos*, escamotean los principios del desarrollo y el ordenamiento social integral y territorial, aún los consagrados en las normas jurídicas: **ART.3. Ley 1474/11 y de la nueva Gestión Pública.**

Es así cómo podemos agrupar estos principios desde la perspectiva de una gobernanza (transformación y modernización del Estado) más democrática o sea con mayor participación de la sociedad civil y desde lo social.

Desde esta mirada la gobernanza democrática y la nueva gestión de lo público debe enfocarse a garantizar la democracia participativa desde el principio de igualdad y no discriminación (dignidad humana),²⁴ considerando la diversidad cultural y los enfoques de Derecho y Diferencial.” (Lurduy, J., 2-04-2022)

El enfoque de derechos y diferencial, (Desarrollados en el numeral 2.4.2 de este texto) deben ser los pilares de enfoques que guíen la transición de Cali Distrito, como puente que garantice a la ciudadanía el goce efectivo de derechos y la satisfacción de sus necesidades actuales, que propendan a garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, las normas y principios de los derechos humanos comprendiéndose en su integralidad, interdependencia y universalidad, con el fin de su promoción y protección en el marco del desarrollo, la construcción de capacidades de los titulares de los derechos y la exigibilidad de estos y de los portadores de las obligaciones para que puedan cumplir con las mismas.

Lo anterior se enmarca desde un análisis de roles y brechas de capacidad, la rendición de cuentas basada en derechos humanos y el fomento de la participación de la sociedad civil organizada en las instancias de participación ciudadana, en dónde juega un papel importante el Sistema Distrital de Participación Ciudadana en la transición de Cali a Distrito Especial.

“Es necesario repensar y reestructurar los gobiernos locales para lograr una mejor representación de la ciudadanía y una mejor intervención sobre el territorio y apalancar los mecanismos de diálogo social permanente, con uso de nuevas tecnologías y medios efectivos de control y evaluación (control social)”²⁵

24. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010).

25. ONU-Hábitat (2020)

Por todo lo anterior desde un punto de vista normativo, basado en los conceptos más avanzados de la democracia participativa²⁶ y directa, la nueva gestión de lo público y *gobernanza democrática*, está basada en que, *la ciudadanía pueda* participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y *así mismo a controlar el poder político*. (art.1, Ley 1757/15) (*desconcentrar el poder*), participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y control político. (Art.102, Ley 1757/15) y facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones que los afectan (Art.1 CP) esta es la razón de ser de las localidades y su creación (*Sentencia C-538/05 Corte Constitucional*).

La redistribución del poder por medio del ejercicio de la soberanía popular debe ser un objetivo de expandir la democracia, democratizar la sociedad para democratizar el Estado.²⁷ Ya que este es resultado de los factores de poder, que se presentan en la sociedad, la sociedad establece su contrato social, crea su Estado, estructura sus normas morales y ordenamiento jurídico.

Mientras no se amplíen los espacios democráticos en la sociedad, no se democratiza el Estado y el poder, seguirá concentrado en unos pocos.

Desarrollar la democracia conlleva no sólo, la ampliación de los espacios de decisión y control

político, sino que la participación de la persona se dé en los espacios de decisión económica, en los centros de producción, en los espacios de reproducción de las relaciones sociales (la familia, los centros de enseñanza, las organizaciones civiles, el mercado), en el acceso al conocimiento, en la vida cotidiana, en las relaciones personales, en el desarrollo humano. Democracia en lo público y en lo privado -Democratizar la sociedad, socializar el poder.²⁸

26. CORTE CONSTITUCIONAL - Sentencia C-018/18 - PÁGINA 11-127, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA - Sentencia C-150/15

“democracia participativa, en el que “los afectados se involucran directamente en la adopción de las decisiones, y ejercen su voz no para elegir a un representante que hablará por ellos, sino para participar directamente en la toma de la decisión”, reiterada en la sentencia C-141 de 2010).

“Con la Constitución de 1991 se modificó y, consecuentemente, se complementó el modelo de democracia representativa establecido en el anterior régimen político, con mecanismos propios de la democracia participativa-C-089 de 1994.

Este Tribunal, en sentencia C-089 de 1994, explicó con claridad el sentido y la importancia de dicho cambio constitucional:

“(…) El fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente, luego traducido en las disposiciones de la Carta Política que ahora rige el destino de Colombia y de las que se infiere el mandato de afianzar y extender la democracia tanto en el escenario electoral como en los demás procesos públicos y sociales en los que se adopten decisiones y concentren poderes que interesen a la comunidad por la influencia que puedan tener en la vida social y personal.

La democratización del Estado y de la sociedad que prescribe la Constitución no es independiente de un progresivo y constante esfuerzo de construcción histórica que compromete a los colombianos - en mayor grado, desde luego, a las instituciones públicas y a los sujetos privados que detentan posiciones de poder social o político - y de cuyo resultado se derivará la mayor o menor legitimidad de las instituciones, no menos que la vigencia material de la Carta y la consecución y consolidación de la paz pública”.

27. Un objetivo nuestro en este propósito y proceso de transición de Cali a distrito y en los diálogos que desarrollamos.

28. Bobbio Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad, Editorial Plaza y Janes, 1987, página 176.

1.4 ¿QUÉ ES LA EXPANSIÓN DE LA DEMOCRACIA? Y ¿CÓMO PROMOVER LA INCIDENCIA CIUDADANA EN LAS DECISIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Estas preguntas: ¿QUÉ ES LA EXPANSIÓN DE LA DEMOCRACIA? Y ¿CÓMO PROMOVER LA INCIDENCIA CIUDADANA EN LAS DECISIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?, son la síntesis de propuestas de preguntas orientadoras para promover la participación y la cultura política en sección de trabajo del 15 de junio del 2022, realizada por el equipo de expansión de la democracia con el Dr. James Agudelo – Secretarios de SDTYPC en el espacio de preparación de las temáticas para desarrollar los diálogos sociales en el mes de junio de 2022.

Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial nos apegamos a lo determinado en la CPC/91 y a fallos de la Corte Constitucional. (*art. 2 CPC y Sentencia C-150/15, abril 8 de 2015*). *En atención al carácter expansivo de la democracia y a la condición de mandato de optimización del principio de participación*, En las formas de participación que enuncia la sentencia referida ¿es posible identificar y desarrollar instrumentos que hagan realidad el compromiso de promover, en la mayor medida posible, la incidencia de los ciudadanos en las decisiones que los afectan?

La Corte Constitucional plantea 7 formas de participación incidente que deberíamos de promover:

“En primer lugar, la participación se manifiesta en la posibilidad que tienen todos los individuos de oponerse a las determinaciones de las mayorías cuando tales decisiones tengan la aptitud de afectar

los derechos que constitucionalmente les han sido reconocidos

En segundo lugar, la participación de comunidades étnicas en los procesos de adopción de medidas que puedan impactar o afectar directamente sus formas de vida (art. 330 y Convenio 169 de la OIT).

En tercer lugar, *La constitución de organizaciones que gestionen sus intereses o los representen en diferentes instancias*.

En cuarto lugar, la *participación en entidades públicas* o en el ejercicio de funciones públicas. Como por ejemplo que *los usuarios del servicio de salud o los ciudadanos impactados por una medida ambiental puedan intervenir en los procesos de decisión (arts. 49 y 79)* o al permitir la participación de las comunidades en *los Consejos territoriales de Planeación* (art. 340). Y los consejos Consultivos de planeación.

En quinto lugar, la forma de *participación en el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales* requeridas *para el control de las actividades a cargo del Estado o para la efectividad de los derechos colectivos*. En ese marco se establece el derecho de petición (art. 23), la acción de cumplimiento (art. 87), la acción popular (art. 88), la solicitud de aplicación de sanciones penales o disciplinarias (art. 92) y la acción pública de inconstitucionalidad (art. 241),

En sexto lugar, las *formas de participación que se instrumentan para la representación en los órganos correspondientes* ya sean organiza-

ciones, instancias de participación o corporaciones públicas

En séptimo lugar, las formas de *participación directa de los ciudadanos* en desarrollo de los mecanismos de participación: plebiscito, revocatoria del mandato referendo, consulta popular y en especial la iniciativa popular normativa (Leyes, ordenanzas, Acuerdos), cabildo abierto, audiencias públicas. Audiencias de presupuestos participativos

El pueblo puede (i) determinar quién tomará las decisiones –elección de representantes-, (ii) promover una deliberación para la toma de decisiones (cabildo abierto e iniciativa popular normativa) o (iii) adoptar él mismo una decisión – *el Voto. Sentencia C-150/15, abril 8 de 2015*).

Con ello, la clásica participación democrática de representación se complementa con formas de participación democrática de decisión, ya no solo en función de la legitimación del origen del poder público sino en procura de la legitimidad de su ejercicio. Así, la democracia se vitaliza y completa por cuanto el Pueblo ejerce la soberanía, tanto “por medio de sus representantes” como “en forma directa”, siempre en los términos establecidos en la Constitución (CP, art 3), en formas de participación de las organizaciones civiles como “instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública” (CP, art 103.3).”

De ahí la importancia de que la Distritalización contribuya a cumplir los mandatos de la Ley 1757/15,

Aplicar *El Artículo 102. Derechos de los ciudadanos en la participación ciudadana. Que establece:*

a) Participar en las fases de planeación, imple-

mentación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y control político;

b) Ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participación ciudadana sus contenidos, las formas y procedimientos para su ejercicio y, las entidades de las administraciones públicas con las cuales debe relacionarse de acuerdo a los temas que son de su interés incentivar;

c) En el caso de las expresiones asociativas formales e informales, ser sujeto por parte de las administraciones públicas de acciones enfocadas a su fortalecimiento organizativo para participar de manera más cualificada en las distintas instancias de participación ciudadana, respetando en todo caso su autonomía;

d) Recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación;

e) Recibir capacitación para una mayor comprensión de la gestión y las políticas públicas.

Fortalecer los ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

- Organizaciones sociales. Comunitarias, de la sociedad civil. – Organizaciones formales.
- Instancias, Consejos y Comités de participación.
- Formas no formales de participación.
- Presupuesto participativo.
- Control social.
- Rendir Cuentas.
- Diálogo social.
- Gobierno al Barrio.

Crear los instrumentos y herramientas para este propósito

a. Crear las Escuela de Gobierno y la Escuela de Formación de Líderes como instrumentos pedagógicos para fortalecer la calidad de la participación.

b. Establecer como lo regula la Ley 1617/13 art. 5, el Departamento de Veedurías para apoyar los procesos de Control social a la gestión pública

c. Establecer las metodologías y apoyos institucionales de seguimiento a las organizaciones sociales, instancias de participación para que cumplan con el mandato legal de Rendición de Cuentas a sus beneficiarios. Ley 1757/15 art 54.

d. Determinar y asignar los medios, recursos físicos, locativos, digitales y fiscales para apoyar de manera efectiva la participación.

e. Garantizar que las diferentes organizaciones sociales en las localidades tengan representatividad en los procesos de Presupuestos Participativos por medio de las instancias creadas para ello ya sean los Consejos Consultivos de Planeación o los Consejos Locales de Planeación y las diferentes Instancias sociales de participación consagradas en la legislación.

f. El Distrito de Cali debe garantizar los enfoques de derechos, diferencial, territorial, de género de ciclo vital, de capacidades, socioambiental, la calidad de vida y el Bien – Estar y el de Reconciliación y Paz de sus habitantes. De igual manera garantizar los derechos laborales, el trabajo digno y los derechos de las comunidades étnicas, su autonomía, formas propias de organización cultura y legislación propia a sus usos y costumbres.

1.5 APRENDER A ESCUCHAR RUTA PARA REACTIVAR LA PARTICIPACIÓN. APUESTA CENTRAL DE CALI DISTRITO POR EL BUEN VIVIR

Cali Distrito Especial... Un Nuevo Pacto Socioambiental por el Buen Vivir.

La escucha activa es una de las competencias comunicativas decisivas para lograr aprendizajes significativos, formación democrática y construcción de ciudadanía. Desarrollar estrategias para lograrlo exige ser conscientes de su importancia y de los mecanismos necesarios para hacerlo. Eduardo Escallón Largacha. *Escuchar, comprender y mejorar las relaciones*

Ilustración 12: Ruta para reactivar la participación en el distrito

Fuente: Elaboración propia - construcción conjunta Equipo ED.

La escucha activa es una de las competencias comunicativas decisivas para lograr aprendizajes significativos, formación democrática y construcción de ciudadanía. Desarrollar estrategias para lograrlo exige ser conscientes de su importancia y de los mecanismos necesarios para hacerlo. Eduardo Escallón Largacha. Escuchar, comprender y mejorar las relaciones

El esquema anexo busca reflejar la ruta y apuesta central de Cali Distrito por el buen vivir, donde a partir del “aprender a escuchar” como un ejercicio pedagógico social, sea posible reconocer y dar respuesta, a una denuncia y clamor ciudadano reprimido por décadas en el mundo, donde se volvió común la expresión, *“la gente se cansó de no ser escuchada”*.

Así se daba cuenta de una de tantas razones de los estallidos sociales. En Colombia, en particular, esto fue evidente en medio de una pandemia histórica, que sacudió los cimientos de la sociedad durante los años 2019, 2020 y 2021. Citemos algunos ejemplos:

“La gran protesta que tenemos hoy refleja el cierre de los espacios de la institucionalidad y de los espacios de diálogo, *una ciudadanía que se cansó de no ser escuchada* y que le corresponde levantarse para poder ser escuchada e intentar presionar al Gobierno para que cambie su política porque los viene afectando”, dijo a Sputnik, el presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Franklin Castañeda.

El profesor Óscar Useche, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, destaca que “lo que sucede en Colombia es un estallido porque convoca prácticamente en todo el país sin haber una coordinación previa, hay mucho de espontaneidad, expresión de la ira contenida y de la búsqueda de alternativas”. Agrega que *“la gente quiere que sus*

voces se escuchen, encontrar otras formas de solidaridad, no le convence el modo de vida que le han vendido y eso se ha ido expandiendo”.

Otra razón y desde luego la más importante y de fondo, se presentó así en un artículo de Las 2 Orillas. Escrito por: *Nelson Arturo Velásquez Madero | mayo 28, 2021*.

“La causa del grito y estallido social que se vive en las calles de ciudades y pueblos de toda la geografía nacional hunde sus raíces en el sufrimiento, desesperación e indignación de grandes masas de la población ante la profundización de la crisis pluridimensional visibilizada por la pandemia del coronavirus: 21 millones de pobres que subsisten con menos de \$332.000 mensuales y 7.5 millones de colombianos en pobreza extrema que sobreviven con menos de \$145.000 al mes; \$50 billones al año de dineros públicos que se van por las alcantarillas de la corrupción; Más de 12 millones de personas padecen de hambre, unos 3 millones sufren de hambre crónica, decenas de miles de hogares que apenas tienen para 1 sola comida al día o no tienen para ninguna; 4 millones de desempleados, siendo los jóvenes y mujeres los más afectados; cierre de miles de pequeñas y medianas empresas por el abandono y la indiferencia estatal; Según el Informe de Desarrollo regional de la Universidad de los Andes somos el país más desigual de América Latina con un índice Gini de 0.54. En Colombia el 10% más rico de la población gana 5 veces más que el 40% más pobre y concentra más del 50% del ingreso nacional. Un estudio de la ONG Oxfam dice que en Colombia un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar; el 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana; los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo

el 13% agricultura y; 2.300 personas tienen más de la mitad de los 43 millones de hectáreas de tierras aprovechables. Esta es la indignante radiografía del desastre social y la real incubadora de nuestras violencias históricas...

El diagnóstico de las emociones en los jóvenes es descorazonador: los sentimientos predominantes son la tristeza, indignación, miedo, frustración, desesperanza; los jóvenes colombianos han perdido la alegría y esperanza en el porvenir porque no cesan las masacres y asesinatos de líderes sociales, por la falta de educación, la pobreza, la corrupción y la desigualdad”.

Hace rato que no hemos querido aceptar que los tiempos están cambiando y que los nuevos movimientos sociales antiglobalización, claman por más justicia social, por el retorno a la ética como principio rector del comportamiento humano, por mayor democracia en gobernanza y recuperar la armonía sociedad – naturaleza.

El enfrentamiento de los movimientos llamados alternativos, contra el modelo económico neoliberal, retoma y defiende las culturas y expresiones sociales locales y se propone nuevas formas de habitar territorios más cercanos a la gente. Nada de esto se puede esconder, nada ignorar, es el momento del cambio en todas sus posibles expresiones, en particular en las localidades, en espacios y territorios donde siendo cada vez más cercanos a la comunidad, sea posible superar las enormes brechas y conflictos que atentan con la estabilidad de la vida en todas sus manifestaciones.

Cali Distrito puede mirar con optimismo hacia un ejercicio que posibilite construir un nuevo pacto socioambiental por el buen vivir. El reto es enorme pero no imposible y el camino ya echó a andar. Encontrarnos todas y todos, construir nuevos lazos de desarrollo humano sostenible es la actual opción

en diálogo, discusión y construcción.

¿Cómo funciona o se lee la ruta al pacto por el buen vivir? A continuación, el paso a paso de manera simple.

Reconocemos la crisis de democracia, participación y convivencia

Apostar por potencializar la democracia participativa y directa con una nueva narrativa. Hoy no es ayer, todo se ha movido, está cambiando, es necesario movernos y comunicarnos de otra manera, con otros lenguajes, formas de tratarnos y nuevas normas, apoyados siempre en la ley de leyes, la constitución política.

Activamos el Sistema Distrital de Participación como una “herramienta” para garantizar la orientación y articulación de actores. Lo que permitiría en principio, buscar la eficiencia y estabilidad en los planes, programas y proyectos de desarrollo, ajustar la gobernabilidad y la gobernanza en los territorios locales.

Promover la gobernanza, implica reconocer la participación, a la gente como “motor” del cambio en democracia y definida como proceso “es cuando distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política”. VELÁSQUEZ, Fabio, Crisis municipal y participación ciudadana en Colombia, en Revista Foro, N.º 1, Bogotá, septiembre de 1986, p. 22.

Al reformular la participación se vive la democracia y se activan las transformaciones sociales. Por esta razón la entrada al sistema distrital de participación es, con la gente y la salida es, con la gente. Otro tema es construir tejido social, común-unidad, en medio de la multiculturalidad y la

biodiversidad. Tareas para que, en Cali Distrito, las localidades se puedan dinamizar y sembrar nuevas esperanzas.

Los medios activadores serán muchos y deberán garantizar un desarrollo incluyente para superar las brechas sociales, tramitar acuerdos, diálogos en clave de reconciliación, derechos humanos y diferenciales.

Se deberá priorizar la innovación social y tecnológica, la comunicación (ver modernas prácticas), las metodologías basadas en el diálogo de saberes y, la pregunta para dar la palabra, escuchar al otro, la otra, es decir, validar espacios permanentes de integración, respeto e inclusión, con condiciones dignas. Aulas modernas en las localidades donde el encuentro sea un acto amable y afectuoso, digno y garante para motivar la producción de saberes colectivos, “sacar lo mejor de cada uno”. Los espacios “dignos y modernos arriba”, con aire acondicionado, nuevas tecnologías y modernas ayudas pedagógicas deben bajar a la localidad, al barrio.

Teniendo presente estas consideraciones y condiciones, podemos ayudar a cimentar en las localidades y el Distrito, los caminos al buen vivir.

Localidades donde “prosperen”, la solidaridad, los afectos, los acuerdos, el respeto a la diferencia y la vida en general...una sociedad, comunidad, humanizada, interesada y motivada a superar las crisis, construir otros futuros, un *nuevo pacto*, ya no solo social sino también ambiental, pues así lo demanda la realidad actual presente en la “lastimada y en peligro” casa común.

1.6. MEJOR CALIDAD DE VIDA.

En gran medida es un hecho irrefutable, que las personas que viven en Estados democráticos tienen mejor calidad de vida que aquellos individuos que permanecen en regímenes no democráticos. Los primeros, tienen más libertad individual, más estabilidad social y política, no sufren la arbitrariedad del poder (y en caso de hacerlo pueden denunciarlo sin temor a represalias) y como resultado de la suma de estos factores, disfrutan de prosperidad económica, mejor calidad de vida y paz social. Lo opuesto a la democracia genera grandes éxodos y trashumancia hacia Estados³⁰ que garantizan la libertad de desarrollo.²⁹

Libertad es el término clave y como muy bien señala Samuel Huntington, “la libertad es la peculiar virtud de la democracia”.

La democracia conduce a la libertad y esto es algo objetivamente bueno. Una mejora inmediata en las vidas de los individuos tiene su origen en el hecho del disfrute de libertades individuales. Desde este punto de vista, la extensión de la democracia traerá libertad a más personas, que la utilizarán para expresarse y controlar a sus gobernantes, los cuales al operar en un sistema democrático no podrán recortar los derechos ni privar de ellos a la ciudadanía.

La libertad como factor clave de una democracia, refuerza dos aspectos esenciales de la misma, la competición y la competencia, las que contribuyen, si son llevados a la práctica de forma efectiva, a mejorar las condiciones socioeconómicas de la misma.

A COLOMBIA se le reconoce como una democracia donde está protegido el derecho a la propiedad privada y la acción del gobierno no es arbitraria ya que se rige por el imperio de la ley (Principio

29. La Expansión De La Democracia: Libertad Y Desarrollo
<https://www.redalyc.org/pdf/767/76711954016.pdf>

30. Huntington, S. (1996). El choque de civilizaciones y la reconfiguración mundial. Paidós: Buenos Aires.

de legalidad y separación de poderes). Una fuente de estabilidad y riqueza son las inversiones y éstas sólo se producirán en un clima de libertad política y económica. Estas y otras decisiones económicas que fomentan el empleo y la riqueza, sólo se llevarán a cabo, si quien las toma, tiene la certeza de que la propiedad privada es respetada y los contratos se cumplen.

De otra parte, la relación entre prosperidad y democracia también se fundamenta en el estandar clave de la democracia liberal, la igualdad entre hombres y mujeres. Muy especialmente en el ámbito económico y en el contexto económico contemporáneo. La expansión de la democracia debe considerarse como su fuerza productiva a todos sus individuos. Esto es, mujeres y hombres por igual deben estudiar, trabajar y acceder a los puestos relevantes de toma de decisiones. Cuando se excluye a la mujer en cualquiera de estos tres campos, además de ser una injusticia contraria a los derechos humanos, se está atacando directamente a la prosperidad.

Una democracia implica una participación responsable de la sociedad civil y de los poderes públicos en el progreso y el desarrollo del país. Para ello son necesarios tres factores:³¹

-Primero, la participación debe producirse sometida al imperio de la ley. Los actores sociales y políticos deben observarla y cumplirla, absteniéndose de comportamientos contrarios a la misma.

-Segundo, no debe quedar excluido ningún grupo representativo de la sociedad. En este sentido deben articularse los mecanismos necesarios para que esto no suceda.

-Tercero, la participación de la sociedad civil va más allá de votar en las elecciones. Así sus motivaciones y demandas deben ser consideradas por los poderes públicos, en el día a día de la vida social y política del estado.

Para que esto se produzca es esencial recurrir a la ingeniería social. Y ha de hacerse desde la base, es decir, promoviendo educación para todos. Una sociedad culta y educada tiende a ser una que tiene en alta consideración los valores democráticos y promoverá su consolidación. A ella deben contribuir, los partidos políticos y los medios de comunicación. Obviamente para hacerlo debe haber pluralidad de los mismos.

Para construir una democracia se debe construir una sociedad civil y una economía de mercado sobre la base del acceso de toda su población a los recursos económicos, a la educación y a todos los órdenes de la vida social y política, para que, de esa forma, puedan llegar a disfrutar plenamente de las elecciones y de las instituciones.³²

No obstante, los avances democráticos a nivel mundial, debemos manifestar que “La expansión de la democracia es un proceso de construcción continua, largo y difícil. Tenemos al frente un largo camino por recorrer, en el que se deberán identificar y subsanar el cúmulo de errores cometidos. La democracia en si misma es un objetivo noble y legítimo, pero es uno que ha de abordarse a largo plazo. Los esfuerzos deben ser enfocados en la dirección correcta y deben tener como fin primordial generar dinámicas que permitan la construcción de una saludable sociedad civil. Por lo anterior el Plan de transición Cali Distrito debe ir plenamente articulado con las posibilidades fiscales para garantizar su sostenibilidad.

Lo anterior nos impone retos en diferentes ámbitos, donde es necesario recomponer algunos procesos de democratización, donde se valoren los aportes ciudadanos y gubernamentales, se tomen decisiones sobre la recomposición de poder (Ahora Alcaldías Locales), reconfigurar las relaciones y niveles de poder, para evitar que desde el poder político se produzcan abusos y corrupción.

31. LA EXPANSIÓN DE LA DEMOCRACIA: LIBERTAD Y DESARROLLO Rubén Herrero de Castro

32. Ekiert, Grzegorz, & Gryzmala-Busse, Ana: “Strengthening pluralism and public participation in new democracias” in Dominguez, Jorge y Jones, Anthony (eds.) (2007): The construction of democracy, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2007.

1.7. SANTIAGO DE CALI, PANDEMIA Y ESTALLIDO SOCIAL.

Santiago de Cali ya es un hito histórico y referente principal de una sociedad que, desde su impotencia e inconformismo, decidió hacerse escuchar por todos los medios. El 28 de abril de 2020, y todos los 28 de abril subsiguientes serán una fecha importante, se celebrará un acontecimiento de rebeldía social, que inspiró a otras ciudades a protestar masivamente por encontrarse en situación de plena vulnerabilidad por efectos de las medidas tomadas en razón de la Pandemia declarada. Especialmente lo sucedido en Cali fue de tal magnitud que, en el colectivo de la sociedad, hubo cambios drásticos en los nombres de sitios emblemáticos de la ciudad, que se tomaron como fortines o puntos de resistencia social. Lugares o zonas como ‘Puerto Rellena’ se convirtieron en ‘Puerto Resistencia’; El puente de los Mil Días ahora es ‘Puente de las Mil Luchas’ y La Loma de la Cruz se convirtió en Loma de la Dignidad. Estos lugares tendrán un espacio en la historia reciente de Colombia y la ciudad.

De acuerdo con los balances del paro nacional y sobre todo con lo manifestado por medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, las movilizaciones tuvieron su origen en las profundas problemáticas de exclusión y desarrollo humano que evidenció el confinamiento general por la pandemia de Covid 19.

Muchas personas en Colombia ya no tienen nada que perder, aparte de su vida, tal como se podía leer en muchos carteles de los protestantes. Esta manifestación de desesperanza ante la adversidad de la pandemia, aunada a una reforma tributaria en ciernes anunciada por el gobierno nacional, hacía una inmensa mayoría de personas sintieran que no tenían futuro, no era posible llamar a la calma cuando se plantea vivir en una situación calamitosa y sin alternativas. Lo que precipitó el estallido social fue en realidad el anuncio desmedido de tramitar una reforma tributaria que afectaría directamente el bolsillo de la clase media y menos favorecida, con evidentes exclusiones para los más ricos. La gran conclusión fue que se trató de un problema de representatividad política, que el poder político se ha aislado tanto de la ciudadanía y sus necesidades, que ven que las propuestas de ley y las estructuras de políticas públicas las hacen alejadas de la realidad de la gente.

Un análisis de este contexto ha sido realizado por investigadores de Univalle en una esclarecedora compilación de textos de este proceso de social “Pensar la resistencia, mayo del 2021 Cali – Colombia”, María Eugenia Ibarra, Carlos H. Ortiz Quevedo y varios autores, nov. 2021.

1.8 RESIGNIFICACIÓN DEL TERRITORIO – CONSTRUYENDO IDENTIDAD

El territorio en el que nos desarrollamos y le damos sentido, es la apropiación que hacemos de un lugar, de un espacio, es la relación que establecemos con su ecosistema, la forma de habitar, las sinergias que conforman nuestra vida y que a su vez generan marcas y huellas que plasman la historia y la cultura de un territorio. Al decir de Noguera (2004: 143) “Estas marcas y huellas, que son presencia de lo que ya no es y ausencia de lo que será, son el potencial ético-estético-ambiental de la vida urbana porque allí se estructuran los valores como prácticas que permiten la permanencia de las cosas en el mundo de la vida. Dichas relaciones son entonces las que configuran el territorio, porque en el momento en que no podamos establecerlas se pierde la pertenencia a un lugar.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el territorio para hombres y mujeres está en una medida de la simbiosis entre lo tangible y lo intangible, ya que este se establece mediante relaciones objetivas y subjetivas entre él y el espacio.

En este sentido es necesario e importante abordar el estudio de los territorios de una forma integral, que nos permita entender, que se hace parte

de un todo, de una casa común y que la transición hacia Cali Distrito es una oportunidad para El Buen Vivir y la armonización del territorio.

Por lo tanto, se trata de armonizar la planificación territorial, junto con la planificación propia de los grupos poblacionales y los Enfoques de Derecho y Diferencial, que obedecen a lógicas distintas; mediante el establecimiento del diálogo político, programático y presupuestal.

Así como también, identificar e incluir los diferentes grupos de interés, desde el punto de vista poblacional, productivo, organizativo y social, considerando que dentro de estos existen diferencias en la forma de concebir el territorio, lo que les da la oportunidad de aportar colectivamente al desarrollo del mismo.

Entendiendo entonces, que los aspectos generales de los grupos poblacionales deben ser considerados en la planeación del desarrollo territorial y qué se debe dar, a través de los enfoques de Derecho y Diferencial, el reconocimiento a la diversidad de la ciudadanía y que las soluciones a sus necesidades básicas insatisfechas varían de acuerdo con las dinámicas de su ubicación territorial.

2. DE LOS ENFOQUES: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Desde una visión y prospectiva social (Medina Javier, 2020, 2013. Masini Eleonora, 1993, 2013) Los enfoques nos permiten dar respuestas a las necesidades específicas de los grupos poblacionales, entendiéndose en la diversidad ciudadana, las características específicas de la misma y sus condiciones de vida en el territorio, para comprender y visibilizar los factores que afianzan la discriminación y la exclusión social, de manera que se pueda potenciar acciones diferenciales que apalanquen dinámicas para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano, garantizando el goce efectivo de los derechos ciudadanos.

Es así como el plan de transición Cali Distrito Especial, en todas y cada una de las acciones, deberá reflejar la respuesta a los principios básicos de equidad y justicia, cumpliendo así la razón de ser del Estado, propendiendo por satisfacer las NBI de la población urbana y rural, a través de la gestión pública mejorada y reflejada en cada uno de los planes de desarrollo de la administración central y las alcaldías locales.

Desde la síntesis del enfoque de derechos y el enfoque diferencial (Ciclo vital, discapacidad, étnico y de género) ha de verse reflejada en las acciones afirmativas por parte del Estado, la búsqueda para mejorar las condiciones habitacionales de la ciudadanía en el territorio.

El Plan de Desarrollo 2020-2023 CALI UNIDA POR LA VIDA, orienta sus procesos de planificación administrativa a partir del Enfoque en la gestión del riesgo, Enfoque de reconversión socioeconómica, Enfoque de derechos y capacidades, Enfoque poblacional, Enfoque diferencial, Enfoque de sustentabilidad, Enfoque de salvaguarda de la transparencia y el Enfoque de Integración regional y global.

La transición de CALI municipio a CALI Distrito, ha de orientarse desde los enfoques del Plan de Desarrollo, definidos conceptualmente en el artículo 5 del Plan, pero en este ejercicio se refuerza el Enfoque de Derechos y Capacidades y el Enfoque Diferencial como marco para las acciones que acompañan el desarrollo del proceso para los diferentes enfoques.

2.1 ENFOQUE DE DERECHOS Y CAPACIDADES.

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que se basa normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y está operacionalmente dirigido a promover y proteger los derechos humanos. Su objetivo es analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y que a menudo resultan en grupos de personas que se quedan atrás.

Bajo el enfoque basado en los derechos humanos, los planes, políticas y procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y obligaciones correspondientes establecidas por el derecho internacional, incluidos todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y el derecho al desarrollo. El enfoque basado en los derechos humanos requiere principios de derechos humanos (universalidad, indivisibilidad, igualdad y no discriminación, participación, rendición de cuentas).

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que se basa normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y está

operacionalmente dirigido a promover y proteger los derechos humanos. Su objetivo es analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y que a menudo resultan en grupos de personas que se quedan atrás.

Bajo el enfoque basado en los derechos humanos, los planes, políticas y procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y obligaciones correspondientes establecidas por el derecho internacional, incluidos todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y el derecho al desarrollo. El enfoque basado en los derechos humanos requiere principios de derechos humanos (universalidad, indivisibilidad, igualdad y no discriminación, participación, rendición de cuentas).³³

33. Enfoque para la programación basado en los Derechos Humanos <https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach>

Cuadro 1: Complementariedad entre desarrollo y derechos humanos

Desarrollo humano	Derechos humanos
La meta es fortalecer las capacidades y las potencialidades de las personas y expandir así sus oportunidades en la libre elección de sus planes de vida.	La meta es construir un entorno social que garantice a las personas el ejercicio de sus derechos y libertades en el marco de un Estado que cumple sus obligaciones
Busca superar la pobreza y promover el bienestar. Buen vivir.	Promueve la dignidad de la persona y la igualdad y no discriminación. La dignidad derecho fundamental
Promueve el uso de las nuevas tecnologías y de los logros de la ciencia para el bien de la persona, el desarrollo de las instituciones y de las economías.	Dan un marco normativo al desarrollo humano, para medir sus avances e identificar sus metas, y legitima sus estrategias.

FUENTE. Planes de Desarrollo Municipal con enfoque en derechos Humanos, Guía para su formulación, OACDDHH, UNIÓN EUROPEA, 2010, página 34

Cuadro 2: El enfoque de derechos también supera el enfoque de necesidades

Necesidades	Derechos humanos
Aun en el contexto de las así llamadas “necesidades básicas”, su contenido muchas veces es identificado coyunturalmente y no tiene un carácter de mandato. Su satisfacción se considera en el marco de las posibilidades económicas y sociales.	Obedecen a estándares definidos y reconocidos. Tienen carácter normativo: Mandato La persona tiene derecho a que se satisfagan sus necesidades.
Las necesidades no implican obligaciones, sino muchas veces dependen de una actitud de caridad o paternalismo para satisfacerlas. La concepción de satisfacción de necesidades no impulsa el desarrollo de capacidades.	Los derechos siempre implican una responsabilidad correspondiente, y su realización depende tanto del portador de las obligaciones como del titular de los derechos de acuerdo con sus respectivos roles
La persona no gana en dignidad y oportunidad para explorar sus posibilidades de desarrollo.	El enfoque de derechos humanos convierte a la persona en el centro de la atención- La dignidad derecho fundamental.

FUENTE. Planes de Desarrollo Municipal con enfoque en derechos Humanos, Guía para su formulación, OACDDHH, UNIÓN EUROPEA, 2010, página 34

2.2 ENFOQUE DIFERENCIAL

Es una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, y discapacidad, entre otras características; para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes, y guiar la toma de decisiones públicas y privadas (tomado de la adaptación realizada por el DANE, del artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas).

Es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación. Aunque todas las personas son iguales ante ley, ésta afecta de manera diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y orientación sexual.

Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las particularidades propias de cada individuo. Las acciones adelantadas por el Estado para este fin deben atender la diferencia. En este sentido y atendiendo lo contemplado en la Constitución (artículo 13), el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos que históricamente han sido discriminados, excluidos o marginados.

El Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. La institucionalidad territorial no solo debe incorporar el enfoque diferencial en las herramientas de planeación del desarrollo de su territorio, sino que haga de su práctica de garante de derechos, una gestión inclusiva, no discriminatoria y reconocedora de la diversidad de la población. (Tomado de la Cartilla del Enfoque Diferencial y Étnico MININTERIOR)

Cuadro 3: Sujetos Del Enfoque Diferencial

Grupos de especial protección		
Ciclo vital	Niños, niñas y adolescentes	1
	Adultos mayores	
Discapacidad	Personas con discapacidad	2
Pertenencia étnica	Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales	3
	Indígenas	
	Gitanos – Rom	
Género	Mujeres	4
	Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales (LGBTI)	5

Fuente: Cartilla Enfoque Diferencial MININTERIOR

El Departamento Nacional de Planeación, ha propuesto definir el enfoque diferencial, “como una forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el desarrollo de una población, basada en sus características diferenciales desde una perspectiva de equidad y diversidad”.

2.2.1 Enfoque de Ciclo de Vida

El encadenamiento de desigualdades desde la infancia hasta la vejez obliga a contar, según la CEPAL, con un enfoque de ciclo de vida para el diseño e implementación de políticas públicas. “El enfoque de ciclo de vida sitúa a la persona, desde el nacimiento hasta el final de la vida, como el objeto central de la acción pública, y reconoce que sus necesidades cambian a lo largo de la vida y que la persona es el punto de partida y de llegada de la política social”, dice el documento. Por ello, “desde un punto de vista institucional, es preciso reconocer y atender las necesidades y los riesgos específicos de cada etapa del ciclo de vida, y también articular las políticas orientadas a esas distintas etapas”.

La edad es uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en América Latina y el Caribe, que se entrecruzan y potencian con otros ejes, como el nivel socioeconómico, el género, la condición étnico-racial y el territorio, subraya uno de los capítulos del informe anual *Panorama Social de América Latina 2016*, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Cada etapa del ciclo de vida conlleva oportunidades, desafíos y riesgos específicos”, señala la CEPAL en el capítulo titulado “La matriz de la desigualdad social: la edad como un eje de las desigualdades sociales”, en el que se identifican diversas brechas en cuatro etapas: infancia y adolescencia, juventud, edad adulta y vejez.

2.2.2 Enfoque de Discapacidad

El enfoque de discapacidad parte de la necesidad de identificar y caracterizar a las personas con discapacidad y sus factores contextuales para contribuir en la visibilización de esta población y en la focalización de acciones afirmativas orientadas a la inclusión y garantía de sus derechos.

El enfoque diferencial de personas con y/o en situación de discapacidad consiste en la inclusión en las políticas públicas y en las acciones, programas y proyectos, de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones afirmativas ajustadas a las características particulares de las personas o grupos poblacionales con discapacidad, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas.

2.2.3 Enfoque Étnico y Cultural.

Remite a una perspectiva integrada de análisis, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos étnicos existentes en el país, haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación. Con este enfoque diferencial se busca, por un lado, permear la política pública e incidir en las acciones del Estado, y por otro, divulgar y promover una cultura de reconocimiento, respeto e igualdad de ejercicio de los derechos para todos los grupos que integran la nación pluriétnica y multicultural.

El enfoque diferencial étnico se sustenta en la Constitución Política de 1991, que reconoce al país como pluriétnico y multicultural, y consagra derechos fundamentales relacionados con la diversidad cultural y lingüística, la identidad, la participación y la autonomía de los grupos étnicos. De esta manera el Estado consagra, el derecho a ser reconocidos y protegidos en el marco de la diversidad étnica y cultural del país (Art. 7); el derecho a ser reconocidas dignamente sus manifestaciones culturales, en igualdad a los demás que conviven en el país como fundamento de la nacionalidad (Art. 70), y oficializa las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios (Art. 10).

En Colombia la diversidad étnica hace referencia al reconocimiento y existencia de tres grupos étnicos, a saber: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras- NARP, Pueblos Indígenas y el Pueblo ROM o Gitano.

2.2.4 Enfoque de género.

Tiene como objetivo identificar y caracterizar las particularidades contextuales y situaciones vivenciadas por las personas de acuerdo con su sexo y a los constructos sociales asociados con dicho sexo, con sus implicaciones y diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales y jurídicas, identificando brechas y patrones de discriminación. (Tomado del DANE - Concepto de Enfoque diferencial e interseccional).

Se fundamenta en evidenciar las desigualdades, inequidades y discriminaciones, que se generan a partir de roles, estereotipos, creencias, mitos, prácticas e imaginarios y relaciones de poder, por medio de los cuales se normaliza la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Desde este enfoque, las autoridades del Estado deben desarrollar acciones dirigidas a modificar patrones culturales, que se fundamentan en roles, estereotipos, prácticas e imaginarios, así como intervenir las relaciones asimétricas de poder que naturalizan la violencia por razones de sexo o género.

Señala las diferencias de los sujetos en cuatro aspectos complementarios: 1. En cuanto al sexo o dotación física diferencial del hombre y de la mujer; 2. En cuanto a su identidad de género o condición de reconocerse como hombre o como mujer independientemente de su sexo; 3. En cuanto a su identidad de libre elección de su pareja de acuerdo con sus opciones personales; y 4. En cuanto a su identidad de imagen o apariencia personal (vestido e indumentaria). El respeto de estos cuatro factores, son el punto de partida para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de un sujeto y la libre expresión de su personalidad. (Tomado de Lineamientos para la implementación del enfoque de derechos y la atención diferencial a grupos étnicos en la gestión de las entidades territoriales del DNP 2016).

2.2.5 Enfoque de Interseccionalidad, Enfoque Diferencial y Enfoque Intercultural

Cuadro 4: Conceptos de los enfoques

Enfoque de Interseccionalidad	Enfoque Diferencial
<p>El enfoque de interseccionalidad es una perspectiva que permite conocer la presencia simultánea de dos o más características diferenciales de las personas (pertenencia étnica, género, discapacidad, etapa del ciclo vital, entre otras) que en un contexto histórico, social y cultural determinado incrementan la carga de desigualdad, produciendo experiencias sustantivamente diferentes entre los sujetos (adaptado de Corte Constitucional-Sentencia T-141-15).</p>	<p>El enfoque diferencial es una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, y discapacidad, entre otras características; para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes, y guiar la toma de decisiones públicas y privadas (adaptado por el DANE del artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas).</p>

Fuente: Corte Constitucional-Sentencia T-141-15).

Cuadro 5: Enfoque intercultural

Enfoque Intercultural
<p>El enfoque intercultural pretende fomentar la convivencia entre las personas de diferentes culturas y religiones a través de una mirada centrada en la persona como protagonista y titular de derechos. Es el reconocimiento de la diversidad cultural y la existencia de diferentes perspectivas culturales, expresadas en distintas formas de organización, sistemas de relación y visiones del mundo. Implica reconocimiento y valoración del otro, se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.</p> <p>Es una opción para que las distintas culturas que viven en el territorio colombiano pueda vivir en paz y desarrollarse, puesto que tanto la paz como la interculturalidad requieren la práctica de valores como tolerancia, respeto y solidaridad.</p>

Fuente: Artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales – UNESCO-

“La inclusión, la exclusión, la diversidad y la desigualdad”, pueden plantear la conveniencia de complementar un enfoque intercultural, que, de la misma manera entienda los mecanismos de diferencia y desigualdad con la complejidad necesaria, en donde la interseccionalidad aporta un punto concreto de partida para el objetivo transformador de la interculturalidad”

- Héctor Sánchez-Melero e Inés Gil-Jaurena-

3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO Y LA SOSTENIBILIDAD COMO PARTE DE UNA CULTURA TERRITORIAL.

La sostenibilidad de un territorio depende del equilibrio con que se gestionen integralmente los resultados en tres ámbitos: el económico, el ambiental y el social. De igual forma es importante concertar el desarrollo de una cultura política que permee una verdadera construcción democrática.

La democracia, más allá de una forma de organización política, es el valor fundamental que proporciona al ser humano la capacidad de regir su destino individual y colectivamente. La participación democrática conlleva la integración de todos los componentes que conforman el cuerpo social, descansando la legitimidad del proceso, en gran medida, en las posibilidades que la sociedad civil tiene de expresar su voluntad a través de los diferentes canales de participación disponibles.

Dicha cultura solo podrá ser consolidada a través de políticas públicas que signifiquen beneficios reales para la población de un territorio y su ecosistema, en términos de procesos organizacionales sistemáticos, libres de enfoques relacionados con la caridad y el asistencialismo. Estos últimos contribuyen a la dormitación de capacidades necesarias para la negociación de una apuesta con actores estratégicos que permitan dialogar acerca de una cultura para la sostenibilidad territorial. Así lo explica la Unesco (1996) en el informe Nuestra Diversidad Creativa:

[...] es inútil hablar de la cultura y el desarrollo como si fueran dos cosas separadas, cuando en realidad el desarrollo y la economía son elementos de la cultura de un pueblo. La cultura no es pues un instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su plenitud.”³⁴

Se afirma entonces que la sostenibilidad territorial es necesaria en un proceso de resignificación del concepto de identidad, pues debido al logro de esta se generan espacios sinérgicos (Culturales, económicos, sociales y ambientales) que permiten un desarrollo endógeno e integral como un primer paso hacia la consolidación de la sostenibilidad territorial, primero de las regiones y luego del país.³⁵

34. Sociedad-Espacio-Naturaleza- Un espacio para pensar el territorio en la sociedad del conocimiento

<https://sociedadespacionaturaleza.wordpress.com/2013/10/31/la-resignificacion-del-territorio-como-una-posibilidad-de-construir-identidad/>

35. La resignificación del territorio como una posibilidad de construir identidad Edwin Eliecer Casanova Ortiz <https://sociedadespacionaturaleza.wordpress.com/2013/10/31/la-resignificacion-del-territorio-como-una-posibilidad-de-construir-identidad/>

Con estos antecedentes es entendible el por qué hoy se hace mucho más difícil llegar a un consenso de lo que se necesita en nuestra ciudad y en las regiones para avanzar hacia la construcción de un territorio sostenible que promueva la equidad, la igualdad y reconfigure el concepto del buen vivir para nuestros ciudadanos.

En gran parte de las socializaciones realizadas se evidenció que es absolutamente necesario lograr un equilibrio entre las relaciones y oportunidades que existen entre las sociedades urbanas y las sociedades rurales. Obviamente este equilibrio debe partir de un principio de equidad en donde se reconozca la diferencia pero que permita establecer una meta compartida para la cual se adjudicará con justicia lo que le corresponde a cada quien para el logro de la meta general planteada. A partir de esta actividad podemos comenzar a resignificar el territorio amparados en el concepto de “Responsabilidad Social Territorial” (RST) explicado

De esta forma es posible plantear un método en donde se construya el espacio para la toma de decisiones éticas permeadas de transparencia e iniciativas que se amparen en primer lugar en un verdadero compromiso incluyente de los sectores estratégicos; dichos sectores deben ser identificados con el nuevo enfoque que propone la sostenibilidad territorial en un mapa estratégico de grupos de interés o portadores de retos.

Para resignificar nuestro territorio se hace necesario partir del entendimiento de que *Cali Distrito es como nuestra “Casa Común”* la que nos afecta a todos; de aquí en adelante se deberá realizar una búsqueda tendiente a crear una cultura territorial

equilibrada entre las actividades humanas y las ecosistémicas. Un proyecto de territorio socialmente responsable permitirá reconocer los límites y los puntos de no retorno, necesarios para la gestión sostenible del mismo.

“Nuestro enfoque parte de lo que comprendemos como Ordenamiento territorial en un modelo político administrativo con un enfoque social, de derechos. El derecho al territorio y su construcción social.

Para ello partimos de una conceptualización:

RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DE TERRITORIO. La estrategia política de la reconstrucción social (actores y agentes sociales) del territorio como un proceso de transformación y cambio social que busca disminuir las disparidades del desarrollo capitalista, las desigualdades, el deterioro ambiental y lograr mejoramiento de la calidad de vida, la equidad y la participación de los que en ella conviven. *“Significa potenciar la auto - organización, transformando una sociedad segmentada por intereses sectoriales y gremiales, poco perceptiva de su identidad en una sociedad organizada, cohesionada consciente de su futuro y sujeto de su desarrollo”* (Boisier, 1992).

Como lo plantea Fals Borda (2000, 2001), *“El territorio como construcción social”*, donde las unidades político-administrativas como “recipientes” “contenedores”, referentes sociales transitorios de ocupación humana a los cuales se les llamarán territorios, bioespacios que aparecen como respuesta a procesos locales, regionales, de desarrollo social, donde se expresa la vida colectiva: en lo urbano Barrios, localidades, municipios, dis-

tritos, áreas metropolitanas. En lo rural: cuencas, zonas de reserva, zonas suburbanas, caseríos, veredas, corregimientos, donde continúan las luchas en defensa de la identidad propias, resistiendo a nivel de cultura (Acción y Espacio, 2001, 1 a 12)

“¿Dónde principia y donde acaba el verdadero territorio?, Quienes saben de eso son los que viven en los sitios afectados” (Fals B, Kasiyadu (despertar), 2001, 18) para Fals, la teoría del ordenamiento del territorio o de los contenedores territoriales incluye seis principios (Fals B, Kasiyadu, 2001, 106), de los cuales citare³⁶, en resumen:

Geográfico - Histórico: para tener una visión del territorio política y del manejo estratégico de sus recursos, con la participación consciente de los ciudadanos.³⁷

Ecológico y biológico: que busca la conservación y restauración de la biodiversidad.³⁸

Desplazamiento humano, que reconoce los flujos de poblamiento, ritmo vital y trabajo de las gentes. Que crea un imaginario popular ajeno a los mapas oficiales.³⁹

La Cultura: nuestras expresiones de identidad social, costumbres, formas de vida, creencias, prácticas productivas,⁴⁰ lenguajes movilizadores.

Economías de Escala: establecer los costes de

servicios ambientales, seguridad alimentaria, emprendimientos socioeconómicos, proyección territorial.⁴¹

Participación. Que debe partir de las unidades básicas de los territorios. Barrios, veredas, corregimientos e ir construyendo la estructura administrativa de abajo hacia arriba.

Los límites de los bioespacios, unidades político-administrativas, territorios no pueden considerarse eternos sino como resultado de una construcción social y deben quedar sujetos a revisiones periódicas. El buen gobierno reflejara el impacto de los flujos que se crean en la vida social, la interacción socioeconómica y la creatividad cultural (Fals B. 2000, 12)

El DERECHO AL TERRITORIO: Donde la persona, SU DIGNIDAD Y DERECHOS sean el centro de atención, se reconozca la diversidad y heterogeneidad, La convivencia y el diálogo de múltiples actores sociales, donde se sustituya la relación de subordinación Estado/Entidad territorial por Entidad Territorial – Estado; objeto/sujeto, por sujeto-sujeto, relaciones horizontales, dialógicas y bilaterales y se conformen redes de coordinación entre agentes del desarrollo. El derecho al territorio y a sus espacios socialmente construidos en los procesos de construcción social de futuros o prospectiva, planeación y presupuestación participativas”⁴²

36. Síntesis elaborada por Jose Lurduy- Asesor CDE-SDTYPC – Componente Expansión de la Democracia.

37. Los conversatorios y talleres realizados con la pedagogía de la pregunta y el diálogo de saberes.

38. El tema ambiental fue transversal en todos los procesos de socialización de la transición de Cali a distrito.

39. Ejemplo de esto lo presentaron los participantes en los encuentros de socialización en las comunas de oriente de las laderas y corregimientos.

40. Lenguajes movilizadores, expresiones que fueron sintetizadas en los conversatorios con las comunidades de todos los territorios y en un documento, presentado por los líderes del Consejo Distrital de Cultura, y los aportes de la Mesa de Resistencia de Cali – URC y por el CMJ- Consejo Municipal de Juventudes.

41. Temas tratados con los diversos sectores para la potenciación de las vocaciones y competencias del y en el territorio Distrital (Salud, ambiente, Cultura, Turismo, deportes y desarrollo económico empresarial y de servicios.

42. Documento de avance Visión Cali Distrito Especial 2040. nov 30, 2020. SDTYPC. Equipo de trabajo, Rodrigo Salazar, Secretario Juan Manuel Chicango, Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación. Andrea Rincón, Subsecretaria de Territorial de Inclusión y Oportunidades. Mónica Victoria Mosquera, John Carlos Hormaza, José Lurduy Ortigón, Cinty Losada, Laura Fúquene, Nayibe Jiménez Pérez, Wilson Delgado Moreno

3.1. LO RURAL GARANTE DE LA SOSTENIBILIDAD DISTRITAL

“Nuestro espacio rural es tremendamente heterogéneo, no solo en razón de la compleja geografía del país sino del peso de las distintas conformaciones sociales que son el legado de nuestra historia. El área rural colombiana ha sido uno de los ejes indiscutibles del desarrollo económico del país. El campo ha sido, además, el escenario principal del largo conflicto armado.

El objetivo central de la Misión para la Transformación del Campo será, por lo tanto, proponer políticas de Estado para que el país salde su deuda histórica con el campo como elemento esencial para construir la paz. Esta tarea debe entenderse, además, dentro de la concepción de nuestra Carta Política, que define a Colombia como un Estado social de derecho.

El objetivo es, por lo tanto, garantizar oportunidades y derechos económicos, sociales y culturales a nuestros habitantes rurales para que tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran.

La Misión parte de tres ideas fuerza, que pueden entenderse también como los principios básicos que deben regir las políticas de desarrollo rural:

- La necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo, que reconozca una ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo.

- La concepción del desarrollo como un proceso integral, que busca la inclusión, tanto social como productiva, de todos los habitantes rurales. Esta visión implica la necesidad de superar la visión asistencialista de las políticas rurales y considerar a los habitantes rurales tanto como agentes de desarrollo productivo como sujetos de derechos y, por ende, como plenos ciudadanos.

- La necesidad de promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado, ante todo, en la provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo tanto de actividades agropecuarias como no agropecuarias. MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO SALDAR LA DEUDA HISTÓRICA CON EL CAMPO. (Marco conceptual de la Misión para la Transformación del Campo. Documento elaborado por: José Antonio Ocampo – Jefe de Misión)

En cualquier caso, el atraso relativo del campo desde el componente social y económico se hace evidente en las cifras agregadas nacionales, especialmente en materia de pobreza extrema y multidimensional y está realidad en términos generales, no es ajena en el Cali Distrito.

Citamos aquí apartes del documento de cartografía social descriptiva elaborado por el equipo de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. COMPONENTE MODELO POLÍTICO ADMINISTRATIVO- SUB-COMPONENTES: MODELO FISCAL — CARTOGRAFÍA SOCIAL Y CARACTERIZACIÓN SOCIAL 28-12- 2021.⁴³

43. TEMA: informe de caracterización poblacional localidades, determinación de variables de atención de necesidades básicas y pobreza multidimensional como criterios para la determinación futura de la inversión social con base en el análisis fiscal de las localidades. Investigador principal diana bejarano naranjo - ingeniera industrial, páginas 18-21, PDF

“El DANE establece que la Pobreza Multidimensional se compone por quince (15) privaciones que se agrupan en cinco (5) dimensiones, tal cual como se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 6: Dimensiones e Indicadores de Pobreza Multidimensional

DIMENSIONES	INDICADORES DE PRIVACIONES
1. Educativa	1. Analfabetismo
	2. Bajo logro educativo
2. Salud	3. Barrera de Acceso a servicio de salud
	4. Sin aseguramiento en salud
3. Condiciones de la niñez y la juventud	5. Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia
	6. Inasistencia escolar
	7. Rezago escolar
	8. Trabajo infantil
4. Condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos	9. Hacinamiento crítico
	10. Material inadecuado de paredes exteriores
	11. Sin acceso a fuente de agua mejorada
	12. Inadecuada eliminación de excreta
	13. Material inadecuado de pisos
5. Trabajo	14. Tasa de dependencia
	15. Trabajo informal

Fuente: DANE 2018 – Elaboración Componente GP//MPAF_2021

Según el DANE a través del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) año 2018 este indicador de pobreza multidimensional cuya unidad de medida fueron los *hogares*, para la ciudad de Santiago de Cali se alcanzó un índice del 11,9 %, un valor mucho menor que el promedio nacional que fue del 19.6% y de otras ciudades capitales a excepción de Bogotá cuyo valor fue del 9%. (Ver Cuadro 11).

Si bien lo anterior es un aspecto aparentemente positivo, representa una oportunidad latente de mejora para Cali como Distrito Especial, debido que se requiere acercar de manera asertiva y proactiva todos los programas sociales, servicios y oferta institucional a las localidades, con el fin de promover la inclusión social y el respeto por la dignidad humana, implementando soluciones sostenibles que sean accesibles, asequibles, adecuadas y adaptativas a los entornos y territorios locales.

Cuadro 7: Índice de Pobreza Multidimensional Hogares de Cali frente a otras ciudades capitales y Colombia

Ciudad Capital	IPM (Hogares)	IPM Colombia
Cali	11.9 %	19.6 %
Medellín	12.8 %	
Bucaramanga	14.2 %	
Barranquilla	17.4 %	
Bogotá	9.0 %	

Fuente: DANE 2018 – Elaboración Componente GP//MPAF_2021

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo del índice de pobreza multidimensional a nivel de la ciudad de Cali en contraste con los municipios colindantes o vecinos, así como también se refleja el comportamiento del mismo indicador en función de la zona urbana y la zona rural.

Cuadro 8: Índice de Pobreza Multidimensional de Hogares de Cali en zona urbana y rural

Municipio	IPM	Zona Urbana	Zona Rural
Cali	11.9 %	11.7 %	17.0 %
Palmira	11.5 %	10.8 %	13.8 %
Jamundí	14.9 %	11.3 %	28 %
Candelaria	15.5 %	14.2 %	15.9%
Yumbo	15.6 %	15.3 %	18 %

Fuente: DANE 2018 – Elaboración Componente GP//MPAF_2021

El cuadro 12 se ratifica que la población que vive en la zona rural tiene un IPM siempre mayor al de los hogares asentados en las zonas urbanas de los municipios y para el caso específico de Cali la diferencia es de aproximadamente de 6 puntos por encima del comportamiento del indicador en el área metropolitana, es decir, un 17% frente al 11,7% respectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a la Administración Pública aunar esfuerzos y llevar la oferta social y la cobertura de servicios (Salud, educación, servicios públicos, empleo y otros) a los territorios distantes o centros poblados para

mejor la calidad de vida de esta población vulnerable, que la mayoría de las veces son hogares que sobreviven en condiciones precarias que se alejan del ideal de convivir entornos que cumplan con los mínimos vitales básicos.

Con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) que encuestó a un total de **611.877 hogares** de Cali, se presenta a continuación los resultados proyectados en lo referente a las privaciones más relevantes que padecen los ciudadanos y que requieren de planes de acción inmediatos y sostenibles bajo el enfoque de los derechos humanos.

Cuadro 9: Indicadores de Privaciones en Hogares Cali

ITEM	INDICADORES DE PRIVACIONES	% AFECTACIÓN CALI	HOGARES DANE 2018 (611.877)	PERSONAS APROX. AFECTADAS	ANÁLISIS PARETO
15	Trabajo informal	75,3%	460.743	1.382.230	80%
2	Bajo logro educativo	33,0%	201.919	605.758	
14	Tasa de dependencia	21,1%	129.106	387.318	
4	Sin aseguramiento en salud	17,7%	108.302	324.907	
7	Rezago escolar	11,3%	69.142	207.426	
9	Hacinamiento crítico	4,8%	29.370	88.110	20%
1	Analfabetismo	4,4%	26.923	80.768	
3	Barrera de Acceso a servicio de salud	4,1%	25.087	75.261	
6	Inasistencia escolar	2,8%	17.133	51.398	
5	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	1,9%	11.626	34.877	
12	Inadecuada eliminación de excreta	1,5%	9.178	27.534	
11	Sin acceso a fuente de agua mejorada	0,9%	5.507	16.521	
8	Trabajo infantil	0,6%	3.671	11.014	
10	Material inadecuado de paredes exteriores	0,6%	3.671	11.014	
13	Material inadecuado de pisos	0,3%	1.836	5.507	
TOTAL, HABITANTES AFECTADOS				3.309.643	100%

Fuente: DANE 2018 – Elaboración Componente GP//MPAF_2021

Se concluye del Cuadro 13, que los temas prioritarios y de interés a los que debe apostarle Cali desde la mirada de Distrito Especial para fortalecer el tejido social a través de la inversión social para la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, se debe basar en cinco 5 indicadores de privaciones que representan el 80% del indicador global de la Pobreza Multidimensional de la ciudad (Subrayados en color verde) y resaltando que lo que más demanda la población caleña es el derecho y el acceso al Trabajo como medio de subsistencia de los hogares.

Lo anterior indica que la inversión social se debe enfocar a atender esta necesidad vital de las personas el empleo, la informalidad y los ingresos familiares. En segundo lugar, la educación en todos los niveles y la atención en salud.

Si el Distrito logra ser asertivo en las estrategias sociales a implementar en las localidades para promover la generación de nuevas fuentes de empleo formal (Apoyando emprendimientos y oficios de tradición) y el acceso a la educación y la salud de calidad, con el objetivo de impactar positivamente la población al disminuir la pobreza y por ende el cambio de percepción y credibilidad hacia la institucionalidad. “

La propuesta Cali Distrito Especial busca acercar el gobierno a las localidades, con un nuevo espíritu y narrativa, fortalecer la institucionalidad en las localidades, multiplicar e instalar espacios modernos para el encuentro y diálogos con la comunidad, definir presupuestos participativos, fortalecer el capital humano y su capacidad de gestión, asumir los retos y las crisis y conflictos socioambientales.

Esta iniciativa, ahora con la Ley de Distritos, nos debe llevar a un desarrollo más armónico, ambiental y humano y lograr más acertadas y eficaces decisiones, recuperar la confianza entre los diferentes sectores y actores para restaurar y facilitar la participación, argumentos todos, necesarios y válidos, que facilitan transitar con paso firme hacia la gobernanza y la expansión de la democracia local. Al final no es otra cosa diferente a sentar las bases en la sociedad, de una nueva cultura política ambiental, que implica, restablecer la solidaridad y el sentido de pertenencia, en función del buen vivir, como concepción de vida, que vincula y armoniza las relaciones humano - naturaleza, asume el cuidado de la casa común, bajo principios éticos y de solidaridad, participación y convivencia, bajo un

enfoque de derechos humanos y de la naturaleza y el enfoque diferencial, de género, ciclo vital, discapacidad, pertenencia étnica y adicionalmente el enfoque de desarrollo de capacidades.

Para que la localidad sea totalmente rural o urbano rural, es decir, unida a un sector como continuidad de cuenca y logre ser una entidad territorial con autonomía para gestionar sus intereses, requiere fortalecerse como un gobierno autónomo con dirección política propia, auto organizarse administrativamente y autorregularse. Es decir, debe además fortalecer la gestión pública, la participación y la gobernanza, estar cercana a la gente y recuperar la confianza, es decir, fortalecer el tejido social, caminar con la gente.

El territorio rural debe claramente diferenciarse, pues una cosa es la zona de PNNF y de Reserva Natural con 13 corregimientos y otra muy diferente, la zona plana, que comprende los corregimientos de Hormiguero y Navarro. Para el primer caso la zona rural de montaña, los farallones, es necesario que la ciudad reconozca que es un territorio ambientalmente potente, 6 ríos, nos permiten seguridad hídrica y atender 700.000 personas día, el clima lo regula el Parque, los vientos de farallones reciclan la contaminación del aire en la ciudad, en general, los múltiples servicios ecosistémicos que oferta, son la fortaleza del Distrito frente al cambio climático y la crisis del agua, fuente de vida y principio motor del desarrollo sostenible. Como reza en el plan de Desarrollo Distrital debemos hacerle culto al agua.

3.2. DERECHO, PRINCIPIO Y COMPETENCIA AMBIENTAL

En todos los espacios de diálogos sociales sostenidos con los sectores sociales y académicos, el tema de lo ambiental en su contenido integral fue parte de los análisis y propuestas para el proceso transición de Cali a Distrito Especial.⁴⁴ *El manejo, conservación, protección, aprovechamiento de los recursos naturales y ambiente como derecho. Si bien, no está expresa en la Ley 1933 de 2018, como una vocación, sí se encuentra establecida en la Ley 1454 de 2011, en el Artículo 3, numeral 6, sostenibilidad ambiental, y en la Ley 1617 de 2013, Artículo 124, como una competencia de los distritos.*

Según la Constitución Política de Colombia, Artículo 79, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Así mismo, en el Artículo 80, establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Una competencia es una atribución propia de las entidades territoriales por mandato constitucional y de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ley 1454 de 2011, la cual en

el Artículo 26, define que *se entiende por competencia la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales.*

Se hace referencia a este derecho ambiental de esta manera porque, en la proyección de nuestras territorialidades (rural, urbana, espaciales y limítrofe), es un aspecto de vital importancia para el desarrollo humano, la dignidad humana, el bien-estar y el buen vivir. El manejo adecuado y protección del recurso hídrico, el aire, la capa de ozono, la fauna, flora, diversidad, biodiversidad, biosistemas, pisos térmicos, el espacio público, los planes de manejo de las cuencas hidrográficas, los planes de manejo y protección de los espacios turísticos, deportivos, culturales, empresariales que se deben establecer en el proceso de Distritalización para mejorar la calidad de vida están consagrados en las Leyes Orgánicas 1617 de 2013, 1454 de 2011, 99 de 1993, el decreto reglamentario del tema ambiental 1076 de 2015 y la legislación complementaria. Santiago de Cali cuenta con los planes ambientales en los diferentes aspectos y en especial el Decreto No. 2039 del 2020 - PIGCC CALI, sobre cambio climático.

Aportes, críticas, comentarios y propuestas sonaron en el proceso de socialización del proceso de transición de Cali a Distrito Especial, y el canto ambiental es prioritario. Así lo expresaron todos los sectores y representantes de la sociedad civil y espacios institucionales con los que se establecieron conversaciones y diálogos. El canto, la poesía de la naturaleza que llama a vivir por ella, y de todos

44. Equipo profesional del componente Expansión de la Democracia- Proyecto CDE. Compilación elaborada por Hernando Diez, Contratista -Licenciado en Ciencias Sociales, Magister en Estudios Políticos y Jose Lurduy – Administrador Público, Especialista en Gestión Ambiental y en Dirección Prospectiva de Organizaciones Universitarias – Contratista- Asesor CDE- SDTYCPC. Los temas en negrilla y subrayados son nuestros, para dar énfasis a su lectura. 2 DE AGOSTO 2022.

los seres, especies y minerales que la habitamos. El clamor campesino, rural, de nuestras comunidades que son defensores de los ríos y montañas, nuestros cerros tutelares y sus pisos ecosistémicos. De los habitantes de las laderas, comunas y barrios. Por ellos y para ellos este acápite.

En este sentido, este derecho amerita una mención especial para el proceso de transición de Cali a Distrito Especial, por lo cual a continuación se enuncian los aspectos normativos necesarios para garantizar que éstos queden expresados en el articulado del proceso de rediseño del modelo político-administrativo.

De acuerdo con la Ley 1454 de 2011 (Artículo 27), son principios rectores del ejercicio de competencias, los siguientes:

1. Coordinación. Con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política.

2. Concurrencia. La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su autonomía.

3. Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El desarrollo de este principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades del nivel nacional rectoras de la materia. El Gobierno Na-

cional desarrollará la materia en coordinación con los entes territoriales.

4. Complementariedad. Para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios.

5. Eficiencia. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio, produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales.

6. Equilibrio entre competencias y recursos. Las competencias se trasladarán, previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociada.

7. Gradualidad. La asunción de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades administrativas y de gestión de cada entidad.

8. Responsabilidad. La Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial asumirán las competencias a su cargo previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del ente territorial, garantizando su manejo transparente

En el Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, ya se había definido el alcance de la competencia ambiental de los distritos en los siguientes términos:

Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por

la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

1) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales, sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y municipales.

2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.

3) Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley.

4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental.

5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

8) Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas del ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre uso del suelo.

9) Ejecutar obras y proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectado por vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control de las emisiones contaminantes del aire.

10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corriente de aguas, para el adecuado manejo y el aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.

Parágrafo. Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores, Umatas, presentarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos renovables.

Posteriormente, la Ley 1617 de 2013, en el Artículo 68, establece disposiciones en materia de planificación ambiental de las entidades territoriales. Al respecto, señala que para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y el

aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de qué trata el presente artículo.

Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya jurisdicción pertenezcan, las cuales se encargarán de armonizarlos.

Así mismo, la Ley 1617 de 2013, en el Artículo 124, establece que la competencia ambiental de los distritos deberá ceñirse a lo consagrado en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia. El Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política, creará un Establecimiento Público, que desempeñará las funciones de autoridad ambiental en la jurisdicción del distrito.

Por otra parte, la Sentencia C-462 de 2008, en lo concerniente a la política ambiental (carácter nacional) y competencia para su manejo en la coordinación de esfuerzos con autoridades locales y territoriales señala que:

La Constitución Política de 1991 no encargó el deber de conservación y preservación del medio ambiente a una sola autoridad pública, sino que comprometió a todas las instancias de poder en la ejecución de políticas de defensa del patrimonio ecológico. La política ambiental ha de ser una política integrada institucionalmente y coordinada desde el nivel central de la Administración. La eficacia

en la preservación de los recursos naturales debe alcanzarse mediante la coordinación de los esfuerzos de las distintas instancias territoriales, por lo que se requiere de la existencia de un nivel central de decisión que coordine las instancias locales a efectos de lograr una política ambiental homogénea y coherente en el nivel nacional. El artículo 80 constitucional establece que la planificación de la política ambiental corresponde al Estado, lo que impone, de suyo, la existencia de un ente de coordinación que diseñe los lineamientos básicos y los canales de cooperación entre las diferentes autoridades estatales que funcionan descentralizada o desconcentradamente. El carácter nacional de la política del medio ambiente es fundamento para considerar que la misma debe coordinarse desde los niveles centrales de la administración. Asimismo, el hecho de que los Estados sean los sujetos internacionalmente responsables por el cumplimiento de los compromisos ambientales exige la adopción de políticas domésticas coherentes, cuya unidad se refleje fuera de las fronteras nacionales. Esta coherencia sólo se garantiza mediante la dirección y coordinación de la política ambiental por parte de la autoridad central, pues, tal como lo indica el artículo 226 de la Constitución Política, la función de promover las relaciones internacionales ecológicas está en cabeza del Estado, sobre las bases de la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional.

En cuanto a la manifestación de la función administrativa del Estado en materia ambiental, plantea que:

El ejercicio de la función ambiental es, por definición, una manifestación de la función administrativa del Estado, sujeta como tal a los principios que la inspiran, es decir, a la eficacia, la economía,

la celeridad y la coordinación (art. 209 C.P.). Ello supone que, en ejercicio de la función administrativa, las autoridades que ejercen competencias ambientales deben actuar de manera coordinada para lograr la protección eficiente, económica y celeridad de los recursos naturales, tal como expresamente lo indica el inciso segundo del artículo constitucional citado.

La política ambiental, establece la definición centralizada de la misma, pero la gestión debe hacerse de manera integrada y coordinada, y su ejecución autónoma por parte de las autoridades locales, regionales y territoriales. En particular, señala que:

En Colombia la responsabilidad por el manejo de los recursos naturales recae en todas las autoridades del Estado, pero también en la comunidad. En la gestión integrada y coordinada de la política ambiental se involucra tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades locales y a los particulares y la definición de esa política está a cargo del Gobierno, representado en el sector del medio ambiente por el Ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quien junto con el Presidente de la República tiene a su cargo la definición de los lineamientos generales, el señalamiento de las estrategias principales y la verificación de los resultados de dicha gestión y son las autoridades locales, regionales y territoriales, las que deben ejercer sus funciones de conformidad con los criterios y directrices generales establecidos y diseñados por la autoridad central, aunque al hacerlo cuentan con autonomía en el manejo concreto de los asuntos asignados.

Con base lo anterior se estableció la importancia de crear el Establecimiento Público, que des-

empeñará las funciones de autoridad ambiental en la jurisdicción del distrito (Art. 124, Ley 1617 de 2013) y tendrá la competencia para dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales, el espacio público y el medio ambiente con criterios de adaptación al cambio climático. Lo anterior, con sujeción a la Constitución Política de Colombia y la Ley 1617 de 2013 la cual, en el Artículo 26, le atribuye a los Concejos Distritales en el numeral 2 la reglamentación ambiental sostenible de las áreas determinadas deportivas, culturales, turísticas y empresariales.

Con relación a los proyectos en zonas de parques y áreas protegidas, la Ley 1617 de 2013, en el Artículo 125, establece que:

En las áreas de Parques Nacionales Naturales, ubicadas en jurisdicción del distrito, podrán desarrollarse, actividades ecoturísticas que garanticen la conservación ecológica, prevengan el deterioro ambiental, protejan el ecosistema y que procuren el mantenimiento de la biodiversidad e integridad del ambiente, de acuerdo con la capacidad de carga de los ecosistemas. Estos proyectos contendrán planes especiales para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que se garantice su desarrollo sostenible.

Con base en lo anterior, se plantea:

La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico y no natural (Programa

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2002, p. 1).

Aceptando la afirmación anterior, fruto del conocimiento y experiencia de los más connotados ambientalistas de América Latina, “la crisis de la actual civilización es de origen social”. Cali Distrito, al fortalecer la localidad rural y su comunidad, al dotarla de las herramientas y capacidades para la gobernabilidad y la gobernanza, y apostar por el buen vivir, busca reordenar el territorio, superar las inequidades e injusticias, garantizar la vida y proteger la exuberante biodiversidad y el agua que posee.

El reto y el debate sobre qué tipo de desarrollo implementar está abierto, de hecho, hay varios caminos posibles (tanto formales como alternativos). Sin embargo, a la fecha, lo único seguro en América Latina, Colombia y Cali, es que seguimos buscando superar la exclusión y la pobreza en las grandes ciudades y en particular en el campo. Es en este escenario y ante la urgencia de adaptarnos al cambio climático, que se diseñó y definió la localidad rural con un carácter especial.

En última instancia, los factores sociales han terminado siendo los que más han incidido, y de manera notoria, en el deterioro ambiental de Cali Distrito. Por ello, tener como referencia la cuenca hidrográfica se hace absolutamente necesario. El Plan de Desarrollo Local Rural deberá diseñarse y construirse en diálogo permanente con los planes de desarrollo locales urbanos y los planes de ordenamiento de las cuencas, definir el qué y cómo articular acciones e inversiones compartidas, conducentes a la conservación y restauración de los territorios del agua.

Normalmente, se asume que nadie cuida mejor el territorio que el que lo conoce y habita, camina y nace en él. Lo otro, concientizar a la gente urbana sobre la importancia y significado de la ruralidad será una tarea necesaria que debemos adelantar... la casa común (Cali Distrito) es una sola para la gente del campo y la ciudad, y todos debemos cuidarla, ya no tenemos otra opción, el tiempo de la naturaleza se agota.

Importante resaltar además la mirada distrital que apuesta por “El Buen Vivir” como la visión de la distritalización, porque se está pensando no solo en los derechos humanos sino también en los derechos de la naturaleza, en donde las personas ejerzan simultáneamente responsabilidades en el marco de la multiculturalidad que caracteriza el territorio, se respeten las diversidades, las culturas, la libertad y la participación en democracia.

(...) El desarrollo del territorio se relaciona con el progreso en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la más amplia variedad de niveles. Si se entiende por territorio una comunidad humana con sentido de pertenencia, simbólica y objetiva, en un espacio físico determinado y con capacidad de construcción de un futuro común, los desafíos de sostenibilidad planteados por la Agenda 2030 dependerán del compromiso de la especie humana consigo misma y con su hábitat global: el planeta.

Sentirse parte de él debe significar no solamente modificar las relaciones con el ambiente y los recursos naturales, sino también resolver los más acuciantes problemas de desigualdad y pobreza propios de las sociedades, naciones y Estados contemporáneos: donde lo global importa. Además, lo regional importa, lo local importa (CEPAL, 2019, p. 15).

3.3. ¿QUÉ Y CÓMO PENSAR Y ACTUAR EN EL CONTEXTO LOCAL, CALI DISTRITO?

El daño socio ambiental histórico causado y acumulado en Cali Distrito urbano y particularmente en la ruralidad, es enorme y se debe atender con determinación, compromiso y voluntad política, teniendo presente la necesidad de:

i) Reconocer que existe una deuda social con el campo, que el atraso con respecto a la ciudad es muy grande (ver estudio ruralidad en Colombia dirigido por el actual ministro José Antonio Ocampo). Esto en Cali Distrito es comprobable... por décadas se viene haciendo la denuncia de las comunidades rurales sobre el avance del deterioro en las vías, educación, salud, vivienda, pobreza, desempleo y el desastre por minería ilegal en los PNNF que pone en riesgo el río Cali y toda su biodiversidad. “Concejo a la Calle”, un evento con nombre fuera de contexto (por lo menos en la ruralidad), lo comprobó y ratificó apenas hace unas semanas.

ii). Privilegiar las cuencas hidrográficas significa, por ejemplo, mover o trasladar grandes conglomerados rurales que, al ritmo de las crisis y el amparo de la desidia oficial, crecieron y se con-

solidaron en zonas de alto riesgo o invadiendo las laderas de ríos y quebradas. A estas alturas, esto es hoy, imposible asumirlo o resolverlo. Lo posible es hacer acuerdos de conservación y restauración; parar el crecimiento de los problemas (deforestación, contaminación, minería ilegal, invasiones); llegar a acuerdos de convivencia para armonizar las relaciones sociedad – naturaleza; hacer arreglos institucionales y comunitarios basados en la gobernanza y la participación; invertir más y ejercer controles permanentes con responsabilidad y a paso firme; esto sí es posible.

iii). Dotar la ruralidad de mayor inversión y fortalecer las capacidades humanas locales con herramientas para transformar y mejorar las condiciones de vida del territorio.

iv). Organizar la intervención institucional. Una nueva arquitectura institucional (basada en un EPA fortalecido) es necesaria como estrategia para atender la ciudad y el campo con eficiencia, y dar respuestas rápidas a las exigentes demandas ambientales, antes de que sea demasiado tarde. El desastre ambiental está en marcha, que no quede la menor duda.

v). **Definir claramente mediante acuerdos** las relaciones de cooperación, integración, trabajo conjunto y proyectos compartidos entre la Alcaldía Distrital, las alcaldías locales urbanas y la alcaldía local rural para garantizar, si o si, la conservación del patrimonio natural y cultural.

vi). **Fortalecer la cultura ambiental**, con énfasis en la cultura del agua, incorporando de nuevo la cátedra ambiental en la educación formal y una educación ambiental permanente, intensa, en contexto y continua, en las localidades. De no ser posible lo anterior, se hace necesario apostar por Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) permanentes. Si queremos transformar la cultura y contar con una nueva ciudadanía ambiental comprometida, es necesario cambiar, revisar y reevaluar comportamientos, hábitos. Por tanto, la educación ambiental no puede ser por meses y con cortes, debe ser permanente.

Todo lo anterior se convierte en un paquete soporte y “pasaporte distrital” para la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de ODS. La realidad no se puede esconder. La visión y la intervención, debe ser integral en los territorios, Cali Distrito debe ser por competencia un DISTRITO AMBIENTAL. La SDTYPC apoya este proceso social, ambiental, comunitario y desde las territorialidades porque es su mandato para el proceso de transición.

4. NUESTRA APUESTA EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSICIÓN: LAS LOCALIDADES PARA EL BUEN VIVIR Y MEJOR CALIDAD DE VIDA

Desde nuestra percepción del concepto de “Buen Vivir”

“Generar espacios donde el Buen Vivir sea una garantía para la realización del Ser Humano de manera colectiva, para una vida armónica, y sustentable con inversión eficiente de los recursos públicos”

Generar Espacios Para la Vida.

1.- En la formulación del Plan de Transición y/o futura revisión del Plan de Ordenamiento Territorial se deben generar espacios sociales y públicos al interior de las localidades que presenten esquemas urbanos muy consolidados y para el desarrollo humano y sus capacidades:

- Espacios públicos de encuentro y disfrute para facilitar la integración social
- Espacios públicos deportivos que garanticen el adecuado desarrollo de las juventudes y diversos sectores poblacionales.
- Equipamientos de servicios en salud, educación y aquellos requeridos por las localidades para su mejor “Buen Vivir”.
- Espacios de Dialogo comunitario y reunión en el nuevo esquema de alcaldías locales y ediles.

Con base a lo anterior formulamos una iniciativa tendiente a mejorar los indicadores de CALIDAD DE VIDA y reducir los indicadores de pobreza MULTIDIMENSIONAL con fundamento en atender los enfoques de derechos y capacidades que hemos ratificado en este documento.

Calidad de Vida entendida con sus componentes como:

Ilustración 13: Calidad de Vida entendida con sus componentes

Fuente: Elaboración José Lurduy como material pedagógico con fundamentos en: *La tierra cambia de piel: una visión integral de la calidad de vida* / Carlos Rodado Noriega; Elizabeth Grijalba de Rodado. Editorial Planeta 2001. *La calidad de vida un derecho fundamental*.

De esta manera procuramos que en el proceso de transición el fin de las localidades establecida en la ley 1617/13, se tenga como propósito y reto de Cali como Distrito Especial.

CALIDAD DE VIDA Y CAPACIDADES

“Las conceptualizaciones que conforman el ingrediente teórico de la discusión sobre Calidad de vida, pasan por comenzar precisando que no se trata de Nivel de vida (como medición de indicadores socio-económicos). No se refiere específicamente al Estándar de vida (como norma). Tampoco se centra en las Condiciones de vida (involucrando la situación socio-económica). Estamos más bien en el terreno de las Teorías del Bienestar, en donde se hace necesario también diferenciarlo en su doble acepción. Desde el punto de vista utilitarista, Bienestar (Welfare) como satisfacción de necesidades o placer y en el sentido objetivista que incluye bienes, mercancías o recursos que controla una persona. Desde el punto de vista amplio, no limitado como sería el economicista; Bienestar (WellBeing) en el sentido cualitativo referido a la Capacidad, la ventaja, la oportunidad, en síntesis, funcionamientos valiosos (Carmen Irene Rivero, pág. 2).⁴⁵

Va quedando clara la distancia que toma SEN de la medición de necesidades básicas (distinto a capacidades básicas que se incorpora al enfoque) como Calidad de vida; aquí se trata de evaluación, valoración de funcionamientos y capacidades que tiene que ver con elementos constitutivos de la

persona y no con bienes o recursos primarios. Sería importante precisar que la ausencia de medición en SEN y el énfasis en su enfoque en aspectos evaluativos, ponderaciones, elecciones y valoraciones en términos de funcionamientos y capacidades; permite ubicarlo en una perspectiva cualitativa y no cuantitativa, subjetiva y no objetivista, en cuanto a caracterizar su enfoque sobre el bienestar. Se distinguen funcionamientos elementales (estar nutrido, tener buena salud) o más complejos (alcanzar la auto dignidad o integrarse socialmente). Valoración de ventajas individuales y sociales van a tomar en cuenta la ponderación que los distintos individuos le dan a los funcionamientos: (Pag 5)⁴⁶

¿Qué incide en la calidad de la vida?

Los factores que inciden en la calidad de vida son los siguientes: 1 Bienestar físico: Se refiere a la salud y a la integridad física de la persona. 2. Bienestar material: Es lo referente al nivel de ingreso y a la posesión de bienes. 3. Bienestar social: Es todo lo relacionado a la interacción con otras personas.

En el anterior marco conceptual propondremos los objetivos de las localidades retomando lo planteado en la Constitución Política y la ley 1617/13

45. CALIDAD DE VIDA: EL ENFOQUE DE AMARTYA SEN Y SUS EXCLUSIONES Carmen Irene Rivero, PdDF-9-19-04.

46. CALIDAD DE VIDA: EL ENFOQUE DE AMARTYA SEN Y SUS EXCLUSIONES Carmen Irene Rivero, PdDF-9-19-04.

4.1. ¿QUÉ ES UNA LOCALIDAD?

Podríamos definir una Localidad en un Distrito,⁴⁷ como una unidad político-administrativa de gestión social y territorial, ***un territorio que se construye socialmente para el ejercicio de los derechos ciudadanos*** y la desconcentración del poder administrativo.

“Para que La organización de la comunidad residente en ella, y su expresión institucional, por sí misma pueda contribuir a la solución de sus necesidades y en consecuencia al mejoramiento de la calidad de vida mediante la participación de los ciudadanos individualmente considerados o como comunidad organizada en la gestión, prestación y fiscalización de los servicios y la ejecución de las obras públicas, así como el ejercicio de las funciones de inspección, control y vigilancia que a estos corresponde según lo dispuesto en la Constitución y en las leyes.

-para que la promoción y fomento del desarrollo y progreso económico y social de cada ciudad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de las actividades económicas y sociales se surtan al interior de cada división Administrativa o localidad.”

“Las localidades hacen posible la intermediación o acercamiento entre los administradores y los administrados, al permitir instancias gubernamentales próximas al ciudadano.”

“Las localidades actúan como ***un mecanismo de profundización del principio de participación ciudadana***, al permitir la injerencia más directa de los ciudadanos, ya sea personalmente o por medio de comunidades organizadas, ***en la adopción de las decisiones que los afectan, en la fiscalización de los servicios públicos a cargo del distrito, y en el control del ejercicio de la función administrativa.*** (Sentencia 534/2005 de la Corte Constitucional, pág. 25)

47. Resumen elaborado por Jose Lurdúy – con base y fuente documental de Sentencia 534/2005 Corte Constitucional. 10-02-2022

5. PROCESO DE DISTRITALIZACIÓN, LAS LOCALIDADES Y LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

Como debe ser, partimos el **ARTÍCULO 1o. de la constitución Política de 1991**: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Hacemos referencia a este artículo porque en el se fundamentan los principios que durante los procesos de construcción colectiva del tema de la Distritalización o proceso de transición de Cali a Distrito Especial (CDE) APLICAMOS de acuerdo con los mandatos de las leyes que regulan la materia.

Es por ello por lo que en los documentos centrales y estudios sobre el tema hemos procurado desarrollar estos postulados:

El respeto de la dignidad humana, la vida digna, el bien -estar de las personas y, por ende, mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio.⁴⁸

La descentralización del poder y la autonomía territorial de las entidades territoriales para darse su propia organización - creación de las localidades uno de los aspectos de estos dos postulados referente a la descentralización administrativa

La democracia participativa y pluralista principio esencial de para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (Art. 2 CPC)

Los anteriores 3 principios fundamentales, razón de ser de la conformación de las localidades. Art 35 y 38 de la Ley 1617/13.

Ratificado por la Corte Constitucional en Comunicado 38 oct. 14y 15 - SENTENCIA C-353A/21 (octubre 15). Veamos:

48. Sentencia T-881/02 – CORTE CONSTITUCIONAL. “PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA. Naturaleza

Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.

5.1. LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS LOCALIDADES

Las preguntas más reiteradas en los procesos de socialización e inducción de los temas de la Distritalización y el proceso de transición fueron sobre el funcionamiento de las localidades, las competencias a asignar por el Concejo y el Alcalde a los Alcaldes locales y corregidores en la ruralidad, la distribución de recursos fiscales, el rol de las Juntas Administradoras Locales.

Una de las fortalezas del Modelo Político Administrativo propuesto por la ley 1617/13 es el de establecer como autoridades distritales además del Concejo Distrital, el Alcalde Distrital a los Alcaldes Locales y a las Juntas Administradoras Locales (Art 4). Lo cual ha sido refrendado por la Corte Constitucional en la sentencia referida:

“156. ... “aun cuando designados por el Alcalde electo popularmente, los alcaldes locales se constituyen en una autoridad que se erige para hacer más eficiente la acción administrativa, a través de la desconcentración de funciones y, de esa manera, (...), para suplir de manera más directa las necesidades de los ciudadanos en cada una de las localidades” ...

158. Se observa que la creación de la figura del alcalde local, y a su vez, de las localidades, conlleva el propósito de promover el desarrollo integral del territorio, mejorar la calidad de vida de los habitantes. En ese sentido, las distintas disposiciones pretenden fortalecer “a las localidades teniendo como presupuesto la participación efectiva de la ciudadanía y la desconcentración y descentralización territorial en relación con la prestación de servicios”[104].⁴⁹

159. En virtud de lo anterior, de acuerdo con la Corte, la figura del Alcalde Local (i) desconcentra algunas de las funciones del Alcalde Distrital en la

localidad a la que pertenece[105]; (ii) no es elegido popularmente sino designado de una terna que conforman las Juntas Administradoras Locales[106]; (iii) es un servidor público de libre nombramiento y remoción que representa las opciones políticas que triunfaron en las elecciones de la ciudad[107]; y, (iv) concreta una faceta de la autonomía territorial, específicamente en el reparto de poder en las diferentes localidades de la ciudad[108].

160. En consecuencia, se observa que, a partir de la creación de esta división territorial de los distritos -localidades-, el legislador realizó un ejercicio de descentralización intraterritorial al crear una entidad con características político administrativas -la localidad-, la cual tiene autoridades concretas -alcaldes locales y ediles- quienes, a su vez, definen asuntos propios dentro de su territorio con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del territorio. Así, la creación de esta figura propende por la ampliación del principio democrático; (i) la eficiente garantía de los servicios públicos; (ii) la construcción de obras que reflejan un interés más próximo a la ciudadanía; y, (iii) permite realizar un control y vigilancia más cercano por parte de los habitantes a los funcionarios administrativos de orden local y distrital.

Las autoridades de las localidades de esta manera tienen como funciones principales: planeación y el desarrollo integral del territorio y las funciones que de ello se derivan: establecer los Planes de desarrollo, el presupuesto, la contratación y la vigilancia y control de la gestión pública todo lo anterior con la participación de la ciudadanía.

49. Las notas en el texto citado 104, 105, 106, 107, 108, hacen referencia a la Sentencia de la Corte Constitucional C-098/19.

Fue por ello por lo que, en los procesos de socialización realizados con los sectores representativos de la ciudadanía, Juntas Administradoras Locales, Líderes Comunales y de organizaciones sociales, comunidades étnicas y las instancias de participación que hasta la fecha han tomado parte en este proceso - como se refleja en el cuadro de eventos realizados- la expresión más significativa fue la de fortalecer los espacios locales.

El diseño propuesto de seis localidades presentado por la anterior administración en el año 2019 y que no fue analizada por el Concejo. Al ser nuevamente sugerida en los espacios de dialogo ciudadano por el Departamento de Planeación. Fue reformulada y rebatida en su totalidad por los lideres que han participado en el proceso.

No tanto en los parámetros de las características para tener en cuenta para el diseño de las localidades: Población, cobertura de equipamientos sociales, dimensiones poblacionales, características sociales, cobertura y atención de servicios, características ambientales y por cuencas funcionales, necesidades básicas, recaudos fiscales, relacionamientos sociales, culturales. Sino por la propuesta de unir el sector urbano con el rural en localidades mixtas urbano-rurales.

Es necesario mencionar que en este proceso los representantes sociales del sector Rural jugaron un importante papel protagónico para que esta propuesta no fuera acogida y se reconfigurara la estructura local por varias razones fundamentales el desarrollo territorial.

Las características propias de la ruralidad y sus formas organizativas y productivas.

Su historia, costumbres y formas de ocupación el territorio rural.

El manejo, protección y conservación del ambiente, los recursos hídricos y de los ecosistemas y de los bioterritorios y de las cuencas hidrográficas.

El defender las propuestas de los habitantes el territorio las cuales no fueron acogidas en la anterior propuesta, que como lo presento el sector y los líderes rurales propusieron varias alternativas de localidades que reposan en los anales de este proceso.

El rechazo mayoritario a la integración de localidades urbanos-rurales

La exigencia de que se conformen las localidades rurales por sus características y potencialidades para el desarrollo de la vida, la naturaleza y la conservación ambiental del territorio y sus formas propias de organización.

Las comunidades rurales y los cabildos indígenas con los que tuvimos la oportunidad de dialogar y proponer un proceso de construcción de este proceso de abajo hacia arriba, de las comunidades y de las periferias hacia el centro, nos dieron una muestra de autonomía, organización, calidez, construcción social de territorio, siempre con un sentido crítico, premonitorio, constructivo, asertivo.

Sumado a la actitud de las agrupaciones juveniles quienes pensaron en los ejercicios de prospectiva, su sueños y esperanzas por las oportunidades de un futuro mejor para las generaciones futuras, ellos nos guiaron, por senderos de repensar el territorio más allá de las formas tradicionales de hacer la gestión pública y la planeación territorial, con nuevos diseños sociopolíticos propios de su generación y de las expresiones sociales y culturales.

O la construcción colectiva de nuevos renaces como los conceptos de las CULTURAS con mayúscula que nos propusieron los gestores culturales que representan las múltiples y diversas expresiones culturales que hacen de Cali una ciudad diversa, multicultural y multiétnica.

O los propósitos de vida de las mujeres que al frente de sus organizaciones nos relataron sus avatares para construir una vida digna. Ellas orientan

y dirigen cientos de organizaciones del cuidado del territorio, la familia, la infancia y la adolescencia y expresaron sus necesidades por el bien-estar individual y social.

O las organizaciones del oriente de Cali, quienes han propuesto la unidad de sus territorios, cultura, costumbres, en una sola localidad desde los sectores juveniles y las organizaciones más diversas y de decisión como son las Juntas administradores del oriente de Cali.

O las manifestaciones propositivas de los gremios económicas, centros e investigación centros académicos universidades y organizaciones no gubernamentales

El dialogo social, los conversatorios talleres realizados, que, si bien y hay que reconocerlo no copamos todo el territorio, con los sectores sociales, barriales, veredales, pudimos conversar con las organizaciones más representativas.

El propósito central, además de los ya mencionados y que trataremos más adelante, su propuesta ha sido la de expandir la democracia y exigir que se valore la gestión propia de los líderes sociales, sus organizaciones y órganos de representación en todos los niveles para no solo ser escuchados sino para que realmente este sea un territorio donde como lo consagra la constitución en su artículo 2, los ciudadano puedan incidir en las decisiones que los afectan y así está consagrado en la ley 1757/15, art. 102 en los procesos de la gestión pública: El diseño, la formulación, ejecución y control social de la gestión pública. Fin y propósito de las localidades y de sus autoridades. Como lo hemos expuesto en este documento.

Cali Distrito Especial y quienes lo gobiernen deberán asumir este mensaje. Este mandato.

Es por ello que el equipo de profesionales que hicimos parte de los procesos de socialización, construcción social de la propuestas del Modelo Política Administrativo y Fiscal de Cali Distrito Especial, desde el equipo de la Gerencia del Proyecto Cali Distrito Especial y sus órganos articuladores la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y con base a los estudios realizados en el periodo 2020- 2022 a la fecha de presentación del Proyecto de Acuerdo sobre la organización política administrativa de Cali como Distrito Especial sobre los temas administrativos, fiscales, características poblacionales, análisis de las dimensiones territoriales.

5.1. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE LAS LOCALIDADES⁵⁰

Un Alcalde Local:

El cual tendrá categoría laboral de Directivo y dependerá administrativamente del Alcalde distrital (Art 36 ley 1617/13) o la dependencia que él designe.

El carácter y nivel del cargo del Alcalde Local es fundamental para el proceso de descentralización ya que es a él a quien el Alcalde le delega funciones administrativas a realizar en las localidades y porque además lo representa en la localidad y es además en cierta manera el vocero en la rama ejecutiva de la Junta Administradora Local. Es por ello que consideramos lo en este documento expuesto.

Teniendo en cuenta el carácter del cargo que es el nivel directivo y como lo plantea la corte constitucional Sentencia C 353A/21:

“la figura del Alcalde Local (i) desconcentra algunas de las funciones del Alcalde Distrital en la localidad a la que pertenece; (ii) no es elegido popularmente sino designado de una terna que conforman las Juntas Administradoras Locales; (iii) es un servidor público de libre nombramiento y remoción que representa las opciones políticas que triunfaron en las elecciones de la ciudad; y, (iv) concreta una faceta de la autonomía territorial, específicamente en el reparto de poder en las diferentes localidades de la ciudad”.

La sentencia C-368 de 1999. Establece: **ALCALDE LOCAL**- “El nombramiento de estos alcaldes locales es estrictamente político.

“La Corte, en sentencia C-368 de 1999 al definir sobre las características del empleo público, entre

ellos el de los reseñados alcaldes locales, entendió que tenían un carácter especial y que su designación derivaba de la correlación de fuerza políticas presentes en las múltiples localidades, de allí que las juntas administradoras se expresaran a través de las ternas de candidatos, y destacó que en su designación “participan dos organismos del gobierno distrital que poseen un claro origen político y expresan sus preferencias políticas al participar en el proceso que conduce al nombramiento de estos alcaldes” de manera que los alcaldes locales son representativos de las opciones políticas triunfantes dentro de la localidad y la ciudad.”⁵¹

COMPETENCIA DE LOS ALCALDES LOCALES.

“Los Alcaldes Locales se constituyen como la primera autoridad administrativa de cada localidad. ...

El Alcalde Local (i) desconcentra algunas de las funciones del Alcalde Distrital en la localidad a la que pertenece; (ii) no es elegido popularmente sino designado de una terna que conforman las Juntas Administradoras Locales; (iii) es un servidor público de libre nombramiento y remoción que representa las opciones políticas que triunfaron en las elecciones de la ciudad; (iv) concreta una faceta de la autonomía territorial, específicamente en el reparto de poder en las diferentes localidades de la ciudad; (v) las exigencias para el acceso y permanencia en el cargo son reserva de ley.” (Sentencia 098/19)

... Dentro de sus funciones se encuentran las de preservar el espacio público, promover la partici-

50. Elaborado Jose Lurduy Asesor CDE-SDTYPC, Fuente: Documento Plan de Transición Equipo Extensión de la Democracia – 15-06-2022 V15- actualizado 30/06/2022 Y 31 DE JULIO 2022, V18.

51. Estos dos órganos son el Alcalde mayor o distrital y las Juntas Administradoras Locales, que son de elección popular y representan opciones políticas e poder ejecutivo. Citamos: sentencia C-368 de 1999. La cual se expresó sobre los Alcaldes locales de Bogotá. ALCALDE LOCAL-Es cargo de libre nombramiento y remoción “El nombramiento de estos alcaldes locales es estrictamente político. El responde tanto a la correlación de fuerzas

pación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los asuntos públicos, presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo relacionados con la localidad que no sean de la iniciativa privativa del Alcalde Distrital, *participar en la elaboración del plan de desarrollo económico, social y de obras públicas y vigilar la ejecución de los contratos en la localidad*, así como formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estimen pertinentes”.... además a este la representación legal de los Fondos de Desarrollo Local y la condición de ordenador de sus gastos” (Sentencia 098/19)

Los Ediles: 15 ediles por localidades (Artículo 43, Ley 1617/13),

Se hace esta propuesta como desarrollo del proceso de Expandir la democracia y la representación de la ciudadanía en estas corporaciones públicas.

Sus honorarios se pagarán de acuerdo a la ley 1617/13, art. 48 – (sesiones: son 120 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias= 120 sesiones de posible pago)-, y con cargo a los FDL (art 61), su remuneración por sesión será igual a la del Alcalde Local dividida entre 20 (parágrafo) y su fuente serán los ICLD (art. 119 Ley 136, parágrafo, ley 2086/21)

En el caso de la localidad rural que en su conte-

nedor social existiendo 15 corregimientos se reglamente que esta JAL estará conformada por un edil por cada corregimiento para que cada uno de ellos tenga representación en esta corporación pública.

Planta de personal para la Localidad:⁵²

Esta Planta estará conformada por:

El equipo del FONDO DE DESARROLLO LOCAL.

El equipo de Bando de proyectos,

La Unidad de Apoyo a la Gestión de Cada localidad,

Y el personal técnico y administrativo y de servicios generales para el adecuado desempeño de las funciones administrativas en la localidad.

Los Corregidores.

Con base a las normas que regulan la materia se propone:

Los Corregidores art. 77 Ley 1617/13- , sus funciones son administrativas, de convivencia, de policía (Art 118 Ley 1515/12, Ley 1681/13), las que les asigne el concejo distrital y deleguen los alcaldes. Tendrán salario y prestaciones sociales.

De acuerdo con la Decreto 785/2005, art 18 serán profesionales, con funciones de coordinación. Supervisión y control (Ley 785. Art 18, concepto Función Pública 422721, agosto 2020). De libre nombramiento y remoción (ley 909 art 5).

políticas que se presenta en las distintas juntas administradoras locales como a la voluntad del alcalde mayor, como bien se desprende del artículo 84 del estatuto, que prevé que las juntas elaboran una terna de candidatos - que se conforma de acuerdo con el sistema del cociente electoral -, de la cual selecciona el alcalde mayor una persona. Así pues, en la designación de los alcaldes locales participan dos organismos del gobierno distrital que poseen un claro origen político y expresan sus preferencias políticas al participar en el proceso que conduce al nombramiento de estos alcaldes. Y si bien se podría reargüir que la designación de estos funcionarios debería realizarse de otra manera, lo cierto es que no advierte la Corte ningún problema constitucional en el hecho de que se haya decidido que estos alcaldes locales representen las opciones políticas triunfantes dentro de la localidad y la ciudad. Como funcionarios cuya designación surge de la conjunción de voluntades de las juntas administradoras locales y del alcalde mayor, los alcaldes locales representan los proyectos políticos sustentados por las juntas y el alcalde mayor. A los alcaldes menores les corresponde participar en la realización de esos proyectos, para lo cual asumen funciones de dirección política - para aplicar el proyecto político en su localidad - y se mantienen en una relación de extrema confianza con la cabeza de la administración, el alcalde mayor. Las razones anteriores son suficientes para establecer la constitucionalidad de la clasificación del empleo de alcalde local como de libre nombramiento y remoción”.

52. Se debe tener en cuenta el art. 67 de la ley 1617/13 para la asignación de estos cargos y personal de planta.

Los alcaldes les podrán delegar funciones en materia de prestación de servicios públicos, administración de bienes inmuebles, y recaudo de impuestos tributarios. (Ley 1551/12 art 40).

Sobre el particular la corte constitucional estableció: Sentencia **C-368/99 para el caso de la legislación anterior sobre los corregidores de comunas y corregimientos lo siguiente:**

“CORREGIDOR- Es cargo de libre nombramiento y remoción

Los corregidores son nombrados por los alcaldes, de ternas presentadas por la respectiva junta administradora local. Ello implica que en este caso sucede lo mismo que con los alcaldes menores: el legislador ha querido que el nombramiento de los corregidores responda a la decisión conjunta de dos organismos de elección popular. Así, la designación de los corregidores tiene un carácter político y ello significa que deben responder a las cambiantes relaciones de fuerzas dentro del corregimiento y el municipio. Los corregidores representan un proyecto político y ello implica que también asumen funciones de dirección y confianza, hecho que justifica su ordenamiento dentro de los empleos de libre nombramiento y remoción. Y si bien los corregidores desempeñan también las funciones de los inspectores de policía, un cargo sobre el cual ya ha determinado la Corte que no puede ser de libre nombramiento y remoción, lo cierto es que ésta es una tarea accesoria a su función política, que no tiene que tener por efecto el convertir estos cargos en empleos de carrera.”

La viabilidad fiscal de las anteriores sugerencias depende de:

1. El carácter del cargo que se le asigne al Alcalde local dada la importancia política y administrativa del mismo. De ello depende el Salario de este cargo y el valor del costo del pago de los honorarios de los Ediles de las JAL.

2. El DAHM deberá presentar el escenario del monto del gasto de funcionamiento nuevo de las localidades en lo que tiene que ver con el salario del Alcalde y pago a Ediles y sus prestaciones sociales. Teniendo en cuenta que estos provendrán de los ICDL – Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

3. De la propuesta estudiada por el DADDII sobre las funciones a desconcentrar o delegar a las localidades, para determinar la planta de personal.

Pasaríamos de 37 unidades territoriales a 7 con las potencialidades propias de la localidad. 7 alcaldes locales y 105 ediles y 15 corregidores. Con las funciones de Ley y lo que establezcan los estudios previos emitidos por el DADII, el DAPM y el Sistema Distrital de Planeación.

Con un diseño administrativo en la etapa de transición como lo establece la ley 1617/13, Artículos 34, 35, 40.

5.2. LA FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE DISTRITALIZACIÓN

Para el adecuado funcionamiento de este proceso y con base en los estudios fiscales preliminares realizados por el equipo de la SDTYPC – Componente Expansión de la democracia⁵³ llegamos a las siguientes conclusiones:

Tramitar y gestionar los siguientes aspectos fiscales o fuentes de financiación Distrital durante el proceso de transición:

5.2.1 POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ORDEN DISTRITAL

RECURSOS DEPARTAMENTO: Gestionar ante la Gobernación impuestos, tasas y contribuciones y establecer monto y proyectos. Art. 122, Ley 1617/13

SOBRETASA AMBIENTAL: Establecer EPA. Ley 1617/ art 124.

SOBRE TASAS:

PLAN DE TURISMO: Reglamentar Ley 1617/13 Art 81 a 88 y 90 a 94, Ley 2068/20- Establecer la Tarifa Diferencial para los puntos de control turísticos Art. 6 y 25 de la ley 300 de 1996

TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN. Ley 2023/20. ARTÍCULO 1o. Recursos que serán administrados por el respectivo ente territorial, destinados a fomentar y estimular el deporte y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales.

TASA CULTURA autorizar el cobro de tasas o contribuciones por el derecho al acceso e ingreso a Bienes culturales y de patrimonio. Ley 1617/12

art 104

TASA APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO decreto reglamentario del Alcalde y lo concerniente a la administración, mantenimiento, puede crear entidad para la administración de estos bienes públicos Ley 2079/21 art 40 de Vivienda

TASA DE SEGURIDAD ordenanza 425 de 2016 y ordenanza 454 de julio 12 de 2017. Decreto 399/11. Fondo de distrital de seguridad de ciudadanía.

Gestión de recursos y/o proyectos en:

La CVC- Los OCAD y la Región Administrativa de Planeación DONDE SE TIENE un lugar como Distrito.

Desarrollar los contratos PLAN con los municipios vecinos, en el orden Departamental y nacional

Establecer alianzas de asociatividad con las entidades territoriales vecinas y otros distritos caso Buenaventura – Asociación de Municipios, la región sur del departamento y la conformación del área metropolitana

53. Informes anexos en el Drive del Componente Expansión a la democracia – INFORME DE AVANCE MODELO FISCAL CALI DISTRITO ESPECIAL MODELO POLÍTICO ADMINISTRATIVO AVANCES SUBCOMPONENTE- FISCAL COMPONENTE: MODELO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO – PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA PARTE 1 - EQUIPO DE TRABAJO SUBCOMPONENTE FISCAL - MODELO POLÍTICO ADMINISTRATIVO. SDTYPC- Coordinación de Diego Londoño - José Lurduy- Asesor Cali Distrito – SDTYPC Diana Bejarano – Contratista – Caracterización Poblacional - Gislena Díaz – Contratista – Contadora Modelo Fiscal Edison Carabali – Contratista – Modelación sector salud. Camilo Saavedra – Contratista – Cartografía. DAHM: Juan Camilo Reina-Catastro; Rebeca Puentes e Iliana Hernández -Rentas

5.2.2 POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ORDEN LOCAL

Establecer alianzas de orden regional a través de la conformación de esquemas asociativos entre el distrito y otros entes territoriales, para la formulación de proyectos conjuntos de orden regional gestionando recursos para financiarlos con el Sistema General de Regalías (fondo de desarrollo regional).

Fortalecimiento del Departamento de Hacienda Distrital para adelantar los proyectos:

Catastro Multi-Propósito,

Control a la evasión y elusión pago de impuestos

Determinar la real CARTERA MOROSA y continuar con su eficiente cobro pre jurídico y coactivo

Determinación real de los predios en los territorios y su destinación de uso para realizar el efectivo cobro predial y de industria y comercio y demás tasas y contribuciones

Establecer mecanismos e incentivos de pago de impuestos.

Establecer en las localidades mecanismos para asesoría, apoyo y actualización fiscal a los contribuyentes y mejorar la cultura del recaudo como parte de la cultura ciudadana

Promover en las localidades y por las autoridades locales la reglamentación y puesta en marcha de la reglamentación para el acceso a las posibles fuentes de financiación que autoriza la legislación vigente para el caso de las localidades

Gestión de recursos de cooperación internacional

Posibilidad de establecer convenios o contratos plan entre la Nación y las alcaldías locales.

Reglamentar los ingresos por rifas, juegos, conciertos, espectáculos, actividades deportivas y demás actividades que se organicen en la localidad.

Reglamentar el cobro de multas y sanciones por las Alcaldías locales (IVC).

Reglamentar la utilización temporal del espacio público para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales, juegos, espectáculos, mercados y demás actividades que se organicen en las localidades. Previa reglamentación del Concejo y ordenar el cobro de derechos por tal concepto, que el respectivo Fondo de Desarrollo destinará al mejoramiento del espacio público de la localidad, de acuerdo con los parámetros que fije el concejo distrital. El recaudo de estos derechos estará a cargo de la administración distrital.

Nuevos recursos futuros por la determinación de los bienes turísticos y culturales por cobro derechos de uso tanto distritales y locales, tasas o contribuciones.

6. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS PARA LA TRANSICIÓN DE CALI DISTRITO ESPECIAL. DE ABAJO HACIA ARRIBA

Desde el componente de Expansión a la Democracia, se diseñó el proceso de socialización sobre el proceso de transición de Cali a Distrito Especial. Procurando así realizar una consulta y diálogo social con los sectores representativos y estratégicos de la sociedad e instancias de participación social.⁵⁴

“El modelo “Bottom-up”, expresa la construcción participativa de consensos teniendo en cuenta que habrá intereses opuestos en los agentes que afectan la acción. (Ordoñez-Matamoros G, 2013).⁵⁵

6.1. PLAN DE TRABAJO PARA SOCIALIZACIÓN DE LOS TEMAS DE CALI DISTRITO.

- Se diseñó y asesoró.
- Temas a socializar sobre el proceso de transición.
- Aspectos conceptuales y normativos.
- Borrador Proyecto de Acuerdo CDE.
- Taller Cuatro preguntas orientadoras.

Priorización de los actores sociales a convocar para las socializaciones: Convocatorias, solicitud bases de datos e información sectorial.

Presentaciones didácticas: ajustadas de acuerdo con los temas y actores sociales.

Logística necesaria para el proceso: Solicitud de salones, ayuda didácticas y pedagógicas, convocatorias y redes sociales.

Cronogramas y recursos.

Se clasificaron 30 GRUPOS DE VALOR Y SECTORES SOCIALES y Se organizaron sesiones por cada sector social.

54. Compilación y sistematización de este numeral y siguientes realizada por JOSE LURDUY - Asesor CDE-SDTYPC. Del proceso, metodología y resultados realizados por el Componente Expansión de la Democracia y Equipo de Socializaciones SDTYC- DAPM

55. Manual de análisis y diseño de políticas públicas, UniExternado de Colombia.2013

Cuadro 10: Grupos de valor y sector social.

GRUPOS DE VALOR Y SECTOR SOCIAL		
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	CONSEJO DISTRITAL DE JUVENTUD	REINCORPORADOS Y FIRMANTES DEL PROCESO DE PAZ
JUNTAS COMUNALES	PLATAFORMA DE JUVENTUD	CMDR
Mesa de Concertación Indígena – Cabildos Indígenas	MESA UNIDAD DE RESISTENCIA DE CALI -URC	CONSEJO DE CULTURA
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SECTOR SALUD	MESA LGTBIQ	CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
SECTORES AFROS	MESA DE DISCAPACIDAD	CONSEJO ASESOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR EMPRESARIAL	CONSEJO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN	MESA MUNICIPAL DE MUJERES
SECTOR RECICLADORES	COMITÉS AMBIENTALES DE COMUNAS	PRESIDENTES LIGAS DEPORTIVAS
SECTOR EDUCATIVO	MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS	LIDERES SECTORES RURALES
MESA AMBIENTAL GOBERNANZA	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD CIVIL.	SECTOR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INSTANCIAS NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN	SECTOR INSTITUCIONAL	CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

Ilustración 14: Esquema para abordar la fase de socialización - Conversatorios

Cuadro 11

CONVERSATORIOS – TULPAS- MESAS SECTORIALES – TALLERES									
ORDEN DE AGENDAMIENTO	SECTORES SOCIALES	ACTORES REPRESENTATIVOS	INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS	FECHA MARZO	FECHA MAYO/22	FECHA JUNIO- JULIO	HORARIO	¿DÓNDE?
SECTORES CONVOCADOS Y REUNIONES EJECUTADAS									
1	EDILES	JAL COMUNA 16	JAL	8			29 JULIO	5 A 8 PM.	CAJU 16
1	EDILES	JAL COMUNA 4	JAL	16			29 JULIO	5 A 8 PM.	CASD COMUNA 4 CALLE 34 N Nº 3N-15
1	INDIGENA	CABILDO	CABILDOS INDIGENAS	20			8 DE JULIO	9 A.M. / 12 M.	CABILDO KOFANVILLA CARMELO
1	SERVIDORES PÚBLICOS	SINDICATO DE EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	ORGANIZACIÓN SINDICAL UNIMERITOS	37			5 DE JULIO	2 A 5:30 PM	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AULA 1
1	ACADÉMICOS	ACADÉMICOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	FORO POR COLOMBIA	15			23 DE JUNIO	3:00 P. M.	SALA DE JUNTAS FORO SUROCCIDENTE CRA 36A BIS 6-35 BARRIO TEMPLETE
1	EMPRESARIOS	MESA DIRECTIVA	CÁMARA DE COMERCIO	16			16/06/2022	8 A 10 AM	CÁMARA DE COMERCIO
1	EMPRESARIOS CONSTRUCCIÓN	MESA DIRECTIVA	CAMACOL	15			14/06/2022		VIRTUAL
1	JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS	DIRECTIVOS Y LÍDERES COMUNALES / VEREDALES RELACIONADOS EN LA CONVOCATORIA AL EVENTO	JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES	35			13/06/2022	9 A.M. / 1 P.M.	CENTRO CULTURAL - SALÓN MADERA /SECRETARIA DE CULTURA
1	AFROS- PALENQUEROS - EL HORMIGUERO	LÍDERES COMUNITARIOS HORMIGUERO		30			9 DE JUNIO	2 A 5 PM	COLEGIO SAN JOAQUÍN - HORMIGUERO
1	LÍDERES COMUNALES Y SOCIALES	LÍDERES COMUNALES. VEREDAS RELACIONADAS EN LA CONVOCATORIA AL EVENTO (WEB Y WHATSAPP). BUITRERA Y SUS 15 VEREDAS. PANCE. VEREDAS: LAS FINCAS, LA VIGA, PARCELACIONES PANCE	JAL-IAC	45			9 DE JUNIO	5:00 A 7:30PM	POLIDEPORTIVA PLAN LA BUITRERA

1	LÍDERES COMUNALES Y SOCIALES	LÍDERES COMUNALES. VEREDALES RELACIONADOS EN LA CONVOCATORIA DE <u>NAVARRO Y HORMIGUERO IVER WEB Y WHATSAPP</u>	JAL-IAC	30			9 DE JUNIO	6:00 A 8:30PM	COLEGIO CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE PRINCIPAL - NAVARRO
1	ACADEMIA/ GRUPO EMPRESARIAL	EMPRESARIOS / ACADEMIA /		30			8/06/2022	8 A.M. A 12M.	AUDITORIO LILE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
1	LÍDERES COMUNALES Y SOCIALES	LÍDERES COMUNALES. VEREDAS RELACIONADAS EN LA CONVOCATORIA AL EVENTO-WEB Y WHATSAPP - VEREDAS DE LA <u>BUITRERA, LOS ANDES, VILLA CARMELO, LA SIRENA IVER CONVOCATORIA- WHATSAPP</u>	JAL-IAC	50			8 DE JUNIO	5:00 A 7:00PM	ACUEDUCTO COMUNITARIO LA SIRENA
1	LÍDERES COMUNALES Y SOCIALES	LÍDERES COMUNALES. VEREDAS RELACIONADAS EN LA CONVOCATORIA AL EVENTO WEB Y WHATSAPP. VEREDAS DE GOLONDRIAS-MONTEBELLO- LA CASTILLA, PALMAS, VISTA HERMOSA, LA FORTUNA (TERRÓN COLORADO)	JAL-IAC	50			8 DE JUNIO	5:00 A 7:00PM	BIBLIOTECA MONTEBELLO - AUDITORIO PRINCIPAL
1	LÍDERES COMUNALES Y SOCIALES	LIDERS CIUDAD CORDOVA, MORICHAL, LLANO VERDE, VALLADO, EL RETIRO		30			6 DE JUNIO	5 A 8 PM	POLIDEPORTIVO CIUDAD CORDOBA SECTOR 3 SKATEPARK/ CALLES 50 Y 51, CARRERAS 42B Y 46
									BARRIO: CIUDAD CORDOBA
1	INDÍGENAS	CABILDO INDIGENA KOFAN	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	40			5 DE JUNIO	8:00:00 P. M. 12 PM.	VÍA A LA FONDA / VILLA CARMELO

1	INDÍGENAS	CABILDO INDIGENA YANACONAS	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	150			5 DE JUNIO	2:00:00 P. M. 6 PM.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS CARRERA 52 # 2 - 51
1	LÍDERES COMUNALES Y SOCIALES	LÍDERES COMUNALES. VEREDALES RELACIONADOS EN LA CONVOCATORIA AL EVENTO		30			4/06/2022	8A.M. / 12 M	CENTRO CULTURAL AUDITORÍA PRINCIPAL /SECRETARIA DE CULTURA
1	GESTORES CULTURALES	RED DE ARTISTAS	CMC CONSEJO DE CULTURA -	12			25 DE MAYO	4:30 A 7:00 PM	CARRERA 34 CALLE 5B LADO ORIENTAL DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO- BIBLIOTECA DEL DEPORTE
1	CIUDADANÍA Y JAL NAVARRO Y HORMIGERO	JAL RURAL	JAL	30			23 DE MAYO	3:00 A 6:00 PM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA BUITRERA JOSÉ MARÍA TOLEDO -
1	LÍDERES PROFESIONALES COMUNAS 13-14-15-	CORPORACIÓN JUAN BOSCO	ONG	25			23 DE MAYO	8:30 AM A 12 M	CALLE 83 NO 26Q - 130 BARRIO ALFONSO BONILLA ARAGÓN
1	INDÍGENAS	CABILDOS INDÍGENAS EPEDARA	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	30			22/05/2022	9:30 AM A 12:00 M	CARRERA 98 # 1A - 10 ALTOS DE SANTA HELENA
1	INDÍGENAS	CABILDOS INDÍGENAS NASA	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	140			22/05/2022	2:30 PM A 6 PM	COLEGIO ANTONIO JOSE CAMACHO CARRERA 16 N.º 12-00 BARRIO GUAYAQUIL
1	INDÍGENAS	CABILDOS INDÍGENAS MISAK	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	25			22/05/2022	2:00 A 6 PM.	CASA DE LAS MEMORIAS Y LA RECONCILIACIÓN CARRERA 4 N.º 6-46
1	LIDERES LA BUITRERA	LÍDERES SOCIALES CORREGIMIENTO BUITRERA	ACUABUITRERA LIDES SOCIALES	70			21 DE MAYO	3 A 6 P M	ACUABUITRERA

1	LÍDERES JÓVENES	JUVENTUD Y SECTORES SOCIALES DISTRITO AGUABLANCA	JÓVENES RESILIENTES DEL ORIENTE	90		21/05/2022		2:00 PM A 6:00 PM	CIUDADELA NUEVO LATIR
1	ADULTEZ Y VEJEZ	ADULTO MAYOR		25		20/05/2022		7:00 AM A 9:00 AM	CRISTÓBAL COLÓN CENTRO DE SALUD
1	AMBIENTAL	MESA DE GOBERNANZA AMBIENTAL		20		19/05/2022		8 AM A 10 AM	AUDITORIO SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICA CALLE 6N #1N-42 PISO 3 EDIFICIO TORRE CENTENARIO
1	CIUDADANÍA Y JAL VILLACARMELO LA BUITRERA PANCE	JAL RURAL	JAL	15		19/05/2022		3:00 A 6:00 PM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA BUITRERA JOSÉ MARÍA TOLEDO -
1	CIUDADANÍA Y JAL MONTEBELLO, GOLONDRINAS, LA PAZ, LA CASTILLA, LA ELVIRA	JAL RURAL	JAL	25		17/05/2022		3:00 A 6:00 PM	SALÓN COMUNAL JAC LA CASTILLA
1	CIUDADANÍA Y JAL SALADITO, FELIDIA, LA LEONERA, PICHINDÉ, LOS ANDES	JAL RURAL	JAL	15		18/05/2022		3:00 A 6:00 PM	CENTRO CULTURAL LA LEONERA
1	JUVENTUD	ORGANIZACIONES JUVENILES	CMJ	60		18/05/2022		5 A 8 PM	CALI 10 - CALLE 14 N.º 41A- 25 B GUABAL
1	JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	MESA TRANSVERSAL JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES COMUNAS ORIENTE	ASQJAL	80		16/05/2022		4-7 PM	HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO PISO 4

1	JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	JAL - SECTOR RURAL	ASOEDILES	40		16/05/2022		8 AM A 1 PM	SALON MADERA SECRETARIA DE CULTURA
1	LÍDERES BUITRERA	LÍDERES SOCIALES CORREGIMIENTO BUITRERA	ACUABUITRERA	30	19/03/2022 - 26 DE MARZO - 2 DE ABRIL - 7 ABRIL	14/05/2022		9:00 A.M. 12 M	LUGAR: ACUABUITRERA-
1	JUNTAS COMUNALES	JUNTA COMUNAL BARRIO MANUELA BELTRÁN	JUNTAS COMUNALES	70		13/05/2022		3PM A 5 PM	BARRIO MANUELA BELTRÁN SALÓN COMUNAL
1	AMBIENTAL	LÍDERES PANCE	MESA DE GOBERNANZA	7		12/05/2022		4 A 7:00 PM	PANCE CABECERA
1	INDÍGENAS	REUNIÓN CABILDO NASA PANCE	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	13		11/05/2022		2:30 A 6:00 PM	CARRERA 127 CALLE 24 PANCE - CERCA A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE LA MARIA
1	JUNTAS COMUNALES	LÍDERES COMUNALES	ASOCOMUNALES	50		10 DE MAYO		2-5 PM-	COLISEO DE HOCKEY
1	EDILES	LÍDERES JAL Y COMUNALES	ASOJAL	50		10 DE MAYO		3-5 PM-	AUDITORIO COLEGIO NUEVO LATIR
1	INDÍGENAS	REUNIÓN CABILDO NASA PANCE	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	30		11 DE MAYO		2:30 A 6:00 PM	CARRERA 127 CALLE 24 PANCE - CERCA A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE LA MARIA
1	AMBIENTAL	LÍDERES PANCE	MESA DE GOBERNANZA	20		11 DE MAYO 3 PM		4 A 7:00 PM	PANCE CABECERA
2	AGRARIO	LIDERES SECTOR RURAL	JAL - COMUNALES RURALES - LÍDERES SOCIALES	50		11 Y 12 DE MAYO		2 A 6 PM	CORREGIMIENTOS DE SALADITO, FELIDIA, LA ELVIRA, LEONERA, PICHINDE LOS ANDES, MONTEBELLO, GOLONDRINAS, LA PAZ, LA CASTILLA

1	SECTOR SOCIAL MUJERES	SUBSECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO, SUBSECRETARIO DE POBLACIONES Y ETNIAS	MESA MUNICIPAL DE MUJERES DE CALI.	20	16 MAR (EQUIPO SUBSECRETARÍA DE GÉNERO Y COORDINADORAS)			2 A 5 P.M.	BIBLIOTECA PATRIMONIAL PÚBLICA MUNICIPAL DEL CENTENARIO.
			JAC		12 DE MAYO /2022				CL. 4 OE.# 1-16 ESQUINA BIBLIOTECA PATRIMONIAL PÚBLICA MUNICIPAL DEL CENTENARIO.
					22 MARZO GRUPO MUJERES				MUJER: (MESA MUNICIPAL DE MUJERES) Y SUB DE EQUIDAD DE GÉNERO).
1	JUNTAS COMUNALES	JUNTA COMUNAL BARRIO MANUELA BELTRÁN	JUNTAS COMUNALES	40		13 DE MAYO		4PM A 7 PM	BARRIO MANUELA BELTRÁN SALÓN COMUNAL
1	BUITRERA	PARTICIPANTES REUNIÓN 7 ABRIL	ACUABUITRERA	12	19/03/2022 - 26 DE MARZO - 2 DE ABRIL - 7 ABRIL	14 DE MAYO - PRESENTACIÓN PROPUESTAS CDE- LÍDERES BUITRERA		HORA 9:00 A.M. 12 M	LUGAR: ACUABUITRERA-
1	ONG	MIEMBROS ASAMBLEA FORO NACIONAL POR COLOMBIA CAPÍTULO SUROCCIDENTE	FORO POR COLOMBIA	10		MAYO 16 DE 2022		3.P.M.	SEDE FORO POR COLOMBIA- SALA JUNTAS DE FORO
1	JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	JAL - SECTOR RURAL	ASOEDILES	72		16 DE MAYO		8 AM A 1 PM	SALON MADERA SECRETARIA DE CULTURA
1	AMBIENTAL	MESA DE GOBERNANZA AMBIENTAL		20		MAYO 17 DE 2022		POR CONFIRMAR	POR CONFIRMAR
1	REINCORPORADOS-FIRMANTES ACUERDO DE PAZ					17 DE MAYO		3:00 PM A 5:00 PM	
1	JUVENTUD	ORGANIZACIONES JUVENILES	CMJ	50		18 DE MAYO		6 A 8 PM	POR CONFIRMAR
1	INDÍGENAS	CABILDOS INDÍGENAS EPEDARA	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	60		22 DE MAYO		9:30 A 12:00 PM.	CARRERA 98 # 1A - 10 ALTOS DE SANTA HELENA

1	INDÍGENAS	CABILDOS INDÍGENAS NASA	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	120		22 DE MAYO		2:30 PM A 6 PM	COLEGIO ANTONIO JOSÉ CAMACHO, AVENIDA 6TA NORTE # 29N-25
1	INDÍGENAS	CABILDOS INDÍGENAS MISAK	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	60		22 DE MAYO		2:00 A 6 PM.	POR DEFINIR
1	LÍDERES SOCIALES	JÓVENES - MUJERES - PROCESO CON LÍDERES SOCIALES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES	ESCUELA DE FORO POR COLOMBIA	40		7 DE MAYO		9 AM A 12 M	HOTEL OBELISCO- RÍO CALI
1	INDÍGENAS	REUNIÓN CABILDO INGA	MESA DE CONCERTACIÓN CABILDOS INDÍGENAS	8		7 DE MAYO 3 PM		1:30 A 5:00 PM	CARRERA 12 # 10-38 SAN BOSCO
1	CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ONGS	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, CENTROS E INVESTIGACIÓN	ESTAS SON ENTIDADES VINCULADAS TODAS A PROCESOS SOCIALES DIVERSOS DE LARGA TRAYECTORIA EN LA CIUDAD.	5		5 DE MAYO		2 A 5 PM	AV. 4 NORTE N.º 13-39 EDIFICIO BOULEVARD- PISO 8
1	INFANCIA Y ADOLESCENCIA	SUBSECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA		22		3 DE MAYO		10 AM - 12M	EDIFICIO FUENTE VERSALLES OF 901
2	JUVENTUD	MESA UNIDAD DE RESISTENCIA DE CALI	MESA UNIDAD DE RESISTENCIA DE CALI	21		2 DE MAYO		2 A 5 P.M.	AUDITORIO SECRETARIA DE CULTURA
1	CABILDOS INDÍGENAS	NUEVE (9) CABILDOS INDÍGENAS	CABILDOS INDÍGENAS	20		JUE 28 DE ABR DE 2022 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL CONSENSO CON LOS NUEVE (9) CABILDOS INDÍGENAS		2PM - 5PM	CARRERA 14 AN #7-10 BARRIO SAN BOSCO

4	BUITRERA	PARTICIPANTES REUNIÓN 19 MARZO	ACUABUITRERA	40	19/03/2022 - 26 DE ABRIL - DAP 2 DE ABRIL DAH	30-ABR-22 REUNIÓN CON LOS LÍDERES DE LA BUITRERA - ACUABUITRERA TEMA: CATASTRO MULTIPROPOSITO	HORA 9:00 A.M.	LUGAR: ACUABUITRERA-
1	SECTOR SOCIAL MUJERES	SUBSECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO, SUBSECRETARIO DE POBLACIONES Y ETNIAS	MESA MUNICIPAL DE MUJERES DE CALLI.	2	16 MAR (EQUIPO SUBSECRETARIA DE GÉNERO Y COORDINADORAS)		2 A 5 P.M.	BIBLIOTECA PATRIMONIAL PÚBLICA MUNICIPAL DEL CENTENARIO.
			JAC					CL. 4 OE. # 1-16 ESQUINA
					22 MARZO GRUPO MUJERES	ABRIL 27/2022		
1	SECTORES SOCIALES	SUBSECRETARIAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: SUBSECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO, SUBSECRETARIO DE POBLACIONES Y ETNIAS, VÍCTIMAS	MESA MUNICIPAL DE MUJERES DE CALLI. MESA AFRO- MESA DE DISCAPACIDAD- OTROS SECTORES SOCIALES	7		ABRIL 25/2022 I-DIÁLOGO CON LAS SUBSECRETARIAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL:	2:00 A 5:00PM	BIBLIOTECA PATRIMONIAL PÚBLICA MUNICIPAL DEL CENTENARIO.
			JAC					CL. 4 OE. # 1-16 ESQUINA
1	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	LÍDERES DE LOS PROYECTOS QUE INTERACTÚAN CON COMUNIDAD	INSTITUCIONAL - LÍDERES	10	16-MAR	ABRIL 22/2022 CASA DE LAS MEMORIAS DEL CONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN.	2:00 A. M.	CASA DE LAS MEMORIAS Y LA RECONCILIACIÓN
			RESPONSABLES DE FICHAS			CRA. 4 #6-54	5:00 PM	
4	AMBIENTAL	MESA DE GOBERNANZA. OTRAS ORGANIZACIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE TRABAJAN EN PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	SIGA	42	17 MARZO -4DA SESIÓN RETROALIMENTACIÓN	ABRIL 21/2022	HORA: 3:00 A 5:30 P.M.	LUGAR: COLEGIO IDEAS - LA SIRENA - PRESENCIAL
			PLATAFORMAS, REDES Y CLÚSTERES		24-MAR			
					31 MARZO - 21 ABRIL	TEMAS TRANSICIÓN AL. TEMAS: CARTOGRAFÍA SOCIAL AMBIENTAL		
2	CULTURA	CMC POR SECTORES CULTURALES - GESTORES CULTURALES AHORA CULTORES	CMC CONSEJO DE CULTURA - CONSEJO DE PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL	20	3 DE MARZO - ABRIL 19/2022	19 DE ABRIL CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA -	5:00 A 7:00 P.M.	SALÓN MADERA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
					2DA SESIÓN RETROALIMENTACIÓN TEMAS TRANSICIÓN CDE	AVANCES CDE- TEMAS CDE Y PROPUESTAS DE LOS CONSEJEROS CMC :		

2	JUVENTUD	MESA UNIDAD DE RESISTENCIA DE CALI	MESA UNIDAD DE RESISTENCIA DE CALI	21		20 DE ABRIL		2 A 5 P.M.	AUDITORIO SECRETARIA DE CULTURA
1	LÍDERES SOCIALES	ORGANIZACIONES SOCIALES		20		21/04/2022		2 PM A 5 PM	SALÓN MADERA, COLISEO DE HOCKEY, OTROS SITIOS COMUNITARIOS
1	RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES	ASOCIACIÓN DE RECTORES RURALES ARIER		7		8 DE ABRIL		8 AM A 12M	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA BUITRERA
5	LÍDERES SOCIALES	ORGANIZACIONES SOCIALES		300	30, 31, MARZO -1 ABRIL	1/04/2022		9 AM A 12 M Y 2 PM A 5 PM	SALÓN MADERA, COLISEO DE HOCKEY, OTROS SITIOS COMUNITARIOS
2	JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	JAL	ASOEDILES	72		6 Y 7 ABRIL		9 AM A 5 PM	LAS PILAS
1	LA ELVIRA	ORGANIZACIONES SOCIALES CORREGIMIENTOS FELIDIA, PICHINDÉ, SALADITOS, MONTEBELLO; GOLONDRIAS.		30	27-MAR		9 A.M. 12M.	SALÓN COMUNAL	DESDE LA MESA DE LA BUITRERA
1	PANCE	ORGANIZACIONES SOCIALES SECTOR PANCE CABECERA		15	22-MAR		5P.M,	RESTAURANTE KARAKATUNGA	DESDE LA MESA DE GOBERNANZA
2	AMBIENTAL	MESA DE GOBERNANZA. OTRAS ORGANIZACIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE TRABAJEN EN PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	SIGA PLATAFORMAS, REDES Y CLÚSTERES	30	24-MAR 31-MAR		3:00 -5:00 PM	UNIVALLE SAN FERNANDO O VIRTUAL	
1	CULTURA	CMC POR SECTORES CULTURALES	CMC CONSEJO DE CULTURA - CONSEJO DE PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL	25	3 DE MARZO 2DA SESIÓN		4 A 8 PM	POR DEFINIR	SEC-CULTURA-SDTYPC
1	BUITRERA	PARTICIPANTES REUNIÓN 19 MARZO	ACUABUITRERA	12	26-03-22		9:30 A.M.	ACUABUITRERA	

2	COMERCIANTES GRECO CENTRO	COMERCIA NTES	JUNTA DIRECTIVA	15	14 DE MARZO		12:30P.M.	CENTRO COMERCIAL SHANGHAI -COMERCIAL EL GRECO	X
2	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	LÍDERES DE LOS 30 PROYECTOS QUE INTERACTÚAN CON COMUNIDAD	INSTITUCIONAL - LÍDERES RESPONSABLES DE FICHAS	25	16-MAR		2:00 P. M.	AUDITORIO CARLOS CAICEDO PLAZOLETA JAIRO VARELA	SPYCC
1	GRUPO MULTISECTORIAL GREMIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	REPRESENTANTES ANTES DE LOS 25 SECTORES AGREMIADOS	GRUPO MULTISECTORIAL - SECTOR PRIVADO	30	18/03/2022		8:00 AM 10:00 AM	EDIFICIO TORRE CENTENARIO YOFFICE 3ER PISO CALLE 6N N° 1-42	X
1	ONGS	PRO PACIFICO		12	16-MAR		7 A 10 AM	SEDE PRO PACIFICO	DAPM-GERENCIA CDE
2	SDTYPC	PERSONAL SECRETARIA		100			8 A 12	CALI 19	SDTYPC
1	HUERTAS COMUNITARIAS	LÍDERES HUERTEROS		30			4 A 7 PM	CALI 21	SDTYPC
1	SECTOR MUJERES	SUBSECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO	MESA MUNICIPAL DE MUJERES DE CALI	10	16 DE MARZO		0/01/1900	CASA MATRIZ	SDTYPC
102				3.124	Total participantes.				

6.2. CONVERSATORIOS - DIÁLOGOS - TULPAS - TALLERES PROGRAMACIÓN REALIZADA DE SOCIALIZACIÓN Y DIÁLOGOS SOCIALES

Participación en los procesos de socialización de los temas de la transición de Cali a distrito especial con los sectores de la sociedad civil y las entidades públicas involucradas en el proceso:

Los resultados aquí enunciados cuadro N.º 12 – son resultado del trabajo en equipo realizado por los integrantes del proyecto CDE

Desde el 19 de febrero a 17 de julio del 2022, se han realizado:

102 eventos de socialización para atender: GRUPOS DE VALOR

Ediles de las Juntas Administradoras Locales, integrantes de las Juntas Comunales, Líderes de co-

regimientos y sector urbano, Instancias y mesas de participación sectoriales, Gremios de la producción y Organizaciones no gubernamentales.

Han Participado 3100 personas LÍDERES Y LIDERESAS REPRESENTATIVOS DE ESTOS SECTORES

El cuadro siguiente está en permanente ajuste dadas la programación semanal del proceso con los sectores sociales.

6.3. RESUMEN DE SOCIALIZACIONES Y SISTEMATIZACIÓN⁵⁶

Cuadro 12: Eventos socialización proceso transición Cali Distrito -
CONVERSATORIOS - TULPAS - MESAS SECTORIALES - TALLERES.

Sector Social	Sesiones	Resultados
Indígenas	2 – Reuniones de Gobernadores indígenas. 6 una por cabildo	Documento a la Administración Municipal propuestas derechos indígenas
Ediles	7	Documento a la Administración Municipal JAL SECTOR ORIENTE
Consejos de Cultura	3	Documento a la Administración Municipal Temas concepto de Cultura y visión sectorial
CMJ – Consejo Municipal de Juventudes	3	Proyección y articulación distrital
Unidad de Resistencia de Cali	2	Fortalecer procesos en los sectores de los puntos de resistencia de manera organizativa y pedagogía
Mesa de Gobernanza Ambiental	5	Documento a la Administración Municipal propuestas derechos ambientales y políticas ambientales
Gremios de la producción	5	Apoyo, articulación y proyección potencialización vocaciones
Sectores Sociales diversos y organizaciones sociales	20 – Sesiones programadas por el DAPM con el apoyo de la SDTYPC	Propuestas reorganización de las localidades quedaron 7= 1 rural y 6 urbanas
Sector Líderes sociales ruralidad	13	Propuesta de la Localidad Rural la cual ha sido acogida
ONG- Academia	5	Propuestas generales proceso de distritalización y Plan Estratégico Transición
Diversos sectores ciudadanos	32 – Enunciados en el Cuadro general de Socializaciones	Propuestas generales proceso de distritalización y Plan Estratégico Transición

56. Síntesis elaborada por jose Lurduy -Coordinador proceso de socialización SDTYPC

Conclusiones del proceso de socializaciones:⁵⁷

1. Con base en los diálogos sociales se acogió establecer la localidad rural y 6 localidades urbanas.
2. Los derechos ambientales son una exigencia ciudadana transversal en el proceso de la Distritalización.
3. Empoderamiento de la ciudadanía para la toma de decisiones.
4. Expresión Nuevos actores sociales y ambientales intervienen en la expansión de la democracia más allá de las instancias formales de participación.
5. Garantizar la participación con incidencias en las decisiones de la ciudadanía con el método de construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba - Bottom Up
6. Fomentar la pedagogía de la participación y de la información a la ciudadana por todos los canales de comunicación.
7. Tomar en cuenta el trabajo avanzado en el Plan Estratégico de Transición para que oriente los planes de cada organismo (Secretaría o Departamento Administrativo).

Acuerdos y Compromisos

Continuar con las mesas iniciadas en los diálogos territoriales realizados en la fase de socializaciones bajo la premisa de escucha respetuoso con los sectores: indígenas, mujeres, negritudes, jóvenes, reincorporados, víctimas, discapacidad, ambiental, empresarial, JAL, JAC, rural e instituciones públicas del orden público y privado.

Expandir los procesos de socialización del proceso de Distritalización a todos los sectores ciudadanos.

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS

La socialización de los temas de la transición de Cali a Distrito Especial es un trabajo permanente que se hace en las mesas de trabajo conformadas y que en este informe se reseñan, ya sea por vocaciones, componentes, equipo coordinador y gerencia del proyecto, además de las reuniones con sectores y personas de la sociedad civil que se programan o a las que somos convocados

ATENCIÓN REQUERIMIENTOS SOCIALES

Se atendieron las sugerencias de las mesas de trabajo y proceso de socialización realizadas de Cali Distrito. Estas sugerencias y preguntas sobre los temas inherentes al proceso de transición 200, fueron sistematizadas por componentes para orientar las temáticas a socializar y reposan en las actas de cada reunión bajo la custodia de la dirección técnica de Cali Distrito Especial. Estas preguntas resultado de los conversatorios y diálogos sociales han permitido orientar el proceso de conceptualización y temas a desarrollar en el proceso de transición.

Se remitieron mediante carta a las dependencias que las deben atender así:

- Departamento de Planeación
- Departamento de Hacienda
- DAGMA
- Secretaria de Educación

57. Este acápite fue formulado por JOSE LURDUY, DIEGO LONDOÑO, MILENA BARCO, DIEGO, HERNANDO DIEZ, JESÚS GALEANO Y RAÚL PALACIOS.

7. METODOLOGÍA: DIÁLOGOS LOCALES Y COMUNIDADES INCLUYENTES CONVERSATORIOS COMO DIÁLOGO SOCIAL

7.1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES

A través del diálogo, que es una manifestación de nuestra conducta, surgimos de manera espontánea ante el otro que conversa con nosotros y nos trae a dicha conversación, de manera espontánea.... (Maturana 1985)

En el conversar construimos nuestra realidad con el otro. Genera una **coordinación conductual de las acciones consensuales** de los seres humanos que interactúan. (Maturana 1985) “Acuerdos de acción”

“Lo humano existe en el proceso de conversar, que es un modo de convivir. somos humanos en la dinámica recursiva que entrelaza nuestra corporalidad con el fluir en el conversar. (Maturana 1985)

Lo que determina nuestra conducta, es el proceso de conversar, mediante la interacción entre el lenguaje y las emociones. Lenguaje (coordinaciones de conducta) y emociones (acciones relacionales). (Maturana 1985)

“El **conversatorio**, es un espacio que se construye a través del **diálogo abierto**, recíproco, con ideas novedosas, contradictorias, que puede ser categóricamente afirmadas por los participantes o crear mayores inquietudes para ser despejadas en otros **conversatorios**.

Un **conversatorio** (de manera formal) es una charla pactada para hacer referencia a un determinado tema o ideada con otro objetivo. De acuerdo con el contexto, puede asimilarse a una mesa redonda o a un encuentro para dialogar.”⁵⁸

Para el proceso de socialización de los temas de la transición se formuló una metodología fundamentada en la pedagogía de la pregunta (Freire Pablo, 1985)

(Freire P, Faudez Antonio, 2010, 2013, ed. Siglo XXI). (Lurduy, J, emails 23 feb y 1 marzo, 2022.)

Y los conversatorios como DIÁLOGOS SOCIALES. Un flujo de coordinaciones de acciones y emociones, conductas, deseos y expectativas, quejas y expectativas incumplidas (Maturana Humberto, 1987). Lenguaje y acción (Maturana Humberto, 1988, 1995), Conversatorios como procesos de aprendizaje y coordinaciones consensuales, (Maturana Humberto, 1997), Para establecer una Red de conversaciones una red de coordinaciones puntos de acuerdo y disenso.

LOS LENGUAJES MOVILIZADORES⁵⁹: Los lenguajes son la forma de expresarnos, de vernos y sentirnos hacia los otros, de expresar nuestras acciones. El lenguaje es verbal, escrito, no verbal, sentimientos, acciones, emociones, reconocerse a uno mismo y a los demás. Los lenguajes movilizados coordinan conductas y acciones consensuadas.

“Lenguajes movilizados. Se trata de una herramienta que busca desarrollar en los interlocutores nuevos imaginarios, sistemas de valoración, y percepciones que se reflejen en sus prácticas, Los lenguajes movilizados están referidos a la búsqueda del saber hacer”⁶⁰ (APRENDER HACIENDO- APRENDER PARA APREHENDER)

Pedagógicamente, el ejercicio procura desarrollar capacidades y competencias cognitivas; procedimentales que están dirigidas a la acción-comunicación- organización, competencias socializadoras y preguntas orientadoras.

58. Google

59. Humberto Maturana, Susana Bloh. Biología del emocionar y alba emoting, Ed. Océano, Dolmen Ensayo, 1996.

60. Planes de Desarrollo Municipal con enfoque en derechos Humanos, Guía para su formulación, OACDDHH, UNIÓN EUROPEA, 2010, página 34

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PEDAGÓGICO:⁶¹

Los temas socializados tienen como enfoque conceptual:

- El Buen Vivir
- Los enfoques de derechos, diferencial, de género, ciclo vital, territorial, socioambiental y de capacidades humanas (AMARTYA SEN).

- El enfoque pedagógico se fundamenta en la Investigación – Acción- Participativa (Fals Borda), El diálogo de saberes, la pedagógica de la pregunta (Paulo Freire, Henry A. Giroux, Peter McLaren), los lenguajes movilizadores y los conversatorios consensuales (Humberto Maturana).

- La construcción social de futuro y territorio, de abajo hacia arriba (Fals Borda, Javier Medina, Eleonora Eleonora Barbieri Masini)

APOYO DOCUMENTAL Y CONCEPTUAL

Se han aportado conocimientos profesionales en los documentos que definen lineamientos de descentralización y participación para estructurar Cali como Distrito Especial y el proyecto del MODELO POLITICO ADMINISTRATIVO sobre organización territorial de las localidades, SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN

Relacionamos los documentos que han sido analizados y en los cuales se han presentados aportes por parte del equipo del COMPONENTE EXPANSIÓN A LA DEMOCRACIA.

1. CATASTRO MULTIPROPÓSITO Y CALI RURAL

2. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PLAN DECENAL PARA LA TRANSICIÓN (PDT)

DE SANTIAGO DE CALI A LA CATEGORÍA DE DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, TURÍSTICO, CULTURAL, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS 2021-2031 PROYECTO CALI DISTRITO ESPECIAL

3. PLAN DE TRANSICIÓN PROPUESTA COMPONENTE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y AJUSTES COMPONENTE EXPANSIÓN DE LA DEMOCRACIA

4. MATRIZ PLAN DE TRANSICIÓN CDE – PROPUESTAS DEPENDENCIAS ALCALDÍA DE CALI

5. PROPUESTA DE LOCALIDADES AJUSTADA - DAPM

6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN

7. ARTICULADO SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN

8. ARTICULADO POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

9. ARTICULADO DEL PROYECTO DE ACUERDO - DADII

10. AVANCE DOCUMENTO TÉCNICO DADII

11. ESCENARIO FINANCIERO DE TRANSICIÓN A CALI DISTRITO 2022-2032- DAHM

12. 21-05-2022- 15- 06-20202: COMPONENTE EXPANSIÓN A LA DEMOCRACIA. FORMULACIÓN DOCUMENTO COLECTIVO PARA PLAN DE TRANSICIÓN

13. “EL BUEN VIVIR Y EL BIENESTAR COLECTIVO, CALI DISTRITO, EL CAMINO PARA EL BUEN VIVIR - ENFOQUES DE DERECHOS, DIFERENCIAL Y DE CAPACIDADES”

61. La definición de los enfoques se encuentra en el numeral 2.4.2 en este documento elaborado para el Plan de Transición por este equipo actualizado 15-06/2020- COMPONENTE EXPANSIÓN A LA DEMOCRACIA. FORMULACIÓN DOCUMENTO COLECTIVO PARA PLAN DE TRANSICIÓN: “EL BUEN VIVIR Y EL BIENESTAR COLECTIVO, CALI DISTRITO, EL CAMINO PARA EL BUEN VIVIR - ENFOQUES DE DERECHOS, DIFERENCIAL Y DE CAPACIDADES”

7.2. PREGUNTAS ORIENTADORAS

El equipo de Expansión a la democracia con la orientación de la Gerencia del proyecto, generó la matriz de programación aquí referida y las preguntas orientadoras para los conversatorios a realizar. Entre ellas: (Compilación- Lurduy, J, emails 23 feb y 1 marzo, 2022.)

¿De dónde viene la transición?

¿Por qué la transición a Distrito? ´

¿Cómo se viene adelantando este proceso de transición? – COMPONENTES y ORGANIZACIÓN PROYECTO (CDE- Cali distrito especial)

¿Cuáles son las bondades de transitar por el Distrito?

Desarrollo Humano sostenible

Fortalecer la gestión pública – Rediseño Institucional

Fuentes nuevas de financiación CDE -

Articulación y potenciar de las vocaciones y visiones sectoriales

Caracterización Poblacional, temas sectoriales poblacionales y ampliar coberturas

La importancia de Cali como ciudad región y sus posibilidades de asociatividad territorial

Plan de transición y reglamentación legal

¿Cuáles son los soportes legales y políticos de la transición?⁶²

¿Cuáles son los retos que nos trae la transición?

¿Cómo será la nueva organización de nuestro territorio? (localidades)

¿Cuáles son las ventajas de las localidades?

Fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones Y CONTROL SOCIAL (Gobernanza)

Atender las necesidades y demandas de la población. Mejorar la calidad de vida. Enfoque de derechos y capacidades-

Desarrollo Integral del territorio

62. Anexamos en este documento la normatividad que se ha mencionado y socializado en los conversatorios por los equipos de socialización del componente Expansión de la Democracia CDE- SDTYPC

7.3. METODOLOGÍA PROPUESTA Y EN MEJORA PARA EL PROCESO DE LOS CONVERSATORIOS:

Cuadro 13: Metodología propuesta y en mejora para el proceso de los conversatorios

ESENCIA DE LA ACTIVIDAD	ORGANIZACIÓN	MOMENTO PEDAGÓGICO DE SOCIALIZACIÓN
Objetivo	Participantes – Temas de acuerdo con los actores	Presentación Objetivo
Identificación de actores. Mapeo	Ayudas didácticas y pedagógicas	Presentación de los asistentes o proceso social
Agenda - Temas	Metodología: preparar como se realizará – moderación - Reglas del juego	Presentación temática
Formular las Preguntas - Elementos de información, sensibilización	Preparación - Dinamización y trabajo de campo	
DIÁLOGO ABIERTO	Convocatoria	DIÁLOGO ABIERTO
Intercambio de ideas	Lugar - instalación	Sistematización resultados
Resolver dudas	Logística	
Compartir intereses comunes.	Tiempos	
Conclusiones		Conclusiones

FASES DE LOS CONVERSATORIOS

ESENCIA DE LA ACTIVIDAD⁶³

- Objetivo
- Identificación de actores. Mapeo
- Agenda - Temas
- Formular las Preguntas - Elementos de información, comunicación y sensibilización
- Diálogo abierto
- Intercambio de ideas.
- Resolver dudas.
- Compartir intereses comunes.
- Conclusiones

ORGANIZACIÓN

- Participantes – Temas de acuerdo con los actores
- Ayudas didácticas y pedagógicas
- Preparación - Dinamización y trabajo de campo
- Convocatoria
- Lugar - instalación
- Logística
- Tiempos

63. Compilación realizada por JOSE LURDUY - Asesor CDE-SDTYPC

MOMENTO PEDAGÓGICO DE SOCIALIZACIÓN – CONVERSATORIO- O TALLER

- Metodología: preparar como se realizará – moderación - Reglas del juego
- presentación de los asistentes o proceso social
- Desarrollo de las preguntas y temas
- Diálogo de saberes
- Sistematización resultados
- Acuerdos y compromisos.
- Retroalimentación

PREGUNTAS GUÍAS POR COMPONENTE

Para los ejercicios de talleres y conversatorios – Espacio pedagógicos - se formularon además 5 preguntas claves para que los participantes en la metodología de lluvia de IDEAS plasmarán sus aportes en carteleras-murales. Los cuales han sido sistematizados.

El Espacio pedagógico se divide en cuatro momentos diferentes, en los cuales se tratan temáticas específicas al respecto de las líneas de trabajo propuestas para el desarrollo de la actividad.

Cada uno de los grupos que se conformen si así lo determina diligencia en el dispositivo de captura de información, sus apreciaciones a la luz de las preguntas dinamizadoras y representar los elementos que se consideran importantes en la misma:

COMPONENTE / PREGUNTA:

Desarrollo de las vocaciones o categorías distritales

¿Cómo se sueña Cali Distrito, en términos de sus retos y oportunidades, en los aspectos deportivo, turístico, cultural y empresarial en el 2050?

Desarrollo regional sostenible

¿Qué temas y acciones de integración, asociatividad, desarrollo territorial y vocacional podemos trabajar con los municipios vecinos para el desarrollo de Cali distrito?

Gestión pública – Competencias y funciones de las localidades

¿Qué trámites y servicios necesitan las comunidades que se atienden en cada uno de sus territorios?

Expansión de la democracia

¿Cómo promover y fortalecer la participación ciudadana y el control social en la gestión pública?

Otros temas complementarios

¿Además de los anteriores qué otros aspectos proponen para proyectar a Cali como distrito especial?

Fuente: José Lurduy (18-03-22) – Ajustadas Equipo Expansión a la Democracia- sistematización, Robert Vivas, Hernán Herrera, 6,7 abril 2022-

7.4. PROCESOS CONSENSUALES: DIÁLOGO DE SABERES- PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA Y SUS RESULTADOS

Podemos ir sistematizando que los espacios pedagógicos realizados, dado que se han llevado a cabo, con algunos sectores participantes varias sesiones y retroalimentación han tenido el siguiente ciclo:

Cuadro 14: Proceso de retroalimentación de diálogos

Intercambio de conocimiento > aprendizaje > Dialogo de saberes + experiencias compartidas + autorreflexión > sistematización + retroalimentación + aprehensión colectiva > socialización = Lenguajes movilizadores > Desarrollo de capacidades > Sostenibilidad del proceso sobre la transición con los sectores estratégicos, representados en mesas de concertación y dialogo.

Podemos señalar como ejemplo 6 procesos de socialización en busca de consensos en curso que estamos apoyando y que han expresado con base a las socializaciones- Propuestas sobre CDE- en todos sus componentes y temas.

El proceso de la Buitrera -Acua-Buitrera, líderes sociales de este corregimiento.

1. Mesa de Juntas Administradoras Locales del Oriente de Cali

2. Mesa de Líderes Unidad de Resistencia de Cali

3. Espacio del Consejo Municipal de Juventud

4. Mesa de Gobernanza Ambiental

5. Consejo de Cultura de Cali

6. Cabildos Indígenas de Cali

Procesos que debemos apoyar y fortalecer como escenarios de diálogo social, concertación y proyección sectorial de Cali Distrito.

Otros procesos que están en posibilidad de consolidarse son:

1. Mesa Empresarial
2. Sector de Organizaciones no Gubernamentales -ONGs
3. Sectores de Juntas Comunales en diversas comunas
4. Sector de organizaciones juveniles del Oriente de Cali.

Con todos ellos los diálogos nos han permitido concertar temas, acciones, voluntades consensos, disensos sobre este proceso de transición y la elaboración de propuestas sociales sobre CDE.

De los talleres territoriales organizados y convocados por el Departamento de Planeación Municipal se expresaron las propuestas sobre los límites de las localidades, temas de descentralización y desconcentración de funciones del sector central.

De los conversatorios y talleres se han sistematizado por el equipo de Expansión a la democracia⁶⁴ las preguntas formuladas por los participantes en los pro-

64. Equipo Componente Expansión de la Democracia – SDTYPC-DAPM: Diego Fernando Londoño (Coordinador), Milena María Barco, Gislina Díaz, Édison Carabalí, Hernando Díez, Jesús Antonio Galeano, Raúl Palacios, Edison Carabalí, Camilo Saavedra, Karol Valencia, Rocío García, Hernando Díez, Valentina Montoya, Carlos Herrera, Francy Congolino. Sistematización temática realizada por Jose Lurduy Ortégón. Asesor CDE-SDTYPC

cesos de socialización realizados, las cuales se sintetizan de las actas y relatorías.

Nos han orientado para mejorar las interpretaciones, posiciones, conocimientos, temas, aspectos varios del proceso y la PEDAGOGÍA DEL MISMO. En un proceso de retroalimentación de abajo hacia arriba y de investigación- acción- participativa. Dado que en el transcurso del proceso:

1. Se realiza un proceso de investigación de los temas propuestos por los participantes.
2. Se sistematizan los saberes colectivos.
3. Se invita a la acción social y organización de los sectores participantes entre sesión y sesión y a que participen en el proceso de transición y sean multiplicadores del mismo, como facilitadoras de nuevos encuentros de conversación, aprendizaje mutuo y colectivo.
4. Se remiten los documentos pedagógicos y didácticos como retroalimentación de los saberes colectivos y aspectos a investigar y futuros diálogos.
5. Se responden y atienden las peticiones comunitarias escritas y verbales. Retroalimentando los saberes requeridos.
6. Se reorganizan sesiones de retroalimentación y de búsqueda de acuerdos, consensos y disensos.

Es el diálogo de saberes resultado de la metodología de la pregunta y de las conversaciones concertadas y lenguajes movilizados.

Por ello reiteramos “Pedagógicamente, el ejercicio procura desarrollar capacidades y competencias cognitivas; procedimentales que están dirigidas a la acción-comunicación- organización, competencias socializadoras y preguntas orientadoras” para el que hacer y la construcción social de futuros y territorio de nuestra ciudad. – Proceso de transición de Cali a Distrito Especial.

7.5. PREGUNTAS MOVILIZADORAS - 224 A LA FECHA

A continuación, presentamos preguntas dinamizadoras que se han formulado en el proceso de socialización de la transición de Cali a Distrito Especial:

TEMA DESCENTRALIZACIÓN

- ¿Qué tan vinculantes son los espacios de talleres para Cali Distrito? ¿Se respetará nuestra opinión y se incluirá?
- ¿Cómo se va a afectar la seguridad con respecto a las barreras invisibles?
- ¿La norma dice que Cali Distrito debe estar conformado antes del 2024?
- ¿Si no se aprueba el proyecto de Acuerdo que se va a presentar el 1° de junio, qué sigue? Y, si se aprueba, ¿qué sigue? ¿Qué pasa si el Concejo no aprueba el Proyecto Acuerdo Cali Distrito?
- ¿Se harán las reglamentaciones necesarias después del 1° de Junio o cuando apruebe el Concejo?
- ¿Cuál es la mirada sobre los territorios que no se encuentran legalizados y no están titulados?
- ¿Qué pasará después de la actual alcaldía con el proceso Cali Distrito?
- ¿Se debe crear un aparato administrativo para apoyar a las localidades?
- ¿Se harán las reglamentaciones necesarias después del 1° de Junio o cuando apruebe el Concejo?
- ¿Cómo se articula a la población de la zona de expansión en las localidades? (actualmente no saben si hacen parte de la zona urbana o rural)
- ¿Qué facultades tiene el Distrito y qué facultades la localidad?
- ¿Qué etapas estratégicas se han considerado en la propuesta de CD?
- ¿Cuál es el perfil que deben de cumplir los Alcaldes locales?
- ¿Los ediles tienen que estar inscritos a un partido político?

TEMAS DE LAS LOCALIDADES

- ¿Cuáles son las problemáticas que debería resolver la localidad?
- ¿Cómo debería funcionar una alcaldía local?
- ¿En el Proyecto Acuerdo se presenta el que hacer, es decir se divide el territorio por localidades?
- ¿Cuál será la estructura de las localidades?
- ¿Las localidades tendrán límites sólo temas específicos o podrán manejar temas como vías y saneamiento?
- ¿Qué originó la distribución por localidades?
- ¿Qué criterios tuvieron en cuenta para organizar el territorio por localidades?
- ¿Por qué el nombre de las localidades?
- ¿Cuáles son los criterios para unir la zona rural con la urbana y por qué no unas localidades rurales?
- Si los corregimientos son diferentes, ¿cómo se va a respetar la identidad cultural de cada uno?
- ¿Cuáles son las competencias de los alcaldes locales y son ellos ordenadores del gasto?
- ¿Es la división en localidades presentada, última palabra?
- ¿Qué son los corregidores?
- ¿Qué va a pasar con los corregidores y las JAC en el nuevo modelo político – administrativo?
- ¿De acuerdo a la misma ley la población se concentra entre 300 a 500 mil habitantes? ¿Cómo quedaron conformadas estas localidades?
- ¿Cómo estará conformado el presupuesto para cada vocación de acuerdo a la población o al arte?

¿Se debe crear un aparato administrativo para apoyar a las localidades?

¿Se crean espacios nuevos de participación en las localidades?

¿Cuál será la estructura de las localidades?

¿Unificar las localidades representaría mayores recursos?

¿En el Proyecto Acuerdo se presenta el que hacer, es decir se divide el territorio por localidades?

¿Las localidades quedaron, así como están en ese mapa?

¿Por qué en lugar de pensar en más localidades, no se considera tener menos, teniendo en cuenta que para algunos sectores ya se vienen manejando algunas zonas para la prestación de algunos servicios (por ejemplo, en salud)?

¿Cuál ha sido el criterio para dividir la comuna 16 y como se va a distribuir el presupuesto?

¿Por qué las comunas 18 y 20 no quedaron unidas?

En cuanto a localidades la 1, 5 y 6 ¿cómo se ha concebido la configuración de las localidades en lo rural para la gestión, teniendo en cuenta que son atravesadas por los farallones de Cali?

¿De acuerdo con la Ley 1617 Cali se debe dividir entre 5 a 7 localidades ya están conformados?

¿Cuáles son los estudios para localidades y por qué barrios violentos se juntaron con barrios que no lo son?

¿Se pierde la identidad de la comuna en la localidad?

TEMA DERECHOS HUMANOS Y DE LAS POBLACIONES

¿Qué características diferenciales van a tener los sistemas de planeación del Distrito y sus localidades para que los proyectos de grupos poblacionales como mujeres y LGTBIQ+ puedan ser financiados?

¿Cómo se va a garantizar la paridad en la elección de Alcaldes Locales, corregidores, ediles, etc.? ¿Qué condiciones se van a generar?

¿Cómo tener en cuenta la población afro e indígena y en que los puede afectar las localidades?

¿En el enfoque de derechos, construcción de las capacidades de los titulares de derechos, a que se refiere?

¿Quiénes son los titulares de derechos?

¿Hay que construir y definir qué es reconciliación, reincorporación y Paz para crear un enfoque?

Como no hay resguardo en Cali, ¿Cómo podemos participar en la mesa Distrital?

¿Con quién harán los pueblos indígenas acuerdos de participación, con el alcalde o con el gerente de Cali Distrito?

Teniendo en cuenta que son varios pueblos indígenas los que habitan en Cali y no son únicamente originarios del Cauca, ¿cómo lograr contacto y apoyo con el concejo de Cali si no están representados?

Como no hay resguardo en Cali, ¿Cómo podemos participar en la mesa Distrital?

¿Con quién harán los pueblos indígenas acuerdos de participación, con el alcalde o con el gerente de Cali Distrito?

Teniendo en cuenta que son varios pueblos indígenas los que habitan en Cali y no son únicamente originarios del Cauca, ¿cómo lograr contacto y apoyo con el concejo de Cali si no están representados?

TEMAS PARTICIPACIÓN

- ¿Cómo, cuándo, dónde, hasta cuándo, podemos presentar nuestras ideas?
- ¿En el cómo se hace el proceso de Cali Distrito se contará con Participación Ciudadana?
- ¿Será una organización político-administrativa que fomente la participación, si en la construcción de su proyecto no se tuvo en cuenta a la Participación Ciudadana?
- ¿Se crean espacios nuevos de participación en las localidades?
- ¿Este no es el único espacio donde se puede proponer o hacer aportes, una vez presentado el proyecto, también se puede llegar allá al concejo?
- ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado para hacer cumplir los acuerdos?
- ¿Cómo es posible adelantar una pedagogía previa para los integrantes de las instancias de participación?
- ¿Qué va a pasar con las Juntas Comunales?
- ¿Será una organización político-administrativa que fomente la participación, si en la construcción de su proyecto no se tuvo en cuenta a la Participación Ciudadana?
- ¿Cuál es la estrategia de comunicación del proceso para sensibilizar a la ciudadanía?
- ¿Cómo va a ser el cambio en espacios de participación ciudadana, particularmente en el tema juvenil (plataforma juvenil)?

TEMA VOCACIONES.

- ¿Las vocaciones están en todas las localidades?
- Sobre la Cultura y Turismo ¿se van a tener en cuenta las reales expresiones artísticas o las que se encuentran identificadas en este momento?
- ¿La Cultura puede ser un enfoque transversal para las diferentes poblaciones?
- ¿Cómo estará conformado el presupuesto para cada vocación de acuerdo a la población o al arte?
- ¿Las vocaciones están en todas las localidades?

TEMAS FISCALES

- ¿Se aumenta el estrato a los corregimientos?
- ¿Cambiarán los impuestos por las localidades?
- ¿El Distrito necesitará transferencias de recursos de la presidencia?
- ¿Unificar las localidades representaría mayores recursos?
- ¿Los recursos de las localidades se distribuirán de acuerdo a la cantidad de población de cada una?
- ¿Cuáles son los criterios relacionados con el catastro?
- ¿Si estamos organizados por comunas y el presupuesto es poco, entonces cómo va a ser en las localidades el tema presupuestal y como la distribución?
- ¿Qué pasa con las localidades donde hay comunas que más aportan tributariamente a las finanzas?
- ¿Cómo se fundamenta la redistribución presupuestal por localidades?
- ¿Cómo se van a distribuir los recursos a las localidades?
- ¿Qué va a pasar con las regalías?
- ¿Cómo se está proyectando el tema de catastro en el marco de Cali Distrito? ¿Es muy importante que se clarifique esto y que sepamos si lo que estamos tratando hoy es en el marco de municipio o distrito?
- ¿Existe una normatividad que clasifica los predios?

TEMAS AMBIENTALES

- ¿Las localidades tendrán límites solo temas específicos o podrán manejar temas como vías y saneamiento?
- ¿Cómo garantiza la localidad la defensa de los ríos?
- ¿Se deteriorarán los corregimientos con las localidades?
- ¿Los constructores podrán actuar en la ruralidad sin trabas? ¿Tendrán limitaciones?
- ¿En los modelos se plantea -en alguna parte- el papel que están jugando la minería ilegal y los actores armados en los Farallones?
- ¿Las nuevas localidades cómo pueden contribuir a salvar la Comuna 22 de la presión urbana?"
- ¿Concretamente que se han imaginado de la relación con las fuentes de agua, más allá de delimitarlos por cuencas?
- Entendiendo la conectividad hídrica que tiene la ciudad, ¿cómo se van a tener en cuenta los proyectos de apalancamiento para la sustentabilidad del territorio (acuíferos, humedales)?
- Tenemos unas fuentes de agua que hay que recuperar en la Comuna 13 (lagunas de charco azul y Pondaje), ¿cómo se está teniendo en cuenta este tema en la propuesta de configuración de localidades actual, si la comunidad guarda una relación de dependencia e identidad con estas fuentes hídricas?
- Zonas de expansión. ¿Quién va a atender zonas de expansión de la comuna 17 (valle del Lili y ciudad Meléndez) que no hacen parte al momento de ninguna comuna, ni corregimiento en Cali Distrito?

TEMAS LEGALES Y NORMATIVOS

- ¿Cuál es la solidez jurídica del proceso de creación implementación y transición y si han encontrado vicios de legalidad, ¿cómo se han abordado?

TEMAS Y PREGUNTAS SESIONES SOCIALIZACIÓN LA BUITRERA, CON LÍDERES DEL SECTOR RURAL DE LA BUITRERA, CASTILLA, LA ELVIRA, LA SIRENA.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS (10 preguntas)

- ¿Cómo están administrando el territorio rural ahora?
- ¿Qué harán las localidades?
- ¿Para qué sirve Cali Distrito?
- ¿Cómo cumplir los retos del modelo?
- ¿Cómo se va a auto administrar?
- ¿Por qué no se presentan las propuestas que se hicieron?
- ¿De dónde vienen las localidades grandes?
- ¿Cuál es el escenario concertado?
- Criterios fronterizos (comunidades, corregimientos, veredas)
- ¿Cuáles serían las condiciones objetivas para la mejor administración del territorio?

65 SÍNTESIS PREPARADA POR JOSE LURDUY ASESOR CDE-SDTYPC, GISLENA DIAZ; CAMILO SAAVEDRA, SESIONES Realizadas el 19, de febrero, 3 de marzo, 26 de marzo de 2022 – sede ACUEBUITRERA.

66. En las sesiones de Programación se atendieron las preguntas enumeradas.

ASPECTOS FISCALES (3 preguntas)

Cuáles son los Asuntos fiscales, para resolver el funcionamiento de las localidades

Mapa PUNTOS O ESPACIOS DE resignificación social

¿Nuevos cargos, como se financian?

ASPECTOS SOCIALES (2 preguntas)

¿Homogeneización territorial?

¿Estandarización territorial?

AMBIENTE (2 preguntas)

Manejo de las Cuencas: Alrededor de la cuenca se construye cultura.

¿Administrar la ciudad en torno al agua?

EDUCACIÓN (3 preguntas)

¿Cómo se hacen los esquemas de las instituciones educativas y los procesos de los Planes de las Instituciones Educativas Rurales PIER?

¿Cuál será el manejo del respeto a la cultura y la tradición rural?

PROYECCIÓN REGIONAL DEL DISTRITO (1 preguntas)

¿Cuál es la propuesta Cali la ciudad región desde lo Metropolitano?

ASPECTOS LEGALES (1 preguntas)

¿Que nos aporta la ley?

PREGUNTAS PROCESO DE SOCIALIZACIÓN LÍDERES DE PROCESOS SUBSECRETARÍAS DE PROMOCIONA A LA PARTICIPACIÓN Y TERRITORIOS DE INCLUSIÓN- SD-TYPC

Durante el año 2021 se realizaron conversatorios y jornadas de socialización con los equipos de líderes de proceso de la SDTYPC- Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en proceso de fortalecer capacidades y competencias institucionales de este proceso en el que participaron 60 contratistas y servidores públicos se realizó una metodología para multiplicadores en los territorios, en el cual cada uno de ellos formuló su material pedagógico para sus procesos de apoyo a lo social. En este ejercicio didáctico quedaron a su vez preguntas orientadoras. 85 PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES⁶⁷

TEMAS ADMINISTRATIVOS

¿Cuáles son las leyes que rigen a Cali distrito?

¿Cómo difundimos las leyes de Cali distrito?

¿Cómo implementamos las leyes que rigen a Cali distrito?

¿Cómo será el Marco Sociopolítico de Cali Distrito?

67. Sistematización realizada por José Lurduy, Contratista-Asesor -SDTYPC – 27-04-21

- ¿Cuál es la función de nuestra secretaría en este Proyecto?
- ¿Por qué decidieron volver a Cali Distrito Especial?
- ¿Por qué Cali pasó a ser Distrito Especial?
- ¿Qué metas y requisitos de ley debe cumplir Cali para ser Distrito Especial?
- ¿Cómo va a ser la transición de Cali a Distrito Especial?
- ¿Qué significa el término Cali distrito especial?
- ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de Cali distrito?
- ¿Qué problemas o dificultades se han presentado en la transición de Cali Distrito Especial?
- ¿Qué diferencia hay entre ciudad, municipio y distrito?
- ¿Cuál fue el motivo para realizar el cambio de municipio a distrito, se consultó con la Comunidad?
- ¿Qué diferencia hay entre comuna y localidad?
- ¿Qué acciones se han realizado para que Cali sea distrito?
- ¿Cuánto tiempo hay para la implementación de Cali distrito?
- ¿Hasta qué punto esta Alcaldía podrá dejar avanzado en el tema del Distrito?
- ¿Se cuenta con una fecha de terminación de Cali distrito?
- ¿Quién lidera la transición a Cali distrito?
- ¿Cómo estaría administrada la ciudad si Cali se convierte en distrito?
- ¿Cuál sería el papel que juega el alcalde mayor frente a los Alcaldes Menores de Cali Distrito Especial?
- ¿Qué incidencia tiene el Consejo Municipal, frente a los Alcaldes Menores y si pueden ser o no sujetos de Control Político?
- ¿Cómo se están desarrollando las fases para la transición de Cali como Distrito Especial?
- ¿Los mayores retos de la transformación?
- ¿Se podrán unir comunas y Corregimientos?
- Grandes proyectos urbanísticos (acumulación del capital corporativo transnacional)
- Reconfiguración de la ciudad: un urbanismo empresarial o un urbanismo social.
- El Estado genera un clima de negocios atractivo sobre la base de las renovaciones urbanas. (división espacial del consumo) Competencias interurbanas. (imagen y marca).
- Una Cali distrito Especial para las zonas francas, privadas y servicios.
- ¿Simplemente pegar los planes que ya tienen los municipios??
- ¿Es posible diseñarlos de otra manera??
- ¿Y la política social?
- La organización mira fundamentalmente a economía enclave regional asociada a la reestructuración del puerto de B/ Ventura y en general la economía del Pacífico?
- ¿Y la reestructuración espacial que de allí se desprende?
- ¿Catastro multipropósito cómo se puede implementar en clave regional?
- ¿De qué manera se maneja el POAI, El Plan de Desarrollo y la Ejecución Presupuestal de Cali Distrito Especial frente a las Alcaldías menores?
- ¿Distribución de los recursos fiscales?
- ¿Cuáles son los pilares para definir la planeación territorial?

¿Es cierto que las secretarías de cultura, emprendimiento y educación por ejemplo podrán llevar a cabo proyectos más grandes y que beneficien a más personas con mayor presupuesto y el aval del gobierno nacional?
¿Tendremos Secretaria Distrital para la Mujer?

Las Localidades dentro de su distribución territorial interna deberán contar en igual cantidad con establecimientos tales como COLEGIOS, COMERCIO, SALUD, SEGURIDAD y RECREACIÓN para cubrir con la totalidad de su población dentro de cada Localidad.

Teniendo en cuenta el **Artículo 2°** de la ley 1933 del 2018 que Categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. ¿En qué aspectos puntuales estaría dirigida la inversión o los recursos públicos tanto el distrito y las localidades que se conformen?

TEMAS DE LA ESTRUCTURA DE LAS LOCALIDADES

- ¿Cuáles son los criterios para conformar las localidades en cuanto a aspectos sociales, económicos, culturales y geográficos?
- ¿Cómo se va a realizar la distribución de las localidades que van a componer el distrito teniendo en cuenta el aspecto socioeconómico?
- ¿Cuáles son los aspectos que se tendrá a consideración para el plan de ordenamiento territorial o la conformación de localidades en el distrito de Santiago de Cali?
- ¿Con la transición de Cali distrito las 22 comunas se estructurarán, crecerían o aumentarían?
- ¿Cuántas localidades tendrá el distrito especial?
- ¿Cómo se determina el número de localidades en Cali Distrito Especial?
- ¿Cómo estarían conformadas administrativamente las localidades?,
- ¿Cómo se realiza la elección del alcalde local?
- ¿Las JAL actuarán como espacios de pequeños consejos?
- ¿Qué papel jugarán las JAL en la nueva estructura distrital?
- ¿Desaparecerán las JAL, los Cali's y los Comités de Planificación?
- ¿Qué pasará con las comunas cuando Cali transite a distrito?
- ¿Cómo será el proceso de transición de las JAL a ser JAL distritales?
- ¿Qué va a pasar con los 333 ediles elegidos por votación popular?
Si en la Actualidad existen aproximadamente 207 ediles, siendo ya Cali Distrito Especial, ¿quedaría con el mismo número de los Honorables Ediles?,
- ¿tendrán cierta autonomía en cuanto a la toma decisiones, en el uso de los recursos públicos y en la ejecución de proyectos?
- ¿Cuál será la metodología que se implementará para determinar el plan de inversión por localidades?
- ¿Qué papel jugarán las juntas administradoras locales en el distrito especial de Santiago de Cali? ¿su competencia será general o por localidad?

TEMAS DE PARTICIPACIÓN

- ¿Cuáles serán los mecanismos democráticos para conformar Cali distrito?
- ¿Los comités locales de discapacidad siguen operando en las localidades?
- ¿Cuál es el departamento para el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas?
- ¿Cómo se refleja la participación democrática, siendo Cali Distrito Especial?
- ¿Cómo podemos fortalecer a las comunidades y organizaciones sociales en la transición a Cali distrito?
- ¿La participación de la gente dónde queda? ¿Pueden participar en la toma de decisiones?
- ¿Cuál será el Rol de Cali como distrito con la comunidad?
- ¿Cómo se realizará el proceso de socializar los cambios que tendrá Cali ahora como distrito para que lleguen a todos los ciudadanos? ¿harán jornadas en colegios, universidades ...o algún programa especial de pedagogía para estos fines?
- ¿Tendría que modificarse el art. 318 de la CP/1.991?
- ¿Qué pasará con las Juntas de Acción Comunal de los barrios en la transición a Cali distrito?

TEMAS FISCALES

- ¿De qué manera se financiarán las Alcaldías locales?
 - ¿Qué beneficio tendría el distrito de Cali para acceder a recursos del presupuesto nacional o del Ministerio de Hacienda?
 - ¿Qué diferencias existen en los recursos obtenidos a nivel nacional entre el antiguo municipio y el actual distrito?
 - ¿La parte financiera para las alcaldías locales se dispone de la alcaldía mayor o cada alcaldía local tendrá que abastecerse por impuestos, rentas, tasas, contribuciones propias para su operatividad?
 - ¿Incrementarán los recursos públicos cuando Cali pase a ser distrito?
 - ¿Cuáles son los cambios tributarios que nos registrarán ahora en la transformación del municipio?
 - ¿Se tiene un estimado de presupuesto que se requiera para la transición a Cali distrito?
 - ¿La distribución y asignación de los recursos es igual para las localidades?
 - Con base a la densidad poblacional actual en la ciudad de Cali y al presupuesto aforado anualmente, ¿Con cuantas Alcaldías Locales podríamos quedar una vez entre en vigencia Cali Distrito Especial?
 - ¿Cómo queda? ¿La Planeación regional?
 - ¿Y la distribución del ingreso?
 - ¿Qué funciones desempeña la OCAD?
 - ¿De dónde provienen los recursos de cooperación internacional (RCI)?
- Dentro del Sistema General de Participación y de acuerdo a la crisis generada por la Pandemia, los porcentajes de participación en recursos para la educación y su alimentación se pueden modificar y generar un mayor porcentaje para lograr cubrir un mayor número de población.

TEMAS AMBIENTALES MESA DE GOBERNANZA AMBIENTAL – ORGANIZACIONES SOCIALES Y SECTORES INSTITUCIONALES- DAGMA-2021.⁶⁸

¿Qué probabilidad tiene que las localidades de Cali Distrito sean definidas en torno a las Cuencas?

¿Si las localidades van a definirse - como ha sido anunciado - teniendo como base las cuencas - y eso significa la integración de áreas urbanas y rurales - cómo va a garantizarse la representación de la población rural en las juntas administradoras locales, vida vez que el peso poblacional es predominantemente urbano?

¿Se necesita realmente convertir a Cali en una ciudad Distrito para alcanzar mejores resultados en temas ambientales? ¿Por qué?

¿Cómo involucrar el medio ambiente y la regulación de los asentamientos irregulares a las orillas de los ríos?

¿Qué significa que el número de ediles de las Juntas Administradoras Locales se determinará de acuerdo con el régimen de transición?

¿Cómo se garantiza la participación equitativa de lo que hoy son los corregimientos, en los espacios de participación y en la toma de decisiones?

¿que se está haciendo desde la administración central para cumplir el plan de saneamiento básico, ¿conexiones erradas y descontaminación de los ríos de Cali y a cuánto asciende el monto de penalización de la ciudad por contaminación anualmente y cuáles son las dificultades por las cuales no se ha cumplido este plan firmado en el 2016?

Otros:

¿Está dentro de la planificación algo así como cinturón verde en Cali, como lo ha hecho Medellín?

¿El uso del espacio público, sé que Bogotá reguló y decretó el uso del espacio público para uso de huertas urbanas?

¿Los ejidos de Navarro, son muchas hectáreas y parte será destinada al urbanismo, pero si hay espacios para proyectos verdes, incluidas huertas?

¿Hoy, sé que, con la venia de juntas de acción comunal, se están usando algunos espacios públicos, pero los funcionarios de las instituciones gubernamentales nos dicen que en espacio público no se puede invertir para huertas?

68. Sistematización Jose Lurduy Asesor CDE-SDTYPC- 7- 07-2021- Apoyo Directivo de la Mesa: Virginia Casas Franco – Ríos y Ciudades, Miller Machado - DAGMA

8. MARCO DE REFERENCIA NORMATIVA⁶⁹

En el proceso de transición de Cali a Distrito Especial, Deportivo, Turístico, Cultural, Empresarial y de Servicios, la observancia del marco de referencia normativa resulta primordial, en virtud de la necesidad de que dicho proceso de transformación política, administrativa y social se lleve a cabo acorde con los enfoques, principios, postulados y acuerdos fundamentales del modelo de sociedad democrática y de derechos proyectada para el desarrollo del país.

En tal sentido, este proceso se enmarca principalmente en lo establecido por la Ley 1617 de 2013, mediante la cual se expide el régimen para los Distritos Especiales en Colombia. Lo anterior, especialmente en materia de:

- Estructura, organización y funcionamiento distrital y de las localidades.
- Ordenamiento territorial distrital.
- Participación comunitaria y veedurías ciudadanas.
- Recursos turísticos y bienes culturales.

Como apoyo al proceso de socializaciones adelantado en el marco de este proyecto, se construyó el normograma que se presenta a continuación, el cual se ha ido ajustando con base en los aportes realizados por los diferentes actores interesados e involucrados en el mismo (academia, líderes y lideresas, organismos de la Alcaldía, entre otros). En tal sentido, se incluyen normas ordinarias, que son transversales; sin embargo, no se hace referencia a las leyes ordinarias de cada vocación o sector social, ya que –como lo establece la Ley 1617 de 2013– en aquellos aspectos no regulados por las normas especiales, los Distritos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios (Art. 2), y en las leyes sectoriales y poblacio-

nales existentes.

El normograma se encuentra organizado teniendo en cuenta el carácter o jerarquía de las leyes: orgánicas, estatutarias, ordinarias y los decretos reglamentarios sectoriales, desde la más reciente a la más antigua. Además de tales normas, también se toman como marco de referencia la Constitución Política de Colombia de 1991, el Acto Legislativo 1 de 2021 y las sentencias de la Corte Constitucional que dan lineamientos en temas cruciales como:

- La dignidad humana.
- Los enfoques de derechos y diferencial.
- Las formas, los mecanismos y espacios e instancias de participación.
- Democracia participativa y democracia directa.
- Las normas poblacionales, étnicas y de poblaciones vulnerables.
- La descentralización, desconcentración y autonomía de las entidades territoriales.
- La definición, carácter, fines y objetivos de los distritos especiales y las localidades.
- Los recursos fiscales y presupuestales de los distritos y las localidades.
- El ordenamiento territorial.
- Las formas asociativas de integración territorial.
- Aspectos de los derechos a la salud; al ambiente (competencias inherentes a los distritos dadas por la Ley 715/2001 y 1617/2013); a la cultura; al deporte y la recreación; al empleo y la empresa; entre otras categorías o vocaciones de ley reglamentadas por normas ordinarias y aspectos complementarios como el derecho a la educación, vivienda y hábitat, saneamiento básico, uso y disfrute del espacio público, de los bienes culturales y turísticos y los derechos de los sectores sociales y poblacionales.

69. Documento normativo elaborado por Jose Lurduy, Asesor CDE-SDTYPC, para efectos pedagógicos del proceso de socialización de los temas de CDE- 04-03-2022. Actualizado 18-06-2022, para el normograma CDE- Documento técnico soportes Expansión de la Democracia- Buen vivir. 2da actualización 6 feb- 2023- 3ra actualización 18-02-23.

Cuadro 15: Orden normativo establecido en la Ley 1617 de 2013 aplicable a los Distritos Especiales en Colombia a febrero 2023

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y ACTO LEGISLATIVO N.º 1 DE 2021 – Art. 1, párrafo y art. 3 sobre los distritos especiales.

ORDEN NORMATIVO ESTABLECIDO EN LA LEY 1617/13 PARA LOS DISTRITOS 2023⁷⁰

En aquellos eventos no regulados por las normas especiales, los Distritos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios. Art.2, y en las leyes sectoriales y poblacionales.

DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
DESARROLLO TERRITORIAL, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	<p>LEY 1617 DE 2013. Régimen para los Distritos Especiales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DISTRITAL Y DE LAS LOCALIDADES <input type="checkbox"/> Ordenamiento territorial distrital <input type="checkbox"/> Participación Comunitaria y veedurías ciudadanas <input type="checkbox"/> Recursos turísticos y bienes culturales <p>Ley 2082/21 Categorías de ciudades capitales</p> <p>Ley 1454 de 2011 ORDENAMIENTO TERRITORIAL*</p>		<p>Ley 136/94, Ley 617/2000 y 1551/12 régimen Municipal</p> <p>LEY 2200 DEL 8 DE FEBRERO DE 2022 - RÉGIMEN DEPARTAMENTAL</p> <p>LEY 2286 DEL 12 DE ENERO DE 2023 DISTRITO ESPECIAL CIENCIA MEDELLÍN.</p> <p>Ley 2086/21 -Honorarios de los Ediles</p> <p>Ley 1537 DE 2012. Desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Ley 388/97. Desarrollo Territorial y formulación de los planes de ordenamiento territorial. Establece las dimensiones del desarrollo: social,</p>
DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
	<p>Ley 152/94. Establece la metodología para la formulación de los planes de desarrollo territoriales. Crea el Sistema Nacional de Planeación y los mecanismos de participación social en la aprobación y seguimiento de los planes territoriales.</p> <p>LEY 1625 DE 2013- I Régimen para las Áreas Metropolitanas</p> <p>Ley 1962 DE 2019.Ley de Regiones. Región administrativa de planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial</p> <p>LEY 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios – En lo que No establezca la ley 1617/13</p>		<p>ambiental, económica, cultural en el Ordenamiento del territorio.</p> <p>Ley 614 DE 2000. Por medio de la cual se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento territorial.</p> <p>Ley 507 DE 1999. Modifica la Ley 388 de 1997 y Establece los cabildos abiertos para la aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Ley 902 DE 2004. Por la cual se dictan disposiciones sobre normas urbanísticas, la ocupación y el aprovechamiento del suelo.</p> <p>Ley 489 de 1998, Estatuto de la Administración Pública.</p> <p>LEY 2200 DEL 8 DE FEBRERO DE 2022 - RÉGIMEN DEPARTAMENTAL</p> <p>Decreto 1033 de 2021 Esquemas Asociativos Territoriales</p> <p>2044 DE 2020 Saneamiento de Predios ocupados por asentamientos humanos ilegales.</p>
RÉGIMEN FISCAL Y PRESUPUESTO	<p>Decreto 111/96. Estatuto Orgánico del Presupuesto.</p> <p>Ley 179/94, Ley General de Presupuesto.</p>		<p>VER NORMATIVA APLICABLE A ENTIDADES TERRITORIALES – TEMAS MUNICIPALES y Distritales</p> <p>DECRETO 2388/15 Reglamenta los</p>

70. CUADRO elaborado por José Lurduy. 04-03-2023. Actualizado 18-06-2022. para el normograma CDE- Documento técnico soportes Expansión de la Democracia- Buen vivir. 2da actualización 6 feb- 2023- 3ra actualización 18-02-23 para el Documentos Plan Estratégico Plan de transición.

DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
	<p>Ley 225/95, Adiciona a La Ley general de presupuesto.</p> <p>Ley 617 DE 2000. Competencias de las entidades territoriales.</p> <p>Ley 715/ 2001. Reglamenta el Sistema General de Participaciones y las competencias de las entidades territoriales y la distribución de los recursos de la nación en educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otros sectores de inversión social.</p> <p>Ley 1176 de 2007, Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones y Sistema General de Participaciones</p> <p>Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Establece la planeación financiera de largo y mediano plazo para garantizar la ejecución de los planes de desarrollo territoriales.</p> <p>Ley 2056 DE 2020. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General</p>		<p>Fondos de Desarrollo local y determina cuales son los recursos de transferencias a las localidades</p> <p>LEY 2093 DE 2021, Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM.</p>
DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
	de Regalías		
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CONTROL SOCIAL, RENDICIÓN DE CUENTAS		<p>LEY 1755 DEL 30 DE JUNIO DE 2015. Derecho de petición.</p> <p>LEY 1757 DEL 06 DE JULIO DE 2015 – Estatutaria de Mecanismo de Participación, control social y rendición de cuentas.</p> <p>Ley 1712/14 – Derecho a la información pública</p> <p>Ley 131/94 Reglamenta el voto programático y la Revocatoria del mandato.</p> <p>LEY 2166 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021 - Acción Comunal</p> <p>Ley 714/2002, Regula el Voto Programático.</p> <p>Ley 130/94. Estatuto básico y participación de los Partidos políticos.</p> <p>Ley 134/94. Reglamenta los mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>LEY 1909 DE JULIO 9 DE 2018; Por medio de la cual se adopta el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas</p>	<p>VER NORMATIVA APLICABLE A ENTIDADES TERRITORIALES – TEMAS MUNICIPALES Y DISTRITALES</p> <p>LEY 2166 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021 - Acción Comunal</p> <p>LEY 2262 DE 19 DE JULIO DE 2022 - CULTURA CIUDADANA</p>

DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
		independientes. Art. 23 <i>Derechos de oposición en las Juntas Administradoras Locales.</i>	
AMBIENTE			<p>Ley 99/93</p> <p>Acuerdo Escazú- LEY 2273 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 Decreto Ley 870/2017 – Servicios ambientales-</p> <p>LEY 1931 DE 2018. Establecen directrices para la gestión del cambio climático. La concurrencia de la nación, departamentos, municipios, distritos, áreas metropolitanas y autoridades ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático,</p> <p>Decreto 1076/15 – Reglamenta el sector ambiental</p> <p>Ley-2111-2021 Delitos contra el Ambiente</p> <p>LEY 2169 DE 2021, Impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y los ODS en los temas ambientales</p> <p>LEY 2173 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 Reforestación y áreas de vida</p> <p>Decreto-1785-de-2021 - Saneamiento Sistema de parques nacionales</p>
DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
			<p>Decreto 2372 De 2010 - Áreas Protegidas</p> <p>Ley 1021 De 2006 Plan de Desarrollo Forestal</p>
SECTORES VOCACIONALES O CATEGORÍAS DISTRITALES			<p>VER NORMATIVA APLICABLES A ENTIDADES TERRITORIALES – TEMAS MUNICIPALES- DISTRITALES</p> <p>Cultura: Leyes 397/97, 1185/08 – LEY 181 DE 1995 el Deporte</p> <p>LEY 2262 DE 19 DE JULIO DE 2022 CULTURA CIUDADANA</p> <p>Ley 2023/2020 tasa pro-deporte</p> <p>Turismo: Ley 2068/ 2020 y Ley 300/96</p> <p>AGROTURISMO LEY 2239 DE 08 DE JULIO DE 2022</p> <p>Decreto 2127 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 1617 del 2013 sobre la declaratoria de Recursos Turísticos en los Distritos Especiales y se adicionan unas disposiciones al Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.</p>
SECTORES SOCIALES, Salud, Mujer, Juventud, discapacidad,		<p>Ley 1751/15 Derecho Fundamental a la salud</p> <p>Ley 823/2003. Igualdad de oportunidades para las mujeres.</p>	<p>VER NORMATIVA APLICABLES A ENTIDADES TERRITORIALES – TEMAS MUNICIPALES- DISTRITALES.</p> <p>LEY 2272 DE 04 DE NOVIEMBRE DE</p>

DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
Adulto mayor. Educación, Salud, saneamiento básico, Vivienda, normas reglamentarias del Sistema de Participaciones y de Regalías		<p>Ley 1622 2013, "Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Ley 1885/18 LEY ESTATUTARIA DE JUVENTUD</p> <p>Ley 1618 de 2013, Ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.</p> <p>LEY 1850 DE 2017 Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia.</p> <p>Leyes <u>1251</u> de 2008, La protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores.</p>	<p>2022. PAZ TOTAL</p> <p>Decreto 780 de 2016, 441 de 2022, Reglamentarios del Sector Salud y Protección Social.</p> <p>Decreto 2459 DE 2015, el cual se reglamenta la prestación de servicios de salud por los distritos creados con posterioridad a la expedición de la Ley 715 de 2001</p> <p>LEY 2126/ 2021 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, Por cada 100.000 habitantes, en cada municipio o distrito deberá existir una Comisaría de Familia adicional, con su respectivo comisario o comisaria y equipo interdisciplinario.</p> <p>LEY No. 1900/18, Establece criterios de equidad de géneros en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos.</p> <p>LEY 2117 DE 2021. Establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja participación</p> <p>Ley 1009 DE 2006 "Por la cual se crea con carácter permanente el observatorio con asuntos de género".</p>
DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
			<p>LEY 731 DE 2002 (enero 14) Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales.</p> <p>Ley 1257 DE 2008 "Garantizar el Derecho de las mujeres a vivir una vida libre sin Violencia</p> <p>Ley 1719 del 18 de junio de 2014 "Por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000,906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se di</p> <p>Ley 1257 de diciembre 4 de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Ley 1413 del 20 de junio de 2010 "Inclusión de la Economía del Cuidado en las cuentas nacionales</p> <p>2079/2021 Vivienda, Hábitat, Espacio Público y usos del suelo</p> <p>Ley 1537 DE 2012, desarrollo urbano y el acceso a la vivienda.</p>
DIMENSIÓN	ORGÁNICAS	ESTATUTARIAS	ORDINARIA
			<p>LEY 1977 DE JULIO 24 de 2019, "Por la cual se modifica parcialmente la ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y saneamiento básico, deroga el numeral <u>3</u> y <u>4</u> del artículo 3º y el artículo <u>5º</u> de la Ley 1176 de 2007.</p> <p>Ley-1977-2019 - Plan de Saneamiento básico Distrital</p> <p>LEY 2036 JULIO 27 DE 2020 Por medio del cual se promueve la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables y se dictan otras disposiciones</p>

SENTENCIAS CORTE CONSTITUCIONAL CONSULTADAS-

C- 520/ 94 - C-535/96 – C-313/09 Autonomía territorial
 C-216/94 - C-1051/01 - C-561/99, Sentencia C-624/13 – Descentralización y desconcentración
 C- 423-95 Ingreso - Corrientes
 C-368/99 – Alcaldes locales - JAL
 T-881-02 – Dignidad humana
 C-538-05 – Localidades
 C-033-09 - DISTRITOS ESPECIALES
 C-313-09 - TERMINO DISTRITO
 T-010-15 – Enfoque Diferencial
 C-313 de 2014.- C-288 de 2012 Derechos fundamentales
 C-141 de 2010-018/18 - C-089 de 1994. Democracia participativa
 C-150/15 – Formas y mecanismos de participación
 C-018/18 – Participación
 T-413-21 - Consulta Previa
 Sentencia C-494/15: Ley 1617/13 es una Ley Orgánica
 Sentencia C-078/18 – Honorarios de Ediles de comunas y corregimientos
 C- 098/2019 – Sobre los Alcaldes Locales.
 C-262- 2015 – Ingresos Corrientes y de las localidades
 C-353A de 2021 – CARACTER DE LAS JAL, ALCALDES LOCALES Y Fondos de Desarrollo Local,

ACUERDOS DISTRITALES⁷¹

ACUERDOS DISTRITALES CALI -AMBIENTE Y DDHH

Decreto No.2039 del 01-12-2020 - PIG CC CALI. – CAMBIO CLIMÁTICO

ACUERDO NO. 438 DE 2018 - SISTEMA PRESUPUESTAL.
 ACUERDO 464 DE 2019 POLÍTICA DE JUVENTUD
 ACUERDO NO. 470 DE 2019 SEGURIDAD ALIMENTARIA
 ACUERDO 0512 - 2021 - EAT TRANSPORTE
 ACUERDO 0517 DE 2021 - MUJERES EMPRENDEDORAS
 ACUERDO 0519 DE 2021 - MERCADOS AGROLÓGICOS
 ACUERDO 0524 DE 2021 - SOBRETASA AMBIENTAL
 ACUERDO NO. 0526 DE 2021 - POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
 ACUERDO NO. 0528 DE 2021 - MARCA DE CIUDAD
 ACUERDO 0527 DE 2021 Y RESERVA ECOLOGICA ARIO LILI..
 ACUERDO 0530 DE 2022 SOBRETASA AL DEPORTE
 ACUERDO 0539 DE 2022 POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES
 ACUERDO 0544 DE 2022 SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PLAN DECENAL DE ETNOEDUCACIÓN AFRO
 ACUERDO 0550 DE 2022 REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DISTRITAL
 ACUERDO NO.0559 UNIVERSIDAD IPC
 ACUERDO NO.0562 POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

ACUERDOS DISTRITALES VOCACIONES

ACUERDO 457 - PLAN DECENAL DE CULTURA 2018-2028
 ACUERDO NO. 0463 DE 2019 - POLITICA ECONOMICA CALI
 ACUERDO NO.0549 POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO
 ACUERDO NO.0560 POLÍTICA PÚBLICA DE DEPORTES

9. CONSENSOS MÍNIMOS RAZONABLES EN TORNO A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO:

Construir sobre la dinámica del diálogo para los consensos mínimos con la comunidad, es el objetivo de esta fase de alistamiento previo a la radicación próxima en el Concejo Distrital, del 1er Proyecto de Acuerdo, en el marco del proceso de transición de Cali municipio a Cali Distrito, a la que hemos denominado “**Consenso Mínimo Razonable en torno a la presentación del Proyecto de Acuerdo**”.

Entre el **19 de febrero a 17 de julio del 2022** se implementó la agenda pública del proceso de transición de Cali a Distrito Especial - **fase de socialización**, a través de conversatorios con los diferentes grupos de valor, para garantizar el acceso a la información y la participación de la ciudadanía, en cuanto a la propuesta y avance del mismo.

En este sentido se implementaron **102** espacios entre virtuales y presenciales de encuentros ciudadanos en el marco de la agenda pública del proceso, con la participación ciudadana de 3.124 entre lideresas y líderes del territorio urbano y rural, para transmisión

del conocimiento entre la administración y la ciudadanía, que facilitaron deliberación y concertación y planear propuestas que conlleven a la firma de pactos ciudadanos, en torno a la transición de Cali a distrito especial.

En la línea de tiempo del proceso: **Plan Estratégico de transición de Cali municipio a Cali Distrito**, nos encontramos en la fase de Consenso Mínimo Razonable en torno a la presentación del Proyecto de Acuerdo, fase para la cual se ha diseñado la *implementación de 24 espacios de diálogos ciudadanos* con los diferentes sectores sociales, espacios que se desarrollan con la misma metodología de la fase anterior de socialización, a través del diálogo social y la escucha mutua - respetuosa entre Estado-Ciudadanía.

En ejercicio de construcción colectiva del Equipo profesional de Cali Distrito, se ha planteado la siguiente agenda de trabajo en el cronograma matriz, para el desarrollo de esta fase entre el **20 de agosto al 14 de septiembre de 2022**.

Cuadro 16

CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS MÍNIMOS RAZONABLES CDE					
N°	Sector social	Fecha	Hora	Lugar	Número Participantes
1	Juntanza líderes sociales	Sábado 20 de agosto de 2022	3 a 5 p.m.	Calle 18 · 6-54 Sintra EMCALI	50
2	Personas en condición de Discapacidad	Miércoles 24 de agosto de 2022	2:30 p.m a 5:30 pm	Institución Educativa Nuevo Latir Calle 76 # 28-20	26
3	CMJ, Frente Juvenil y SDTYPC	Miércoles 24 de agosto de 2022	6:30 p.m a 8:30 pm	Carrera 7D # 81-115 Barrio Alfonso López	35
4	Conversatorio con los académicos sobre el plan de transición	Por Confirmar	2:00 p.m. a 5:00 p.m	Salón Consejo de Gobierno Por Confirmar	
5	Cabildos Indígenas	Jueves 25 de agosto de 2022	2:30 p.m a 5:30 p.m	Casa Nasa Cra. 14a #7-10	17
6	Mesa de Víctimas	Viernes 26 de agosto de 2022	9:00 a.m a 11:00 m	Centro Regional de Atención a las Víctimas Carrera 16 # 15-75	18
7	Jóvenes CMJ, PLATAFORMA	Viernes 26 de agosto de 2022	3:00 p.m a 5:00 pm	CALI 19 Calle 8 # 32-00	20
8	Reincorporados	Por confirmar	2:00 p.m a 4:00 p.m	Casa de las Memorias y la Reconciliación Carrera 4 # 6-56	
9	Ediles Rural y Urbanos (todos los ediles)	Sábado 27 de agosto de 2022	9:00 a.m a 12:00 m	Hemiciclo Concejo Distrital	50
10	Líderes Barriales	Sábado 27 de agosto de 2022	9:00 a.m a 12:00 m	Calle 5 B3 # 36B-39 San Fernando	137
11	ASOJAC	Martes 30 de agosto de 2022	2:30 p.m a 5:30 pm	Salón Madera Centro Cultural de Cali	
12	Consejo Municipal de Participación	Miércoles 31 de agosto de 2022	2:30 p.m a 5:30 pm	Salón de Presidentes Concejo Municipal	18
13	Consejos, gestores, y demás sectores Culturales	Jueves 01 de septiembre de 2022	5:30 p.m a 8:00 pm	Salón Madera Centro Cultural de Cali	35
14	Grupo Empresarial Multisectorial Cámara de Comercio Grecocentro Propacífico Fundación Carvajal Camacol Sociedad de Mejoras Públicas Sociedad de Ingenieros	Viernes 02 de septiembre de 2022	9:00 a.m a 11:00 a.m.	Cámara de Comercio de Cali	44
15	Gobernación Valle – RAP	Viernes 02 de septiembre de 2022	2:00 a.m a 4:00 p.m.	Gobernación del Valle sala de juntas de Planeación piso 12	21
16	Mesa de Gobernanza Ambiental y Líderes Ambientales	Viernes 02 de septiembre de 2022	9:00 a.m a 11:30 a.m.	Sede alterna del DAGMA enseguida del Orquideorama barrio la Merced	15

17	Iglesia Cristiana Carismática	Domingo 04 de Septiembre de 2022	11:30 am a 1:00 p.m.	Calle 112 - 12F esquina	60
18	Consejo Distrital de Desarrollo Rural	Por definir	2:00 p.m a 4:00 a.m.	Banco de la República	
19	Mesa Territorial de Mujeres y Red Mujeres Comunales comuna 11 de Cali	Lunes 05 de septiembre de 2022	2:30 p.m a 5:30 p.m.	Carrera 40 No. 27-69 Barrio Maracaibo Comuna 11	73
20	JAL Corregimiento El Saladito	Martes 06 del 2022	8:00 a 10y30pm	Virtual https://meet.google.com/dgc-eza-w-bzn	15
21	Afros	Jueves 08 de septiembre 2022	9:00 a.m a 11:00 a.m.	Cali 17 Calle 13 B # 64-00	
22	Decanos, profesores, profesionales de la academia	Viernes 09 de septiembre de 2022	9:00 a.m a 11:00 a.m.	Fundación Universitaria María Cano - Cra 66 # 9 - 119 Barrio gran limonar. Salón auditorio.	
23	Mujeres y Cuencas Juntanza feminista de Mujeres de Cali	Sábado 10 de septiembre de 2022	4:00 p.m a 7:00 pm	Biblioteca Centenario Calle 4 Oeste # 1-16 esquina	
24	Líderes Rurales de base	Martes 13 de septiembre de 2022	2:00 p.m a 4:00 p.m.	Banco de la República	
25	Consejo Municipal de Planeación (DAPM) -	Miércoles 14 de septiembre de 2022	9:00 a.m a 11:00 a.m.	Por Confirmar	

Total 634 participantes del 20 de agosto al 07 de septiembre del 2022

Para resaltar: La comunidad del sector Discapacidad plantea 1. La necesidad de cualificar a los candidatos a ediles porque el desconocimiento termina siendo peor frente al manejo de los asuntos locales. Se aclara que la secretaría de participación ciudadana debe garantizar esa capacitación. 2. La necesidad de los comités locales de discapacidad ya que serán muy relevantes en Cali Distrito, la necesidad de identificar las particularidades de cada localidad para el diseño y adaptabilidad de sus necesidades, además proponen que en el articulado del plan de transición quede incluido el manejo de la diversidad y por ente la discapacidad. 3. La comunidad resalta la idea de tener en cuenta el mobiliario del centro comercial río cauca para adaptarlo a las personas con discapacidad y servir de modelo para otros espacios en cada localidad. Continúan planteando que el POT deja en desventaja a las personas discapacitadas, pero Cali distrito puede generar una localidad inclusiva. 4. El grupo de personas con discapacidad plantea continuar con su nivel de organización y discusión para participar en el proceso de aprobación por parte del consejo y así dejar ante este ente gubernamental sus inquietudes y propuestas.

Del Sector étnico Indígena: De parte de las Autoridades de los Cabildos Indígenas, se solicita 1. que en el marco del Proyecto de Acuerdo que se va a presentar se debe dejar un artículo que vincule la propuesta presentada por los Cabildos Indígenas de manera que cuando haya cambio de equipo de trabajo o de Gobierno, exista un mecanismo que lo vincule para que se le dé cumplimiento. 2. Dentro del enfoque, los cabildos solicitan que se meta un artículo del Buen Vivir.3. El Gobernador Kofan, aclara que la parte que les interesa es que el componente étnico se vea reflejado en CALI DISTRITO.

De la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Santiago de Cali: 1. La comunidad propone pedir la caracterización de la población afectada por el conflicto, un censo para articular a Cali distrito para saber dónde se ubica la población víctima. 2.La personería propone realizar la recolección de información sobre la población de víctimas a través de una mesa técnica. MESA DE CARACTERIZACIÓN DE VÍCTIMAS con la participación de la Secretaría de Salud, Educación y el equipo de Cali Distrito para que la Mesa de Víctimas se disponga a articular y diseñar su proceso en coherencia con la Transición de Cali a Distrito en contexto del ejercicio de ciudadanía y participación ciudadana y los espacios de elección popular..

Igualmente, entre los meses de **junio y agosto del 2022**, como preámbulo a la fase de construcción de consensos mínimos razonables, se realizaron espacios académicos en torno al tema CALI DISTRITO: 7 foros y 6 conversatorios con los diferentes sectores, con la participación de 385 ciudadanas y ciudadanos.

Cuadro 17

Seminarios						
N°	Nombre del Seminario	Día	Fecha	Hora	Lugar	No. Participantes
1	Implicaciones jurídicas de la transición de Cali municipio a Cali distrito en contexto 1617	Miércoles	22-jun	8:00 a.m-12:00 m	Yoffice Centro Comercial Centenario	37
2	Ordenamiento territorial e integración de localidades en el marco del proceso de Distritalización.	Martes	28-jun	8:00 a.m-12:00 m	Yoffice Centro Comercial Centenario	No se realizó, se debió posponer por agenda de los ponentes
3	Ambiental	Viernes	12-jul	2:00 p.m-5:00 pm	Yoffice Centro Comercial Centenario	72
4	Desarrollo y Reactivación económica	Jueves	7-jul	8:00 a.m-12:00 m	Yoffice Centro Comercial Centenario	42

5	Dinámicas interculturales y perspectivas Interseccionales	Lunes	11-jul	8:00 a.m-12:00 m	Yoffice Centro Comercial Centenario	58
6	Gobernanza democrática y cultura política de la participación	Jueves	14-jul	8:00 a.m-12:00 m	Yoffice Centro Comercial Centenario	55
7	IPS	Viernes	15-jul	8:00 a.m-12:00 m	Yoffice Centro Comercial Centenario	50
N°	Espacio de Conversación - Construcción de consensos mínimos	Día	Fecha	Hora	Lugar	No. Participante
1	Medios de Comunicación	Jueves	23-jun	7:00-9:00 a.m.	Salón Consejo de Gobierno, Alcaldía de Cali	10
2	Ruralidad	Viernes	24-jun	8:00 -10:00 a.m.	Salón Consejo de Gobierno, Alcaldía de Cali	15
3	Cabildos Indígenas	Jueves	30-jun	7:00-9:00 a.m.	Salón Consejo de Gobierno, Alcaldía de Cali	12
4	Comunidades Afro	Martes	5-jul	7:00-9:00 a.m.	Consejo de Gobierno, Alcaldía de Cali	19
5	Proceso de asociatividad Regional	Viernes	8-jul	8:00 -10:00 a.m.	Salón Consejo de Gobierno, Alcaldía de Cali	No se realizó, se anexa al foro de Ruta hacia la asociatividad del contexto metropolitano
6	Asoediles	Martes	12-jul	7:00-9:00 a.m.	Salón Consejo de Gobierno, Alcaldía de Cali	15

TOTAL, PARTICIPANTES EN FOROS Y CONVERSATORIOS 385

A septiembre 06 del 2022, El equipo de CALI DISTRITO de la SDTYPC, lideró la implementación de 139 espacios de diálogo con la comunidad - 4.143 participantes.

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS A LAS LIDERESAS Y LÍDERES QUE APOYARON ESTE PROCESO

El equipo del COMPONENTE EXPANSIÓN DE DEMOCRACIA AGRADECE a las LIDERESAS Y LÍDERES que apoyaron este proceso.

Combinamos sus palabras con las nuestras,
caminamos los senderos barriales y veredales para llegar a los puntos de encuentro,
compartimos sus verdades con las nuestras.
Escuchamos sus mandatos.

Aprendimos sus narrativas,
nos tomamos de las manos para aprender sus rituales,
nos abrazamos al despedirnos.
Y nos comprometidos a volver como institución y como ciudadanas- ciudadanos,
Uds. convocaron a sus compañeros del quehacer social,
demostración de empoderamiento y de incidencia social,

Al cerrar este ciclo y abrir el nuevo,
Sólo nos queda su sabiduría y sus enseñanzas,
compartimos cuitas, saberes, nuestros aromas, el canto de la naturaleza,
la fuerte voluntad por un país mejor,
la esperanza de los buenos vivires- las culturas, las diversidades,
el Bien-estar y la voluntad férrea de expandir la gobernanza y la participación.

Es el mandato de nuestros mayores y mayores, de los y las jóvenes, de las etnias, las mujeres, las diversidades que nos guiaron por el camino de construir un territorio para las nuevas generaciones.

A los líderes y lideresas de los corregimientos y sector rural- Gracias. Ellas- ellos construyen sus bioespacios, localidad, con la energía que les da la defensa de la vida y la naturaleza y ¡lo lograron;!

A todos ellos desde la Secretaría de Participación y Desarrollo Territorial y los profesionales del Equipo de Expansión de la Democracia. **¡Gracias!**

10. ANEXO N° 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO. Socializaciones - Espacios de diálogo.

Santiago
de
Cali
Distrito Especial

Puro
Corazón
por Cali

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI